

Kova su lyčių stereotipais pabrėžiant moterų indėlį į visuomenės istoriją

Nuoroda: 101087984

Co-funded by
the European Union

Europos „HerStory“ ataskaita

Moterų veiklos pėdsakai šalių istorijoje

WP2 D2.1

„HerStory“ konsorciumas

Pakeitimų istorija

Versija	Peržiūra	Data	Autorius	Pakeitimai
1	0	2023/09/11	Antrea Kosta	Pirmoji versija
1	1	2023/09/28	Giedrė Blažytė, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado, Sonia Verdugo Castro, Erika García Silva, Tadej Oprckal	Peržiūrėta versija. Patobulinimas anglų kalba.
2	0	2023/09/29	Antrea Kosta	Galutinė versija
2	1	2023/10/04	Alicia García Holgado	Peržiūrėtas formatas
3	0	11/06/2024	Antrea Kosta	Patobulinimas anglų kalba.

HerStory - Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies is a project funded under European Union Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) Programme (Ref. 101087984). The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Turinys

1. Įvadas	1
2. Metodika	3
3. Tarptautinio lygio antrinio tyrimo išvados	4
3.1. Ispanija	4
3.1.1. Atstovavimas lytims Ispanijos istorijoje	5
3.2. Prancūzija (Martinika)	6
3.2.1. Atstovavimas lytims Martinikos istorijoje	8
3.3. Kipras.....	8
3.3.1. Atstovavimas lytims Kipro istorijoje	9
3.3.2. Atstovavimas lytims Kipro sostinės Nikosijos istorijoje.....	11
3.4. Graikija	12
3.4.1. Atstovavimas lytims Graikijos istorijoje.....	14
3.4.2. Atstovavimas lytims Atėnų istorijoje.....	16
3.5. Bulgarija.....	16
3.5.1. Atstovavimas lytims Bulgarijos istorijoje	18
3.5.2. Atstovavimas lytims Sofijos istorijoje	19
3.6. Slovėnija	19
3.6.1. Atstovavimas lytims Slovėnijos istorijoje	21
3.6.2. Atstovavimas lytims Velenės istorijoje	22
3.7. Lietuva	23
3.7.1. Atstovavimas lytims Lietuvos istorijoje	26
3.7.2. Atstovavimas lytims Vilniaus istorijoje	26
3.8. Italija.....	27
3.8.1. Atstovavimas lytims Italijos istorijoje	28
4. Svarbiausios išvados, kurias tarptautiniu mastu padarė organizuotos tikslinės grupės kartu su suinteresuotosiomis šalimis	31
4.1. Salamanka, Ispanija.....	31
4.1.1. Išvados dėl „Reikšmingumas istorijos sričiai“	31
4.1.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“	31
4.1.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“	32
4.1.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“	32
4.1.5. Dalyvių pasiūlymai dėl moterų veiklos pėdsakų mieste / istorijoje.....	34
4.2. Martinika, Prancūzija	34
4.3. Nikosija, Kipras.....	36
4.3.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	36
4.3.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“	36

4.3.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“	37
4.3.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“	38
4.3.5. Dalyvių pasiūlymai dėl moterų veiklos pėdsakų propagavimo.....	38
4.4. Atėnai, Graikija	39
4.4.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	39
4.4.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos objektyvą“	39
4.4.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“	40
4.4.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“	40
4.4.5. Dalyvių pasiūlymai dėl moterų veiklos pėdsakų mieste / istorijoje.....	41
4.5. Sofija, Bulgarija	42
4.5.1. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“	42
4.5.2. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“	43
4.5.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“	43
4.6. Velenė, Slovėnija.....	44
4.6.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	44
4.6.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“	45
4.6.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“	45
4.6.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“	46
4.7. Vilnius, Lietuva.....	47
4.8. Lekas, Italija	50
4.8.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	50
4.8.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“	51
4.8.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“	52
4.8.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“	53
4.8.5. Dalyvių pasiūlymai dėl moterų veiklos pėdsakų mieste / istorijoje.....	53
5. Svarbiausios išvados, kurias tarptautiniu mastu padarė organizuotos tikslinės grupės su jaunimu	55
5.1. Salamanka, Ispanija.....	55
5.1.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	55
5.1.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“	55
5.1.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“	56
5.2. Martinika, Prancūzija	58
5.2.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	58
5.2.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“	58
5.2.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“	59
5.3. Nikosija, Kipras.....	60
5.3.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	60
5.3.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“	61
5.3.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“	61
5.4. Atėnai, Graikija	62
5.4.1. 1-oji tikslinė grupė su jaunimu: analizė ir rezultatai	62

5.4.2. 2-oji tikslinė grupė su jaunimu: analizė ir rezultatai	65
5.5. Sofija, Bulgarija	68
5.5.1. Išvados dėl „Istorinės asmenybės: vyrai ir moterys“	68
5.5.2. Išvados dėl „Atstovavimas lytims“	68
5.5.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“	69
5.5.4. Išvados dėl „Tarptautinis „HerStory“ žemėlapis“	69
5.6. Velenė, Slovėnija.....	70
5.6.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	70
5.6.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“	70
5.6.3. Žymūs asmenys: vyrai ir moterys	71
5.6.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“	73
5.7. Vilnius, Lietuva.....	75
5.8. Lėkas, Italija	78
5.8.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“	78
5.8.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“	78
5.8.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“	79
6. Moterų veiklos pėdsakai Europos miestų istorijoje.....	80
6.1. Salamanka, Ispanija.....	80
6.2. Martinika, Prancūzija	83
6.3. Nikosija, Kipras.....	87
6.4. Atėnai, Graikija	96
6.5. Sofija, Bulgarija	97
6.6. Velenė ir Savinjsko Šaleškos regionas, Slovėnija	100
6.7. Vilnius, Lietuva.....	101
6.8. Lėko, Italija	103
7. Europos miestų strategijos	106
7.1. Ispanija	106
7.2. Prancūzija (Martinika).....	107
7.3. Kipras.....	108
7.4. Graikija	109
7.5. Bulgarija.....	110
7.6. Slovėnija	111
7.7. Lietuva	112
7.8. Italija.....	113
8. Tarptautinio lygmens išvados	115

Co-funded by
the European Union

1. Įvadas

Projektu „HerStory“, pabrėžiant moterų dalyvavimą istorijoje bei jų indėlį į ją, siekiama užginčyti naratyvą, kad istorijoje dominuoja vien tik vyrai. Projektu siekiama užpildyti trūkstamos informacijos apie moterų vaidmenį formuojant visuomenę spragą, nes pagrindinė literatūra apie moteris istorijoje yra ribota ir jų indėlis dažnai lieka nepastebėtas.

Tyrimas buvo atliktas 8 Europos miestuose, 8 Europos šalyse, o jame dalyvavo 9 Europos institucijos. Šis dokumentas buvo parengtas bendromis šių organizacijų ir institucijų pastangomis: Salamanka / Ispanija (GRIAL tyrimų grupė, Salamankos universitetas), Martinika / Prancūzija („D' Antilles et D' Ailleurs“), Nikosija / Kipras (Patariamasis centras Parama šeimai – SYKESO ir Socialinių inovacijų centras – CSI Kipras), Atėnai / Graikija („Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon“ – KEAN), Sofija / Bulgarija (Begalinių galimybių asociacija – IOA), Velenė / Slovėnija („Ljudska univerza Velenje“ – LUV), Vilnius / Lietuva („Diversity Development Group“ – DDG), Lekas / Italija („Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus“).

Taikant „iš apačios į viršų“ principu pagrįstą tyrimo metodą ir plėtojant vietinius daugelio suinteresuotųjų šalių tinklus, konsorciui pavyksta padidinti moterų matomumą istorijoje ir mesti iššūkį istorijai lyčių perspektyvos aspektu. Šio tyrimo metu konsorciumas aptiko statulas ir istorines vietas, kuriose vaizduojamos garsios istorijoje moterys, taip padidindamas informuotumą apie jų indėlį.

Antrinis tyrimas „Moterų veiklos pėdsakai šalių istorijoje“ skirtas ištirti moterų pergales ir normalizuoti moterų sėkmę viešinant moterų statulas ir paminklus, gatvių pavadinimus ir istorines vietas, susijusias su moterų dalyvavimu visuomenės gyvenime. Tokiu būdu bet koks klaidingas istorinis supratimas bei klaidingas duomenų pateikimas gali būti sprendžiamas lyčių lygybės atžvilgiu. Europos ataskaitos apie šią specifinę sritį parengimas gali užpildyti spragą, esančią Europos miestų istorijoje.

Europos ataskaita yra svarbi siekiant užpildyti trūkstamą informacijos apie moterų veiklos pėdsakus istorijoje spragą. Tokios ataskaitos gali padėti pakeisti rėmus ir įtikinamos vyriškos lyties atstovų įtakos žmonėms atspindėjimą. Tyrimo rezultatai gali suteikti žinių ir įkvėpimo jaunimui bei suinteresuotosioms šalims visoje Europoje. Galiausiai, tyrimo rezultatai taps informacijos šaltiniu kuriant tarptautinį žemėlapij, kuriame lankytojai visuose konsorciumo

Co-funded by
the European Union

miestuose partneriuose galės rasti vietų, susijusių su žymiomis istorinėmis asmenybėmis - moterimis.

2. Metodika

Rengdamas Europos ataskaitą ir Metodų vadovą, konsorciumas laikėsi gerai suplanuotos metodikos.

Visų pirma, 9 partneriai nacionaliniu lygmeniu atliko antrinį tyrimą, siekdami iširti moterų pergales ir vienodą lyčių matomumą kiekviename mieste partneryje. Kiekvienas partneris peržiūrėjo publikacijas, tokias kaip straipsniai, moksliniai tyrimai, pranešimai, istoriniai dokumentai, istorinės knygos, laikraščių straipsniai, publikacijos apie ekskursijas po miestą ir kt. Tokiu būdu, antrinio tyrimo kokybė suteikė informacijos apie vietos moterų veiklos pėdsaką istorijoje, kartu su struktūrinių apribojimų, susijusių su lyčių lygybe, poveikį kiekvienoje šalyje partnerėje.

Antra, partneriai suformavo tikslines grupes su suinteresuotosiomis šalimis ir jaunimu. Tikslinių grupių su suinteresuotosiomis šalimis tikslas buvo apibendrinti orientaciją į poreikius ir pranešti apie gerą patirtį, metodus ir priemones, skirtas pabrėžti moterų veiklos pėdsakus vietos istorijoje. Kiekvienas partneris įtraukė ekspertus, tokius kaip istorikai, moterų organizacijų atstovai, kelionių vadovai, akademikai bei lyčių, istorijos, architektūros ir kt. tyrinėtojai. Tokiu būdu buvo gauti naudingi rezultatai, susiję su dabartinėmis žiniomis apie svarbių moterų istorijas kiekviename mieste.

Taip pat vyko tikslinė grupė su jaunimu. Tikslinės grupės su jaunimu tikslas buvo pranešti apie jų žinias apie moterų veiklos pėdsaką jų vietos istorijoje ir pasiūlyti metodus, kuriuos būtų galima naudoti kuriant tarptautinį „HerStory“ žemėlapij. Jaunimo atsiliepimai pagerino „HerStory“ žemėlapio kokybę, nes konsorciui pavyko rasti patrauklų ir įkvepiantį sprendimą patenkinti jaunų žmonių poreikius, siekiant juos įtraukti įgyvendinant biografinį „HerStory“ projekto planą.

Nagrinėjant antrinio tyrimo rezultatus ir tikslinių grupių su suinteresuotosiomis šalimis bei jaunimu rezultatus, sujungiamas 9 nacionalinių ataskaitų turinys ir apibrėžiama Europos ataskaitos bei Metodų vadovo kokybė.

3. Tarptautinio lygio antrinio tyrimo išvados

3.1. Ispanija

Ispanijoje nuo 1978 m., kai buvo paskelbta Ispanijos Konstitucija, buvo patvirtinta moterų ir vyrų lygybė. Beveik po dešimtmečio, 1987 m., buvo įkurtas Moterų institutas siekiant skatinti ir puoselėti sąlygas, kurios įgalintų socialinę abiejų lyčių lygybę ir moterų dalyvavimą politiniame, kultūriniame, ekonominiame bei socialiniame gyvenime¹.

Tačiau lyčių lygybės principas Ispanijoje pradėtas taikyti 2007 m. kovo 22 d. priėmus Pagrindinį įstatymą Nr. 3/2007, kuriuo siūloma užkirsti kelią diskriminaciniam elgesiui ir numatyti aktyvią politiką, kurioje lygybės principas būtų veiksmingas įvairiose srityse, tokiose kaip socialinė, kultūrinė ir meninė tikrovė, kurioje nelygybė nebūtų kuriama ir įtvirtinama, ir siekti, kad moterų ir vyrų lygybė iš tiesų įsigalėtų². Įgyvendinus šį Pagrindinį įstatymą Nr. 3/2007, buvo žengtas reikšmingas žingsnis siekiant, kad žinios apie tikrovę ir galimą vyrų ir moterų nelygybę taptų labiau matomos, atveriant kelią lyčių aspekto įtraukimui į statistiką ir tyrimus nurodytus 20 straipsnyje, kuriame teigiama, kad ji turi prisidėti prie moterų darbo pripažinimo ir vertinimo bei vengti neigiamų tam tikrų moterų grupių stereotipų. Vis dėlto, nors pripažįstama, kad lyčių aspektą reikia įtraukti į statistiką ir tyrimus, tiesa ta, kad šia tema Ispanijoje yra labai mažai literatūros ir dar reikia nueiti ilgą kelią, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į visas sritis¹. Autonominės bendruomenės lygmeniu Kastilijos ir Leono statuto 70.1.11 straipsnyje nustatyta išskirtinė nepriklausomos bendruomenės kompetencija skatinant vienodą požiūrį į moteris ir vyrus bei jų galimybes.

Nepaisant pažangos kuriant lyčių lygybę reglamentuojančius įstatymus ir institucijas, vis dar yra iššūkių įvairiuose darbo sektoriuose, įskaitant vienodų atlyginimų, lygybės planų įmonėse, lygybės direktorių tarybose, bei lygybės vaiko auginimo atostogų srityse.³

¹ Inmujeres, „Origins of the Women's Institute“, 2022. Gauta iš: <https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/indiceuropeoigualdad.htm>.

² BOE, „Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, for the effective equality of women and men.“, núm. 71, mar. 2007. Gauta iš: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>

³ UOC, „Challenges of gender equality in Spain“, 2018. Gauta iš: <https://fp.uoc.fje.edu/blog/retos-de-la-igualdad-de-genero-en-espana/>.

3.1.1. Atstovavimas lytims Ispanijos istorijoje

Vyrai visada buvo įvairių tyrimų pagrindiniai veikėjai daugelyje disciplinų, pradedant didžiosiomis kultūrinėmis, socialinėmis, politinėmis ir ekonominėmis revoliucijomis, visiškai nepastebint moterų indėlio įvairiose disciplinose ir žinių srityse: istorija, literatūra, filosofija, menas, socialiniai mokslai, inžinerija, todėl literatūriniai, filosofiniai, meniniai, ekonominiai ir moksliniai kanonai buvo šališki vyrų naudai.⁴

Woyshner (2002)⁵ mini, kad daugelyje esamų mokymo programų moterų istorijos turinys yra įtrauktas į jau visiškai suformuotą turinį. Taip gali būti pasiektas priešingas efektas, nes moterų istorijos gali pasimesti, bandant įtraukti pagal teminį požiūrį. Moterys yra priskirtos prie plačių temų, tačiau šiame procese daugelis nuorodų į moteris yra neįtrauktos, taigi, bet kuriuo atveju moterų istorija išlieka nestabili.

Lyčių įvairovės įtraukimas yra aktualus ir keliantis iššūkius tiek mokykloms, tiek ir mokymui. Pastaraisiais metais buvo domimasi moterų buvimu / nebuvimu mokymo programose ir vadovėliuose, o taip pat mokytojų darbe, ypač įtraukiant nematomus asmenis į istorijos mokymą.⁶ Kai kurie autoriai, pvz., Scott (2008),⁷ teigia, kad istorija buvo parašyta siekiant neįtraukti moterų ir lyčių tyrimų dėl patriarchalinės kultūros.

Todėl svarbu, kad moterys būtų matomos lygiai taip pat, kaip ir vyrai, pabrėžiant represijas, socialinę atskirtį, nedalyvavimą ir lyčių hierarchijas^{6,8}. Scott (2008) pripažįsta gelbstinčių moterų veiksmų svarbą kuriant istorinius naratyvus; tačiau ji teigia, kad refleksija turėtų būti orientuota į moterų įgalinimą, istorijos mokyme atsižvelgiant į lyčių nelygybę⁵. Fernández (2006)⁹ sutinka, kad moterų įtraukimas gali paskatinti susimąstyti, kas buvo pagrindinės

⁴ C. García, „Women and history. Questioning invisibility and becoming visible“, *Historical processes. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, n.º 29, 2016.

⁵ C. Woyshner, „Political History as Women’s History: Toward a More Inclusive Curriculum“, *Theory & Research in Social Education*, vol. 30, n.º 3, pp. 354-380, jul. 2002, doi: 10.1080/00933104.2002.10473201.

⁶ J. Marolla, „The inclusion of women in history classes: possibilities and limitations from the conceptions of Chilean students“, *Rev. Colomb. Educ.*, vol. 1, n.º 77, may 2019, doi: 10.17227/rce.num77-6549.

⁷ J. W. Scott, *Genre and history. Mexico*. Fondo de Cultura Económica, 2008.

⁸ M. Crocco, „Caught between Invisibility and Stereotyping: Teaching the Novel *Shabanu*“, *Social Education*, vol. 70, n.º 4, pp. 178-182, 2006

⁹ A. Fernández, „La construcción de identidad desde la perspectiva de Género“, *Íber*, vol. 47, pp. 33-44.

istorijos veikėjos. Subirats ir Anguita (2021)¹⁰ patvirtina, kad būtina skubiai kurti mokymą, skatinantį lyčių įvairovę bei sudaryti bendro ugdymo perspektyvą. Norint tai padaryti, būtina iš naujo interpretuoti istoriją ir sukurti erdvę, kurioje išryškėtų moterų ir žmonių, kurie buvo nutildyti istorijos, suteikusios svarbą vyrams, turintiems galią prieš kitus, vaidmuo⁶.

3.2. Prancūzija (Martinika)

Martinika yra Prancūzijos teritorinis vienetas, esantis Antilų salyne (Karibų jūros regione), tarp angliškai kalbančių Dominikos ir Sent Lusijos salų. Nuo XVII iki XIX amžiaus čia buvo pavergti Vakarų afrikiečiai ir jų palikuonys. Vergovė Martinikoje buvo panaikinta 1848 m. gegužės 22 d., Prancūzijos vyriausybei priėmus sprendimą panaikinti vergiją visose Prancūzijos kolonijose. Buvę vergai Martinikoje po išlaisvinimo, siekdami susikurti naują gyvenimą ir pagerinti savo socialines ir ekonomines sąlygas, susidūrė su įvairiais iššūkiais. Štai kodėl atstovavimo lytims klausimas nebuvo pagrindinis Martinikos žmonių rūpestis, palyginti su Prancūzijos metropolija, kur 1848 m. feminisčių veikla jau buvo įsibėgėjusi. Taigi tik neseniai šie klausimai Martinikoje užėmė svarbią vietą.

Martinikoje struktūriniai apribojimai gali turėti didelį poveikį moterų statusui, galimybėms ir teisėms ir taip prisidėti prie lyčių nelygybės. Šie apribojimai yra susiję su socialinėmis normomis, politika, įstatymais ir institucijų praktikomis, kurios išlaiko lyčių nelygybę.

Pirma, Martinikoje išlieka nevienodas darbo pasidalijimas tarp vyrų ir moterų. Nors moterys paprastai turi aukštesnį išsilavinimą nei vyrai, jos dažniau yra bedarbės, turėdamos tokią pačią kvalifikaciją. Taip pat yra tam tikrų sektorių ar pramonės šakų, kuriose dominuoja viena lytis. Moterys dažnai koncentruojasi į mažiau apmokamus ir mažiau vertinamus sektorius, o vyrai dominuoja geriau apmokamose pareigose ir eina vadovaujančias pareigas įmonėse (vadovai, generaliniai direktoriai, aukščiausios grandies vadovai, įmonių savininkai). Ši profesinė atskirtis prisideda ne tik prie ribotų karjeros galimybių, bet taip pat ir pajamų skirtumų. Tiesą sakant, už tą patį darbą Martinikoje moterys per metus uždirba 2 400 Eur mažiau nei vyrai. Šį lyčių darbo užmokesčio skirtumą taip pat sustiprina kiti ekonominiai moterų ir vyrų skirtumai. Moterys Martinikoje gali susidurti su kliūtimis gauti ekonominius išteklius, pvz., kreditą,

¹⁰ M. Subirats y R. Anguita, „*Educating women: the construction of the coeducational perspective in equality*“, no. n° 7. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2021.

žemės nuosavybę ar galimybę steigti verslą, ir tai trukdo moterų ekonominei nepriklausomybei ir savarankiškumui.

Struktūriniai apribojimai taip pat gali trukdyti moterims dalyvauti politiniame gyvenime ir joms atstovauti. Martinikoje moterims yra nepakankamai atstovaujama politinėse srityse tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu dėl seksistinių tendencijų, diskriminacinės praktikos ir ribotos prieigos prie politikos ir išteklių. Dėl to moterys dažnai lieka nuošalyje priimant politinius sprendimus, o tai riboja jų galimybes daryti įtaką politikai ir pasisakyti lyčių lygybės klausimais.

Šiandien tik penkios moterys yra merės ir devynios - pirmosios pavaduotojos trisdešimt keturiose Martinikos komunose. Nė viena moteris nevadovauja trims aglomeracijos bendruomenėms ir tik viena yra pirmoji viceprezidentė. Tačiau pastaraisiais metais vis labiau pripažįstama moterų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose svarba. Buvo dedamos pastangos didinti moterų atstovavimą politikoje ir užtikrinti, kad jų balsas būtų girdimas formuojant politiką ir valdymą.

Šie apribojimai Martinikoje taip pat gali prisidėti prie didesnio smurto prieš moteris lyties pagrindu. Normos ir nuostatos, įtvirtinančios lyčių nelygybę, gali normalizuoti ir toleruoti tam tikras smurto prieš moteris formas ir sustiprinti užgaulių elgesį. Tai didžiulė problema Martinikoje, kur fizinis ir psichologinis smurtas yra labai paplitęs.

Visus struktūrinius apribojimus sustiprina giliai visuomenėje įsišaknijusios kultūrinės normos ir stereotipai (tai itin akivaizdu Martinikoje), kurie įtvirtina tradicinius lyčių vaidmenis ir lūkesčius. Tai gali daryti socialinį spaudimą moterims prisitaikyti prie tam tikrų grožio, elgesio ir socialinių vaidmenų standartų, apribojant jų savarankiškumą ir pasirinkimo laisvę. Tai gali apriboti moterų pasirinkimus, galimybes ir savarankiškumą įvairiose gyvenimo srityse, įskaitant švietimą, užimtumą bei sprendimų priėmimą.

Spręsdama šiuos struktūrinius apribojimus bei skatindama lyčių lygybę, Martinika gali kurti labiau visiems įtraukią ir teisingesnę visuomenę.

3.2.1. Atstovavimas lytims Martinikos istorijoje

Atstovavimas lytims Martinikos istorijoje dažnai buvo šališkas ir netolygus, o moterų indėlis ir patirtis buvo sumenkinti arba engiami. Istorinis naratyvas daugiausia buvo sutelktas į vyrų pasiekimus ir perspektyvas, o moterų balsai ir vaidmenys buvo iš esmės ignoruojami. Taip yra Prancūzijoje, bet dar labiau Martinikoje.

Tačiau atstovavimo lytims vaidmuo svarbiose srityse, tokiose kaip istorija, yra labai reikšmingas siekiant užtikrinti subalansuotą ir visapusišką regiono praeities vaizdą. Nešališkas atstovavimas moterims ir vyrams istorijoje leidžia pripažinti Martinikos moterų, vaidinusių reikšmingą vaidmenį visuomenės, kultūros ir socialinių judėjimų raidoje, indėlį ir pasiekimus.

Nepakankamas atstovavimas moterims istorijoje gali lemti neobjektyvų ir neišsamų požiūrį į praeitį, pirmiausia išryškinant vyrų pasiekimus bei visuomenėje įtvirtinant lyčių nelygybę. Subalansuotas atstovavimas padeda kovoti su lyčių stereotipais ir stiprina moterų, kaip pagrindinių Martinikos socialinio, kultūrinio ir ekonominio vystymosi veikėjų, įvaizdį.

Norint pasiekti šį tikslą, labai svarbu skatinti ir remti įtraukius istorinius tyrimus, kuriuose pabrėžiamas moterų vaidmuo įvairiuose Martinikos visuomenės aspektuose. Taip pat tai apima šių žinių sklaidą per švietimą, žiniasklaidą, leidinius ir kitas priemones, kad dabartinės ir ateities kartos galėtų geriau suprasti istoriją su visa jos įvairove bei ją praturtinančiu moterų indėliu.

Į Martinikos istoriją įtraukus moterų perspektyvas, galima geriau suprasti moterų įtaką. Taip pat skatinama ateities kartoms nustatyti sektinus pavyzdžius, parodant, kad moterys visada buvo aktyvios ir įtakingos formuojant regiono istoriją.

3.3. Kipras

Nepaisant Kipro teisinės sistemos dėl lyčių lygybės, Kipre vis dar yra politinių, socialinių, ekonominių ir kultūrinių kliūčių moterų tobulinimuisi. Šios kliūtys trukdo moterims išnaudoti visą savo potencialą. Lyčių stereotipai Kipro visuomenėje yra įsišakniję. Vadinasi, visuomenė iš moterų ir vyrų tikisi konkretaus elgesio ir ji turi skirtingus lūkesčius moterims ir vyrams. Tikimasi, kad moterys bus motinos ir žmonos, o ne dalyvaus politiniame ir socialiniame gyvenime. Taigi, visuomenės spaudimas reaguoti į lyties ypatybes sudaro kliūtis moterims.

Taip atsitinka dėl to, kad vyriausybės nevykdo tėvystės palaikymo politikos. Lyčių stereotipai ir lyčių nelygybė gali būti žalingi abiejų lyčių atstovams.

Labai ilgą laiką lyčių lygybė Kipre nebuvo prioritetas, todėl nėra didelio politinio sutarimo dėl lyčių lygybės politikos. Vyrai dominuoja priimant sprendimus visose socialinėse ir politinėse struktūrose ir procesuose, įskaitant vyriausybę bei politines partijas, parlamentą, teismus, ekonomiką ir žiniasklaidą, be to, trūksta lyčių pusiausvyros beveik visose gyvenimo srityse bei yra neveiksmingi įgyvendinimo ir stebėsenos mechanizmai.

Europos lyčių lygybės instituto 2022 m. indekso statistika atskleidžia, kad lyčių lygybė ES lygmeniu vidutiniškai siekia 68,6 proc., o Kipras pasiekė 57,3 proc., o tai reiškia, kad Kipras užima 7-ą vietą nuo apačios. Tik 25 proc. Kipro ministrų yra moterys, o 75 proc. – vyrai (2023 m.). Tik 14,3 proc. EP narių yra moterys, palyginti su 85,7 proc. vyrų parlamente. Europos lygmeniu europarlamentarių moterų analogiška statistika yra 33 proc. Moterų dalyvavimas Kipro politiniame ir socialiniame gyvenime siekia tik 30 proc. Kipre dirbančių moterų vidutinis mėnesinis uždarbis 2022 m. IV ketvirtį buvo 2 024 eurai, o vyrų – 2 408 eurai. Moterys (81 proc.) rūpinasi vaikais ir namų ūkiu. Be to, verta paminėti, kad per pastaruosius dvejus metus smurto dėl lyties ir smurto šeimoje atvejų skaičius viršijo 5 500 atvejų.

Ši statistika atspindi lyčių nelygybę Kipre, taigi, ir per mažą atstovavimą moterims viešojoje erdvėje. Be to, vis dar egzistuoja stereotipinė privataus sektoriaus struktūra. Privataus gyvenimo sektoriaus statistika rodo, kad moterys pirmiausia atsakingos už buitį – maisto gaminimą, tvarkymą ir pažeidžiamiausių šeimos narių priežiūrą. Tai rodo, kad moterys dominuoja privataus gyvenimo sferoje ir tuo pat metu lieka nuošalyje nuo politikos ir viešosios sferos. Šie ginčytini faktai daugiausia atspindi ilgametes lyčių tradicijas šalyse, kuriose siekiant atsižvelgti į tam tikras kiekvienos lyties savybes, moterys yra traktuojamos kaip globėjos ir motinos.

3.3.1. Atstovavimas lytims Kipro istorijoje

Lyčių normos Kipre buvo nusistovėjusios, o iš vyrų ir moterų buvo tikimasi, kad jie veiks ir elgsis pagal specifines savybes ir nuostatas, kurios Kipro visuomenėje buvo laikomos

priimtinomis. Moterys, norinčios dalyvauti politikoje ir viešajame gyvenime, susiduria su daugybe kompleksinių sunkumų.

Lyčių nelygybės ir klaidingo lyties pateikimo visose gyvenimo srityse priežastys yra daugialypės, sisteminės bei struktūrinės. Norint suprasti Kipro visuomenės tikrovę, labai svarbu atkreipti dėmesį į kai kurias istorines Kipro visuomenės raidos sąlygas.

Moterys Kipre susiduria su kitokiomis patirtimis, todėl jų gyvenimas labai skiriasi nuo vyrų gyvenimo, tad ir moterų poreikiai skiriasi. Ypač Kipre, kuriame etninis konfliktas paveikė salos istoriją (Kipro problema), moterys buvo sutelktos į dominuojančią patriarchalinę ir militaristinę aplinką. Galios santykiai atsispindėjo ir lyčių santykiuose. Ši sąveika per amžius veikė visą Kipro visuomenės vyriškumo ir moteriškumo struktūrą. Istorinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės sąlygos darė įtaką realiai atstovavimo lytims Kipre patirčiai.

Iki Kipro nepriklausomybės moterų vaidmenys apsiribojo namų ūkiu ir tik tos, kurios buvo socialiai ir ekonomiškai pranašesnės, turėjo galimybę gauti išsilavinimą. Be to, tuo metu Kipre darbo vietos buvo skirstomos pagal lytį tarp vyrų ir moterų. Lyčių normoms taip pat buvo atstovaujama ir darbo rinkoje, kur buvo tokie sektoriai kaip „moterų sektoriai“ ir „vyrų dominuojami sektoriai“. Tai reiškia, kad egzistavo darbo sektoriai, kurie buvo laikomi moterų ir (arba) vyrų sektoriais darbo rinkoje, taigi, darbo sektoriai atspindėjo lyčių ypatybes ir nuostatas.

Todėl Kipro moterys buvo arba nemokamos namų šeimininkės, slaugytojos, sekretorės, mokytojos arba dirbančios žemės ūkyje ir gamyklose. Ir, žinoma, buvo tikimasi, kad ištekėjusios ir (arba) susilaukusios vaikų moterys atsisakys savo karjeros. Taip atsitiko, nes moterys buvo atsakingos už viską, kas vyksta namų ūkyje ir už vaikų auklėjimą. Tačiau istoriniu, socialiniu ir kultūriniu požiūriu, moterys nebuvo išstumtos iš Kipro viešosios erdvės. Kai kurie puikūs Kipro moterų pavyzdžiai bus pateikti Kipro nacionalinėje ataskaitoje, toliau šiame dokumente.

Siekiant pakeisti lyčių nelygybę privačiame sektoriuje, pavyzdžiui, šeimoje ir namuose, bei viešajame sektoriuje, pavyzdžiui, vyrų dominuojamoje politikoje ir užimtumo sektoriuose, feministės metė iššūkį šiam socialiai sukonstruotam pasiskirstymui ir pradėjo vystyti idėją, kad

šios ypatybės yra istorinių, kultūrinių ir patriarchalinių struktūrų rezultatas. Šie tikslai buvo pasiekti pasitelkus strategijas ir kova dėl teisinių ir kultūrinių pokyčių.

3.3.2. Atstovavimas lytims Kipro sostinės Nikosijos istorijoje

Istorinis Nikosijos (Kipras) vaizdas gali pasigirti naratyvu su tam tikrais niuansais, susipynusiu su neišdildomais moterų veiklos paliktais ženklais, kuriuos dažnai, deja, užgožia istorinis aplaidumas. Tokios institucijos kaip Nikosijos Leventis savivaldybės muziejus ir Kipro muziejus yra atsakingi už daugialypės miesto istorijos atvaizdavimą. Tačiau šie vaizdiniai dažnai sumenkina moterų vaidmenį. Šiuo tyrimu siekiama atlikti kritinę moterų indėlio vaizdavimo Nikosijos istoriniame ir socialiniame bei politiniame fone analizę. Gilinantį į meninę, politinę ir socialinę sferą, šis tyrimas pabrėžia būtinybę atskleisti ir pripažinti esminį, tačiau dažnai Nikosijos istorijos metraščiuose sumenkinamą moterų vaidmenį.

Meninės pastangos ir kultūros praturtinimas: Nikosijos menininkai atvaizduoja didesnius lyčių dinamikos dėsningumus Kipre, atskleidžiančius nuolatinę lyčių nelygybę. Tokios asmenybės kaip Glyn Hughes, britų kilmės Kipro tapytojas, liudija apie svarbų moterų dalyvavimą praturtinant miesto kultūrinę aplinką. Tačiau jų vaidmuo dažnai buvo menkinamas naratyvuose, kuriuos pateikia tokios institucijos kaip Leventis savivaldybės muziejus ir Kipro muziejus. Hughes indėlio tyrimas atskleidžia platesnę moterų indėlio į Nikosijos meną reikšmę ir skatina visapusiškiau pristatyti jų pastangas kultūriniuose naratyvuose.

Lytis ir lyderystė politikoje ir versle: Nepaisant pažangos moterų švietimo srityje, Nikosija, kaip ir visas Kipras, tebėra įsivėlusį lyčių paradoksą politikos ir verslo srityse. Vyrauja vadinamosios „stiklinės lubos“, kurios neleidžia įgyti geresnio išsilavinimo, o tai trukdo moterims užimti vadovaujančias pareigas. Yra ir išimčių, pavyzdžiui Stella Kyriakides, buvusi Europos Komisijos narė, atsakinga už sveikatą ir maisto saugą, vadinasi šioje tokia pažanga visgi vyksta. Tačiau bendras atstovavimas moterims aukštesniose pozicijose tebėra ribotas. Kruopštus šios problemos tyrimas atskleidžia sisteminę kliūtį, trukdančią moterų pažangai srityse, kurioms būdingas nevienodas lyčių pasiskirstymas.

Lyčių nelygybė politiniame atstovavime: Nikosijos politinis vaizdas įkūnija lyčių skirtumus – vyrai sudaro 76 proc. politinio atstovavimo, o moterų – tik 24 proc. Net ir po istorinio Annita Dimitriou paskyrimo pirmąja parlamento pirmininke moterimi ir nepaisant to, kad Kipro

sostinėje Nikosijoje ankstesniais metais buvo merė Eleni Mavrou, svarstyklės ir toliau krypta vyrų naudai. Norint visapusiškai suprasti lyčių dinamiką, reikia tirti ne tik institucijas, bet ir pačias Nikosijos gatves, kuriuose jaučiamas moterų svarba. Daugelis pagrindinių gatvių, tokių kaip Xanthi Zenierou gatvė, Kleovoulou gatvė ir Eleni Vakondiou gatvė, primena apie neblėstančią moterų įtaką ir jų tvirtumą.

Istorijos avangardas: ponja Polyxeni Loizias - ponja Polyxeni Loizias, gerbiama Nikosijos istorijos asmenybė, iškyta kaip novatoriška feministė, pedagogė, rašytoja ir aktyvistė. Jos įkurta „Graikijos moterų sąjunga“, pirmoji moterų sporto salė „The Palladion“ bei pirmasis moterų žurnalas žymėjo radikalų nukrypimą nuo visuomenės normų ir padėjo pagrindus moterų emancipacijai visame Kipre. Revoliucingos Loizias iniciatyvos pabrėžia istorinius moterų įgalinimo Nikosijoje pagrindus, peržengiančius tradicinių lyčių vaidmenų apribojimus.

Paminklai ir lyčių naratyvas: Nagrinėjant Nikosijos memorialinį vaizdą, nepakankamas istorinis atstovavimas moterims tampa itin akivaizdus. Paminklai ir statulos įamžina vyrų pasiekimus, tuo tarpu neįkainojamas moterų indėlis dažnai lieka nepastebėtas. Paminklų, pripažįstančių moterų dalyvavimą išsivadavimo kovose ir kituose istoriniuose etapuose, trūkumas įtvirtina lyčių skirtumus. Apžvalgoje pabrėžiama, kad reikalingas įtraukus atminimo vaizdas, kuris tiksliai atspindėtų įvairius ir gyvybiškai svarbius moterų vaidmenis formuojant Nikosijos istoriją.

3.4. Graikija

Dabartiniai struktūriniai apribojimai, susiję su lyčių lygybe Graikijoje, yra labai susiję su ideologiniu graikų įsipareigojimu šeimos institutui, kuri pagal ES standartus yra labai aukštas, taip pat su socialiniais 2009 m. ekonominės krizės padariniais, su kurių pasekmėmis Graikija vis dar susiduria.

Graikijoje šeimos sąvoka tradiciškai suprantama platesniame kontekste, kuris apima giminystės ryšius ir atlieka pagrindinį vaidmenį teikiant globą ir paramą. Šioje struktūroje šeima yra atsakinga už įvairias globos formas, įskaitant vaikų priežiūrą, suaugusiųjų priežiūrą, apgyvendinimą bei emocinę paramą. Nuo devintojo dešimtmečio dėl migracijos į miestų centrus Graikija patyrė didelių pokyčių, susijusių su lyčių vaidmenimis ir šeimos struktūra. Kai

žmonės nutolo nuo savo artimųjų ir šeimos kaimo vietovėse, šeimos branduolio modelis tapo vis labiau paplitęs. Šis perėjimas nuo šeimos ir artimųjų struktūros prie šeimos branduolio struktūros sukėlė šeimos dinamikos pokyčius ir didesnę dėmesį individualiems poreikiams, siekiams ir savarankiškumui šeimos kontekste. Šie pokyčiai pasižymėjo feministinių judėjimų, paskatinusių įstatymų reformas, pavyzdžiui, 1983 m. Šeimos teisės reforma, kuri apėmė daug moterų asociacijų pretenzijų (Papadopoulou, 2002 m., Davaki, 2001 m.).

Nepaisant visų šių pokyčių ir žingsnių lyčių lygybės link, atrodo, kad daugeliui graikų tebėra svarbios tradicinės šeimos vertybės. Šeimos sąvoka vis dar apima ne tik branduolį, bet ir išplėstinę šeimos narius bei artimus giminaičius. Graikų šeimos paprastai palaiko tvirtus ryšius ir artimus santykius, daugiausia dėmesio skiriant savitarpio palaikymui, rūpinimuisi bei kolektyvinei gerovei. Šis faktas turi įtakos lyčių lygybei ir tradicinių lyčių vaidmenų išlaikymui. Taigi, moterys gali prisiimti daugiau namų ūkio ir priežiūros pareigų, o vyrai sutelkti dėmesį į darbą ir šeimos aprūpinimą. Tačiau vis labiau pastebima lygybės principu grindžiama lyčių vaidmenų tendencija, kai dalinamasi bendrais namų ūkio darbais ir vaikų priežiūros pareigomis.

Įvairūs tyrimai ir duomenys rodo, kad lyčių darbo užmokesčio skirtumai Graikijoje yra ilgalaikė problema. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio santykis sumažėjo nuo maždaug 35% septintajame dešimtmetyje iki maždaug 25-30% dešimtajame dešimtmetyje. Nepaisant to, 2010 metais moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas Graikijoje vis dar buvo 22% (Europos Komisija, 2012).

Istoriškai moterys buvo nepakankamai atstovaujamos įvairiuose Graikijos visuomenės sektoriuose, įskaitant politiką, vadovavimą įmonėms ir tam tikras profesijas. Politikos srityje Graikija padarė tam tikrą pažangą didindama moterų atstovavimą parlamente ir vyriausybėje. Per 2019 m. parlamento rinkimus į Graikijos parlamentą buvo išrinktas rekordinis moterų skaičius - jos užėmė apie 18 % mandatų. Tai buvo reikšmingas pagerėjimas, palyginti su ankstesniais metais, tačiau jis vis dar indikavo, kad moterims dar nėra lygiavertiškai atstovaujama.

Darbo ir šeimos pareigų derinimas išlieka iššūkiu daugeliui graikų moterų. Žongliravimas profesiniais siekiais ir buities darbais gali būti sudėtingas. Tačiau vis labiau pripažįstama darbo

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros svarba, o diskusijos apie politikos kryptis, kuriomis siekiama padėti moterims įvaldyti šias pareigas, sulaukia vis daugiau dėmesio.

Dėl finansų krizės ir ekonomikos nuosmukio, su kuriuo Graikija susidūrė 2009–2016 m., buvo plačiai panaikintas užimtumo reglamentavimas, įskaitant kolektyvinių sutarčių sušvelninimą ir priverstinį minimalaus darbo užmokesčio mažinimą, labai sumažintas pensijas, taip pat pašalpas ir subsidijas. Remiantis 2013 m. nedarbo rekordais, visi šie pokyčiai pirmiausia palietė moteris. Tačiau darbas ne visą darbo dieną nėra visiškai įtrauktas į statistinius duomenis, nes didelė jo dalis yra paslėpta juodojoje klestinčios neoficialios ekonomikos srityje. Daugelis moterų nepatenka į oficialią statistiką, nes joms mokama arba grynaisiais pinigais, arba mokama už atliktą darbą, arba jos neoficialiai dirba šeimos įmonėse (Nikolakopoulou-Stefanou, 1994).

Be to, taupymo politika taip pat sustiprino moterų diskriminacijos darbo rinkoje problemas. Atrodo, kad stereotipai yra tvirtai pagrįsti daugelyje sektorių, kuriuose dominuoja vyrai (pvz., policijoje, kariuomenėje), taip pat švietimo, viešojo administravimo ir sveikatos paslaugų sektoriuose, ir tai neproporcingai trukdo moterų paaukštinimui ir profesiniam tobulėjimui. Jau tapo gana įprasta, kad jaunų moterų dažnai prašoma nekurti šeimos, jei jos nori įsidarbinti privačiame sektoriuje. Pažymėtina, kad paaukštinimo švietimo sektoriuje atvejais į motinystės atostogų intervalus nebuvo atsižvelgta kaip į tarnybos laikotarpius. Diskriminacija taip pat pasireiškė sumažinant darbo užmokestį ir motinystės atostogų ar nedarbingumo atostogų dėl būsimos neštumo išmokas, nors teisės aktai turėtų užkirsti kelią tokiai diskriminacijai viešajame sektoriuje (Graikijos ombudsmenas, 2012 m.).

3.4.1. Atstovavimas lytims Graikijos istorijoje

Atstovavimui lytims Graikijos istorijoje didelę įtaką darė visuomenės normos, kurios buvo įsišaknijusios patriarchalinėse struktūrose. Senovės Graikijos visuomenėje daugiausia dominavo vyrai, o moterų vaidmenys dažniausiai apsiribojo buities ir šeimos reikalais. Žinoma, Graikijos istorijoje būta išimčių ir skirtumų skirtinguose regionuose ir skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, dėl unikalios Spartos socialinės struktūros Spartos moterys turėjo daugiau laisvės ir buvo įtrauktos į fizinį lavinimą bei kai kurias viešąsias veiklas. Nepaisant to, moterų vaidmuo

Graikijos visuomenėje beveik nepasikeitė iki XIX amžiaus pabaigos, kai prasidėjo feminisčių judėjimai.

Kadangi istoriniai įrašai daugiausia gaunami iš vyrų autorių, požiūris į moterų vaidmenis Graikijos visuomenėje yra ribotas ir šališkas. Nors istoriniai darbai apie moteris ir lytis pradėjo pasirodyti XIX amžiuje, sisteminga lyčių praktikos ir atstovavimo analizė buvo atlikta tik septintojo ir dešimtojo dešimtmečio feministiniame judėjime. Šiais tyrimais buvo siekiama atskleisti moterų patirtis, kovas ir pasiekimus visos istorijos eigoje, ypatingą dėmesį skiriant moterų judėjimui. Šis posūkis į istoriją leido parodyti, kad moterų spauda yra socialinis padarinys, todėl gali būti užginčytas ir pakeistas.

Devintajame dešimtmetyje tuo pat metu atsirado „naujoji istorija“, sprendžianti tokias problemas kaip Graikijos industrializacijos mastas. Šioje istorijos paradigmoje pirmenybė buvo teikiama valstybės, ekonominio ir socialinio vystymosi bei socialinio susisluoksniavimo tyrimams, tačiau lytis pasirodė esanti antraeilės svarbos. Dėl šio požiūrio atsiradimo Graikijos universitetuose lytis buvo sumenkinta, nes atrodė, kad ji sutrikdė „naująjį istorinį naratyvą“, kurį valstybė bandė sukurti po 1967 m. Graikijos chuntos padaryto perversmo.

Panašu, kad ši situacija pasikeitė tik 2000-ųjų pradžioje, kai Graikijos universitetuose paskelbiama vis daugiau disertacijų apie lytį. Taip pat daug skyrių, skirtų lyčių istorijai, pasirodė bendruosiuose istorijos veikaluose. Graikijos universitetai sukūrė antrosios pakopos studijų programas apie lytį antropologiniu ir istoriniu požiūriu (Papadogiannis, 2017 m., Avdela, 2010 m.)¹¹. Nors daug akademikų palaiko idėją, kad lytis vis dar užima neįdomią vietą Graikijos istorijoje, kai kurie kiti teigia, kad nuo dešimtojo dešimtmečio pabaigos vyksta „dinamiškas moterų ir lyčių istorijos sklaidos procesas visoje Graikijos istoriografinėje kūryboje“ (Fournaraki ir Yannitsiotis, 2013 m.)¹².

¹¹ Papadogiannis, N. (2017 m.), „Gender in modern Greek historiography“; „Historein“, „A review of the past and other stories“; Avdela, E. (2010 m.), „Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα“. „Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση [Gender history in Greece: From subversion to incorporation], in Φύλο και κοινωνικές“

¹² Fournaraki, E., & Yannitsiotis, Y. (2013 m.), „Three decades of women's and gender history in Greece: an account“; *Aspasia*, 7, 162

3.4.2. Atstovavimas lytims Atėnų istorijoje

Per visą Atėnų istoriją lyčių atstovavimui didelę įtaką darė patriarchytas ir bendras suvokimas, kad moterys turi rūpintis buitimi namuose ir auginti vaikus. Nors skirtingais laikotarpiais buvo tam tikrų pokyčių, galima pastebėti tam tikrus modelius, susijusius su moterų vaidmenimis ir padėtimi Atėnų visuomenėje.

Pavyzdžiui, senovės Atėnuose moterims nebuvo leidžiama dalyvauti politikoje ir užimti viešąsias pareigas. Romos ar Bizantijos laikais moterų statusas iš esmės nepasikeitė. XIX ir XX amžiuje Atėnai, kaip ir daugelis kitų miestų, patyrė socialinių ir politinių pokyčių, kurie paveikė lyčių vaidmenis. Atsirado judėjimai už moterų teises, pasisakantys už lygybę, teisę dalyvauti rinkimuose bei platesnį dalyvavimą viešajame gyvenime. 1954 m. Graikijos moterys įgijo teisę balsuoti ir už jas galėjo būti balsuojama, o jų teisinis statusas palaipsniui gerėjo.

3.5. Bulgarija

Bulgarija yra viena iš šalių, darančių pažangą lyčių lygybės srityje, tačiau nacionaliniu lygmeniu vis dar reikia įveikti didelių iššūkių. Bulgarija, surinkusi 60,7 balo iš 100, užima 18 vietą ES pagal lyčių lygybės indeksą. Jos balas yra 7,9 balo mažesnis už ES vidurkį. Mūsų antrinis tyrimas parodė, kad pastaraisiais metais Bulgarija stengėsi spręsti lyčių lygybės klausimus įvairiose srityse, tokiose kaip švietimas, užimtumas ir politinis atstovavimas, tačiau kai kuriose pagrindinėse srityse išlieka lyčių skirtumai, o tradiciniai lyčių vaidmenys ir stereotipai ir toliau daro įtaką visuomenei.

Švietimas suvaidino lemiamą vaidmenį skatinant lyčių lygybę ir įgalinant šalyje moteris. Moterys turi vienodas galimybes gauti išsilavinimą ir yra gerai joms atstovaujama įvairiose studijų srityse, įskaitant MTIM (mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką). Bulgarija netgi pirmauja tarp ES šalių, kai kalbama apie moteris, studijuojančias IRT ir dirbančias toje srityje, atitinkamai 34,4 proc. ir 27,7 proc. visų su technologijomis susijusių studentų ir darbuotojų. Moterų dalyvavimas **darbo rinkoje** Bulgarijoje yra gana didelis. Tačiau jos dažnai susiduria su iššūkiais, susijusiais su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu ir nepakankamu vadovaujamų pareigų atstovavimu. Moterys dažniausiai koncentruojasi tam tikruose sektoriuose, o kituose sektoriuose, ypač aukšto lygio vadovų, pareigas daugiausia užima vyrai.

Lyčių darbo užmokesčio skirtumas ir diskriminacija darbo vietoje taip pat buvo problemos, kurios turėjo įtakos moterų karjeros pažangai.

Atstovavimas moterims **politikoje** yra palyginti mažas. Nors pastaraisiais metais buvo padaryta tam tikra pažanga, tačiau moterims vis dar nepakankamai atstovaujama parlamente ir kituose sprendimus priimančiose institucijose. Per 45-ąją Bulgarijos nacionalinę asamblėją (išrinktą 2021 m. balandžio mėn.) moterys sudarė maždaug 26 proc. visų narių. Tai buvo pažanga, palyginus su ankstesniais metais, bet vis tiek nepasiekė lyčių lygybės. Nepakankamas moterų atstovavimas politinėje sferoje gali būti siejamas su įvairiais veiksniais, įskaitant tradicinius lyčių vaidmenis, kultūrines nuostatas ir stereotipus, kurie gali atgrasyti moteris nuo politinės karjeros.

Smurtas prieš moteris, įskaitant smurtą šeimoje ir seksualinį priekabiavimą, yra didelė Bulgarijos problema. Nepaisant pastangų ją spręsti teisės aktais ir informavimo kampanijomis, dar reikia daug nuveikti, siekiant veiksmingai kovoti su smurtu prieš moteris. Bulgarijos visuomenėje išlieka tradiciniai lyčių vaidmenys ir stereotipai, darantys įtaką įvairiems gyvenimo aspektams, įskaitant šeimos dinamiką ir karjeros pasirinkimą. Šie stereotipai dažnai įtvirtina lyčių nelygybę ir apriboja tiek vyrų, tiek moterų galimybes.

Išsami šalies teisinės ir politikos sistemos apžvalga parodė, kad 1991 m. Bulgarijos Konstitucijoje laikomasi lygybės principo, užtikrinančio lygias teises visiems piliečiams, nepaisant įvairių veiksmų. 2016 m. priimtame Moterų ir vyrų lygybės įstatyme akcentuojamas lyčių aspekto integravimas, integruojant lyčių lygybės principus į teisės aktus ir politiką. Be to, Apsaugos nuo diskriminacijos įstatymas, galiojantis nuo 2004 m. sausio mėn., draudžia diskriminaciją, taip pat ir dėl lyties.

2021–2030 m. Nacionalinė moterų ir vyrų lygybės skatinimo strategija yra pagrindinis lyčių lygybės politikos dokumentas, įgyvendinamas metiniais nacionaliniais planais. Dabartinis veiksmų planas yra 2021–2022 m. Moterų ir vyrų lygybės skatinimo veiksmų planas, kuriame naudojami kiekybiniai rodikliai pažangai stebėti ir paskirtos konkrečios agentūros, atsakingos už duomenų rinkimą.

Siekdama tolesnės pažangos lyčių lygybės srityje, Bulgarija privalo ir toliau kreipti dėmesį į pagrindines visuomenės normas, kultūrines nuostatas ir institucines kliūtis, dėl kurių

įtvirtinami lyčių skirtumai. Tai apima moterų teises ginančių teisės aktų įgyvendinimą ir vykdymą, moterų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose skatinimą bei kovą per švietimo ir informavimo kampanijas su žalingomis lyčių normomis. Be to, siekiant labiau įtraukios ir lygiateisiškos visuomenės, vyrai ir berniukai turėtų būti įtraukti į pokalbį apie lyčių lygybę, nes būtent jie atlieka esminį vaidmenį keičiant požiūrį ir elgesį.

Apskritai atstovavimas lytims Bulgarijoje, ypač politikoje ir vadovaujančiose pozicijose, parodė tam tikrus skirtumus. **Vis dar yra iššūkių, o norint juos išspręsti, reikia taikyti tarpsektorinį požiūrį**, įskaitant moterų švietimo skatinimą, kovą su lyčių stereotipais, paramos teikimą suderinant darbo ir asmeninį gyvenimą ir priemonių, skatinančių moterų atstovavimą sprendimus priimančiuose organuose, įgyvendinimą.

3.5.1. Atstovavimas lytims Bulgarijos istorijoje

Iki XX amžiaus moterų vaidmenį lėmė įvairūs socialiniai, kultūriniai ir istoriniai veiksniai. Šiuo laikotarpiu moterų statusą ir patirtį įtakojo tradicinės patriarchalinės normos ir šalies istorinė raida. Tradicinėje Bulgarijos visuomenėje moterys dažniausiai pagrindinį vaidmenį vaidino šeimoje ir namų ūkyje. Jos buvo atsakingos už namų ruošą, vaikų priežiūrą ir savo šeimų gerovės puoselėjimą. Iki XX a. moterų švietimo galimybės buvo ribotos. Formalusis švietimas dažniausiai buvo skirtas berniukams, o mergaitės neformalųjį švietimą gaudavo namuose, daugiausia dėmesio skiriant buities įgūdžiams ir raštingumo pagrindams. Moterys turėjo ribotas teises ir politines teises. Paveldėjimo ir nuosavybės teisės dažniausiai būdavo šališkos vyrų įpėdinių atžvilgiu, o moterys neturėjo teisės balsuoti ar dalyvauti viešuosiuose reikaluose. Paprastai buvo tikimasi, kad jaunos moterys ištekės ankstyvame amžiuje ir imsis žmonos ir motinos vaidmens. Nors tradiciniai lyčių vaidmenys ir visuomenės normos apribojo moterų judėjimo laisvę ir socialinę sąveiką, Sofijos ir kitų miestų moterys dažnai užsiėmė įvairiais amatais ir prekyba. Jos dirbo audėjomis, siuvinėtojomis, prekybininkėmis ir kt.

Svarbu pažymėti, kad iki XX amžiaus moterų patirtys Bulgarijoje buvo įvairios ir galėjo labai skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip regionas, socialinė klasė ir šeimos aplinkybės. Nors buvo paplitę tradiciniai lyčių vaidmenys, tačiau kai kurios moterys rado būdų, kaip įtvirtinti savo laisvę ir įvairiais būdais prisidėti prie savo bendruomenės. Laikui bėgant, socialiniai ir

kultūriniai pokyčiai kartu su moterų judėjimais ir atstovavimu palaiapsniui lėmė didesnę lyčių lygybę ir išplėtė moterų galimybes.

XIX ir XX amžiuje bulgarų moterys tapo svarbiomis modernios Bulgarijos visuomenės dalyvėmis. Šiuo metu ši jų veikla ir pasiekimai visuomenėje yra beveik visiškai pamiršti, ir net istorijos studijos pateikia jas tik kaip pasyvias įvykių liudininkes. Tai atsispindi kolektyvinėje tautos atmintyje, kur moterų dalyvavimas kuriant nacionalinę kultūrą yra minimalus arba net visiškai paneigiamas.

3.5.2. Atstovavimas lytims Sofijos istorijoje

Sofijoje labai mažai atminimo vietų, susijusių su moterų veikla ir jų pasiekimais. 2017 m. Savivaldybės kultūros institutas patvirtino, kad bendras atminimo ženklų (ar atminimo vietų) skaičius savivaldybės teritorijoje yra nuo 600 iki 700. Atskirai yra 140 karinių paminklų ir 20 karinių paminklų, skirtų užsienio kariuomenei. Nepaisant šių didžiulių skaičių, kultūros institutas vis dar nežino apie meno kūrinius, skirtus konkrečioms moterims kaip istorinėms asmenybėms. Vis dėlto yra 38 atminimo lentos, skirtos moterims, iš kurių iki šiol išlikę ne daugiau kaip 30. Jos žymi žinomų moterų rašytojų ir poečių, menininkių, aktorių ir socialisčių namus. Viešose vietose taip pat yra trys antkapiai. Deja, dauguma šių memorialinių vietų yra apgadintos ir išniekintos. Nė viena iš jų nėra nurodyta Sofijos geografiniuose žemėlapiuose ir turistiniuose vadovuose, jos nebuvo sukurtos sistemingai (su aiškiais kriterijais ir nuoseklumu), praktiškai neturi įtakos kolektyvinei moterų veiklai (socialinei ir profesinei), nėra skirtos miesto gyventojams (dėl nevykusio išdėstymo), neprieinamos užsienio turistams (dėl dvikalbių nuorodų ir kultūrinių maršrutų trūkumo), jų nėra nei šiuolaikinėje informacinėje aplinkoje, nei įvairiose turistinėse svetainėse.

3.6. Slovėnija

Slovėnijos Konstitucija užtikrina lygias žmogaus teises ir laisves, draudžia diskriminaciją dėl asmeninių aplinkybių, įskaitant lytį. Ji taip pat garantuoja teisę į lygias darbo galimybes. Lyčių aspekto integravimas įvestas 2002 m. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, kuris yra pagrindinė lyčių lygybės teisinė priemonė. Pirmoji nacionalinė lyčių lygybės programa buvo

priimta 2005 m., todėl lyčių aspekto integravimas tapo kompleksine strategija. Naujausioje strategijoje – Nacionalinėje lygių galimybių 2015–2020 m. programoje – taikomos specialios priemonės bei lyčių aspekto integravimas, siekiant skatinti praktinę lyčių lygybę visose politikos srityse ir programose.¹

Nepaisant to, struktūriniai apribojimai Slovėnijoje turi įtakos lyčių lygybei įvairiais aspektais, įskaitant ekonominį dalyvavimą, vadovaujančias pareigas užimančių moterų atstovavimą, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, švietimą, teisinės sistemas, kultūros normas ir sveikatos priežiūros prieinamumą. Šie apribojimai prisideda prie tokių problemų kaip vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, nepakankamas vadovaujančias pareigas užimančių moterų atstovavimas bei iššūkiai derinant darbą ir asmeninį gyvenimą. Šių struktūrinių kliūčių šalinimas yra gyvybiškai svarbus siekiant lyčių lygybės Slovėnijoje ir reikalauja visapusiško požiūrio, apimančio vyriausybės politiką, visuomenės pokyčius ir įvairių sektorių iniciatyvas.

Svarbu suvokti, kad į moterų lygybę reikia žiūrėti iš kelių perspektyvų. Ne tik teisiškai, bet ir praktiškai. Jos turi turėti vienodą socialinę galią, vienodą atstovavimą viešojo ir privataus gyvenimo srityse ir tokią pačią pažangos naudą. Tačiau lygybė jokia būdu nėra tas pats dalykas, todėl taip pat būtina atsižvelgti į lyčių skirtumus. Todėl Slovėnija parengė nacionalinį moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo planą, kuriame išskyrė aštuonias sritis: lygią ekonominę nepriklausomybę, privataus ir profesinio gyvenimo derinimą, žinių visuomenę be lyčių stereotipų, socialinę įtrauktį, moterų ir vyrų sveikatą, subalansuotą atstovavimą moterims ir vyrams, užimantiems pareigas, kuriomis priimami sprendimai, smurto prieš moteris ir lyčių lygybės užsienio politikoje ir tarptautinio vystymosi bendradarbiavimo srityse.

Slovėnija, įgyvendindama savo strateginius planus, taiko lyčių aspekto integravimą, o praktiškai tai reiškia, kad kiekvienos planuojamos politikos, priemonės ar kriterijaus atveju turime iširti, kokį poveikį ir pasekmes tai turėtų moterims ir vyrams. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato, kad visos ministerijos turi paskirti koordinatorių arba kontaktinį asmenį, kuris užtikrintų lyčių aspekto integravimą į priemones ir politiką. Be vyriausybės ir ministerijų, lygias galimybes skatinti ir kurti yra įsipareigojusios ir vietos savivaldos institucijos. Siekiant palengvinti šias užduotis, įstatymas leidžia savivaldybėms paskirti koordinatorių. Tai rodo, kad moterys taip pat pradėjo reikštis gamtos mokslų ir techninių profesijų srityse ir

stebėtina labai išaugo moterų dalis IT bei kibernetinio saugumo sektoriuose. Skirdama moteris į vadovaujamas pareigas, Slovėnija imasi kvotų ir moterų įtraukimo į aukščiausias pareigas.

3.6.1. Atstovavimas lytims Slovėnijos istorijoje

Atstovavimo lytims vaidmuo istorijoje yra svarbus lyčių lygybės skatinimo aspektas. Moterų istorijos srityje nepakankamai atstovavo tiek kaip istorinių tyrimų subjektai, tiek kaip istorikės. Dėl to neskirta dėmesio moterų veiklai ir jų indėliui į istorinius naratyvus.

Turimi duomenys rodo, kad moterų Slovėnijoje yra nepakankamai atstovaujamos, o tokį disbalansą istoriškai lėmė didelis vyrų įsitraukimas, taip pat vyraujančios politinės struktūros. Šiuo metu vyrai ir toliau dominuoja naratyve, kuris įprastai yra vadinamas „matoma istorija“. Nepaisant to, empiriniai duomenys rodo, kad dauguma moterų aktyviai prisideda prie bendro įvairių programų kūrimo ir tobulinimo. Todėl istoriniai įrašai patvirtina, kad moterų vaidino lemiamą vaidmenį formuojant švietimo sistemas, kurios padėjo Slovėnijai įgyti vienos iš labiausiai išsilavinusių pasaulio šalių statusą. Be to, akivaizdu, kad moterų tradiciškai vadovavo moksliniams tyrimams, ypač medicinos srityje, taip pat puoselėjo kultūrinę ir meninę raišką.

Atsižvelgdama į tai, Slovėnija pradinio ugdymo programoje pradėjo skirti daugiau dėmesio Slovėnijos moterims, kurios neišdildomai formavo istorijos eigą. Rozalia Sršen (1897–1967), žinoma Slovėnijos aktorė, kuri iškilų Holivudo karjerą iškeitė į metalo apdirbimo pramonę, todėl istorinėje retrospektyvoje ji tapo viena labiausiai intriguojančių Slovėnijos moterų. Taip pat Alma Maksimiljana Karlin, žymi mokslininkė, autorė ir teosofė, kilusi iš Celės, atkakliai priešinosi nacių režimui ir per savo gyvenimą sukūrė daugiau nei dvidešimt literatūros kūrinių, įskaitant labai platų kelionių aprašą, išleistą daugiau nei 100 000 egzempliorių tiražu. Dėl jos išskirtinio literatūrinio talento, Švedijoje vyko neoficialūs svarstymai dėl Nobelio premijos skyrimo. Mokymo programa taip pat apima Sophie Hess, Alfredo Nobelio patikėtinę, kuri sukūrė įtikinamą istoriją, taip sukeldama užuojautą, palaikymą ir gaudama finansinę paramą savo projektui. Šios pastangos baigėsi Nobelio statulos pastatymu Celėje. Be to, Gizela Štrukel, Jože Plečnik pirmoji absolventė ir viena iš Slovėnijos novatoriškų architektų, pasižymėjo kurdama estetiškai patrauklius gyvenamuosius miesto namus. Šiuo metu Štrukel yra

Slovėnijos architektūros diskurso ir atminimo paminklų bei kapinių dizaino šviesulys. Farmacijos srityje Emilija Fon yra viena iš pirmųjų moterų, įkūrusių savo nepriklausomą vaistinę.

Žvelgiant atgal, Slovėnijos istorija liudija apie daugybę moterų, kurios Slovėnijos žemėje paliko savo palikimą. Tokios asmenybės kaip Barbara Celjska, Adelma Von Vay ir Anna Schauberg, be kita ko, atliko pagrindinį vaidmenį formuojant istorinį Slovėnijos naratyvą.

Pastaraisiais metais vis labiau suvokiama, kaip svarbu Slovėnijoje istorijos studijose atsižvelgti į moterų nuomonę ir siūlymus. Buvo dedamos pastangos skatinti moterų istorijos tyrimus ir didinti moterų matomumą istoriniuose naratyvuose. Pavyzdžiui, 2004 m. buvo įkurtas Slovėnijos moterų istorijos tinklas, kurio tikslas – skatinti moterų istorijos tyrimus ir moterų įtraukimą į istorinius naratyvus.

Taip pat pačioje istorijos srityje buvo stengiamasi didinti moterų atstovavimą. Nors moterys Slovėnijoje sudaro didžiąją dalį istorijos studentų, jos nedažnai užima akademinės ir mokslines pareigas. Buvo dedamos pastangos šią problemą spręsti skatinant lyčių lygybę akademinėse ir mokslinių tyrimų institucijose, įskaitant iniciatyvas didinti vadovaujamas pareigas užimančių moterų skaičių ir spręsti lyčių šališkumo klausimus akademinuose įdarbinimo ir paaukštinimo procesuose.

3.6.2. Atstovavimas lytims Velenės istorijoje

Tiek tyrimai, tiek ir tikslinės grupės rodo, kaip svarbu pripažinti ir pabrėžti dažnai nepastebimą moterų indėlį į vietos istoriją. Tikslinėse grupėse dalyviai nušviečia įvairius lyčių lygybės ir moterų vaidmenų aspektus, atkreipdami dėmesį į iššūkius, kylančius tiriant moterų istoriją dėl dokumentacijos ir istorinių pasakojimų trūkumo. Jie taip pat atkreipė dėmesį į akivaizdžiai nepakankamą moterų skaičių gatvių pavadinimuose Velenėje – mieste, kuriame yra 102 gatvės, pavadintos Nacionalinio išsivadavimo karo veikėjų ir menininkų vardais, bet nė viena – moterų vardu. Buvo dedamos pastangos tai ištaisyti, teikiami pasiūlymai dėl gatvių, pavadintų moterų vardais. Alma Karlin, žymi poliglotė ir keliautoja iš Celės, buvo paminėta kaip sėkmingo moters asmenybės propagavimo istorijoje pavyzdys. Pokalbis taip pat palietė reikšmingą kalnakasių moterų vaidmenį Velenės istorijoje, o dalyviai pasisakė už statulų statymą ar parodų rengimą, siekiant pagerbti jų indėlį. Tikslinės grupės su jaunimu darbo

metu paaiškėjo, kad Šaleška Dolina regiono jaunimas turi ribotas vietos istorijos žinias, ypač apie įtakingas moteris. Jie yra susipažinę su Almos M. Karlin palikimu, bet nežino apie kitas moteris, kurios daug prisidėjo prie jų bendruomenių. Diskusija skirta nustatyti išskirtines asmenybes pabrėžiant, kad istoriškai moterys buvo neįtrauktos į šią kategoriją dėl patriarchalinių normų. Dalyviai parodė didelį susidomėjimą kalnakasių žmonių ir moterų partizanų istorija, taip pat išreiškė norą sužinoti apie moterų indėlį į Velenės pokarinį atstatymą ir plėtrą. Akivaizdu, kad reikia pripažinti įvairiapusių moterų vaidmenis istorijoje ir jais pasidžiaugti, taip pat pripažinti šališkumą, kuris istoriškai sumenkino jų indėlį.

3.7. Lietuva

Lietuvos visuomenės ir valstybingumo istorija puikiai atspindi vieną iš pagrindinių lyčių lygybės klausimų – viziją arba idėjas paversti apčiuopiamu socialiniu pokyčiu ir lygybę įnešti į kasdienį žmonių gyvenimą. Pirmasis Lietuvos Respublikos atkūrimas 1918 m., autokratinio režimo laikotarpis, po to ėjusi ideologinė SSRS okupacija, nepriklausomybės atkūrimas 1990-aisiais ir didžiulė politinė transformacija, vedusi į narystę ES, privertė Lietuvos visuomenę susidurti su įvairiomis politinėmis vizijomis ir vertybėmis, kurios buvo skatinamos ir dažnai primetamos visuomenei, kartais visiškai nepaisant socialinės tikrovės. Todėl tam tikras skirtumas tarp oficialiai propaguojamos visuomenės vizijos (įskaitant lyčių lygybės aspektą) ir to, kaip visuomenė funkcionuoja realybėje, bent jau vietos gyventojų yra suvokiamas kaip natūralus. Idėjos palaikymas, neatsižvelgiant į tai, ar siekiama išgyventi represinio režimo sąlygomis, ar įstoti į ES, nebūtinai virsta kasdien vykdomų socialinių normų, kurių valdžios atstovai paprastai kontroliuoti negali, pasikeitimu.

Šis punktas yra svarbus atsižvelgiant į oficialios politikos ir teisinės sistemos, susijusios su lyčių lygybe ir vykdytos skirtingų vyriausybių, kontekstą. Sovietinės okupacijos laikotarpiu ekonominiame ir socialiniame gyvenime buvo reikalaujama vyrų ir moterų lygybės, ypač kalbant apie įdarbinimą. Tačiau tai nebuvo pasirinkimo reikalas, turint omenyje visiško užimtumo politiką SSRS, taip pat būtinybę dėl mažų atlyginimų dirbti abiem šeimos nariams.

Lyčių stereotipai ir patriarchalinės pažiūros išliko neginčijamos arba sustiprėjo, kaip ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse.¹³

Atkūrus nepriklausomybę, teko nuveikti labai daug darbų, siekiant sukurti formalią institucinę ir teisinę bazę lyčių nelygybei spręsti. Įsteigta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, priimti įstatymai dėl vienodo požiūrio ir dėl moterų ir vyrų lygių galimybių, ratifikuota nemažai tarptautinių konvencijų, įgyvendintos ES direktyvos. Nepaisant to, naujausiame lyčių lygybės indekse Lietuva surinko 60 balų iš 100 ir pagal lyčių lygybės indeksą užėmė 20 vietą ES.¹⁴ Nors 53 proc. gyventojų sudaro moterys,¹⁵ Lietuva vis dar susiduria su didelėmis kliūtimis siekiant lyčių lygybės, daugiausia dėl struktūrinių suvaržymų, ribojančių minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų poveikį.

Vienas iš ryškiausių ir seniai egzistuojančių struktūrinių apribojimų, susijusių su lyčių lygybe, yra segregacija dėl lyties darbo rinkoje. Lietuvoje kai kuriuose sektoriuose istoriškai vyrauja vyriška ar moteriška lytis, todėl egzistuoja „vyriški“ ir „moteriški“ sektoriai, kuriuos būsimoji darbo jėga pasirenka dar prieš įsidarbindama, dar pradėdama profesinį mokymą.¹⁶ 2022 m. daugiau nei 80 proc. darbuotojų statybos ir transporto sektoriuose buvo vyrai, tuo pat metu daugiau nei 80 proc. moterų dirbo sveikatos apsaugos ir socialinio darbo sektoriuose, daugiau nei 78 proc. – švietimo ir daugiau nei 73 proc. – apgyvendinimo ir restoranų paslaugų sektoriuose.¹⁷ Ši tendencija didžia dalimi nepasikeitė nuo nepriklausomybės atkūrimo. Be aiškios horizontalios lyčių segregacijos, Lietuva taip pat susiduria su vertikalia segregacija, nes mažiau moterų užima vadovaujamas pareigas.

Segregacija darbo rinkoje taip pat pasireiškia atlyginimais, kurie dar labiau sustiprina lyčių nelygybę. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas 2022 m. Lietuvoje buvo 11,1 proc. ir išliko nepakitęs, palyginti su 2021 m. Didžiausi darbo užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų

¹³ Gruževskis, B., Kanopienė, V. (2016 m.), Lietuva, In Razzu, G. (Red.). (2016 m.). „*Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*“, (1 leidimas, p. 152) Taylor ir Francis.

¹⁴ Europos lyčių lygybės institutas, „*Gender Equality Index*“, Gauta iš: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT#:~:text=Bestproc.20performance,whichproc.20itproc.20scoresproc.2073.9proc.20points>.

¹⁵ Pasaulio banko duomenys, „*Gyventojai, moterys (proc. visų gyventojų) - Lietuva*“, Gauta iš: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=LT>

¹⁶ Gruževskis, B., Kanopienė, V. (2016 m.), Lietuva, In Razzu, G. (Red.). (2016 m.). „*Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*“. (1st ed., pp. 157) Taylor & Francis.

¹⁷ Oficialiosios Lietuvos statistikos portalas. „*Average number of full- and part-time employees by economic activity*“. Gauta iš: <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d2673fd2-18e8-484f-a4e4-9ee382a079e7>

buvo užfiksuoti finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 31,8 proc., informacijos ir ryšių – 28,4 proc., sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 25,6 proc. Transporto ir sandėliavimo bei statybos įmonėse moterų vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis viršijo vyrų, todėl skirtumas buvo neigiamas ir atitinkamai sudarė 11,9 proc. ir 3,6 proc.¹⁸

Be rezultatų darbo rinkoje, pagrindinis lyčių lygybės apribojimas Lietuvoje yra nepakankamas šeimos ir darbo suderinimas. Dešimtajame dešimtmetyje labai trūko vaikų priežiūros įstaigų¹⁹, kas tuo laikotarpiu labai apribojo motinų galimybes siekti karjeros ir dėl to iki šiol tai turi įtakos jų profesijoms, pajamoms ir statusui. 2020 m. atliktas kokybinis tyrimas parodė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumas vis dar yra vienas tėvų didžiausių rūpesčių.²⁰ Kiti iššūkiai, kuriuos nurodė respondentai, yra manymas, kad vaiką prižiūrėti turi motinos, ir informacijos tėčiams trūkumas, stereotipai ir kultūros normos, nepalanki darbo aplinka išseiti vaiko priežiūros atostogų, netinkamas vaiko priežiūros atostogų ir su jais susijusių išmokų reglamentavimas. Dėl visų šių priežasčių tėvai rečiau naudojami vaiko priežiūros atostogomis, o moterims tenka daugiau šeiminių įsipareigojimų.²¹ Esamos Lietuvos teisinės bazės analizė taip pat parodė, kad tėvų teisės ir išmokos yra nevienodos – palankiau turintiems vaikų iki 14 metų, šeimoms, auginančioms ne mažiau kaip 2 vaikus, ir motinoms, o ne tėvams.²²

Didžiausias struktūrinis apribojimas, turintis įtakos ir anksčiau minėtiems apribojimams, yra lyčių stereotipai, kurie egzistuoja visose įmanomose srityse ir turi įtakos kasdieninio gyvenimo sprendimams. Šie stereotipai gali turėti įtakos ne tik žmonių elgesiui su kitos lyties atstovais, bet ir individualiems sprendimams, priimamiems savarankiškai, pavyzdžiui, darbo ar išsilavinimo pasirinkimui, kaip buvo minėta segregacijos dėl lyties skyriuje. Vyrų ir moterų Lietuvoje dažniausiai vis dar vertinami kaip dvi grupės, atliekančios specifinius vaidmenis ir funkcijas, turinčios išskirtinių bruožų ir savybių, nesusijusių su biologiniais lyčių skirtumais.

¹⁸ Oficialiosios Lietuvos statistikos portalas. „Gender pay gap“, Gauta iš: <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=11072310>

¹⁹ Gruževskis, B., Kanopienė, V. (2016 m.), Lietuva, In Razzu, G. (Red.). (2016 m.). „Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism“. (1st ed., pp. 163) Taylor & Francis.

²⁰ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020 m.). „Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą“. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. p. 31,

²¹ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020 m.). „Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą“. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 31-32 p.

²² Vanagelienė, R., Vengalė-Dits, L. (2021 m.). „Lietuvos Respublikos teisės aktų asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimais apžvalga“. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

2021 m. atlikto tyrimo duomenimis, kalbant apie teiginius, susijusius su lyčių stereotipais, dažniausiai jiems pritaria maždaug trečdalis: teiginį, kad moterys visada turi stengtis būti patrauklios, palaikė 28 proc., moteris privalo likti namuose – 27 proc., vyrai geriau vairuoja nei moterys – 23 proc., vyrai turėtų būti pagrindiniai šeimos maitintojai – 21 proc. respondentų.²³ Tačiau pastebima ir teigiama dinamika, nes visiems šiems teiginiams pritarta mažiau procentų nei 2019 m.

3.7.1. Atstovavimas lytims Lietuvos istorijoje

Lietuvos, kaip ir daugelio šalių, istorijoje, daugiausia dėmesio skiriama vyriškos lyties asmenybėms, tokioms kaip karaliai, kunigaikščiai, kariuomenių vadai, iškilūs politikai ir rašytojai. Nors tarp aukštuomenės yra keletas žinomų moterų veikėjų (pvz., karalienė Morta, Ona Vytautienė, Bona Sforca, Emilija Pliaterytė), rašytojų ir publicisčių (pvz., Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė), iškilų mokslininkių (pvz., Marija Gimbutienė), moterims yra nepakankamai atstovaujama ir apie jas kalbama mažiau, net kai jų svarba Lietuvos istorijai yra neabejotina. Atstovavimas moterims dažniausiai grindžiamas konkrečiomis ir ryškesnėmis asmenybėmis ir nesuteikia daug informacijos apie moterų gyvenimą apskritai. Kalbinė lyties įvaizdžio raiškos analizė anglų ir lietuvių istorijos vadovėliuose patvirtino, kad vyrams atstovaujama dažniau, o lyčių atstovavimas yra nesubalansuotas. Vyrai pristatomi kaip valdovai, sprendimų priėmėjai, politikai ir t. t. ir apibūdinami jie panašiai: atšiaurūs, galingi, negailęstingi, įtaigūs ir pan.²⁴

3.7.2. Atstovavimas lytims Vilniaus istorijoje

Vilniaus istorija susiduria su panašiomis atstovavimo lytims problemomis kaip ir Lietuvos istorija. Nors Lietuvos sostinėje yra žinomų moterų istorinių asmenybių, trūksta publikacijų ir sisteminio požiūrio į moters vaidmenį miesto istorijoje. Moterų padėties Lietuvos miestuose

²³ Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2021 m.), „Sociologinio tyrimo „Moterų ir vyrų padėties skirtumai Lietuvoje“ ataskaita“, psl. 83. Gauta iš: [https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLGproc.20konkursai/Ataskaitaproc.20proc.20SADMproc.20Moterproc.C5proc.B3proc.20irproc.20vyrproc.C5proc.B3proc.20padproc.C4proc.97tiesproc.20skirtumaiproc.20LTproc.202021proc.20\(galutinproc.C4proc.97\).pdf](https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLGproc.20konkursai/Ataskaitaproc.20proc.20SADMproc.20Moterproc.C5proc.B3proc.20irproc.20vyrproc.C5proc.B3proc.20padproc.C4proc.97tiesproc.20skirtumaiproc.20LTproc.202021proc.20(galutinproc.C4proc.97).pdf)

²⁴ Daržinkevič, I. (2020 m.), „Kalbinė lyties įvaizdžio raiška vadovėliuose: Lyginamasis anglų ir lietuvių vadovėlių tyrimas“, Daktaro disertacija., Vytauto Didžiojo universitetas., p.35.

tema dar visai neseniai buvo nenagrinėjama.²⁵ Tačiau ji sulaukia vis daugiau dėmesio ir didėja susidomėjimas šia tema tiek akademinėje bendruomenėje, tiek plačiojoje visuomenėje, ypač ekskursijų su gidu apie garsias Vilniaus moteris forma. Vieni iš naujausių leidinių apie iškilias moteris – „Lietuvos vizionierės“ (E. Gasiulytė, 2020 m.), „Moterys, kūrusios Lietuvą“ (A. Auškalnytė, 2020 m.), „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms. 100 istorijų apie Lietuvos moteris“ (V. Aprimaitė, V. Uronaitė, 2020 m.), „Moterys istorijos verpetuose: valdovės, menininkės, mokslininkės, mistikės, herojės, lėmusios miesto ir pasaulio istoriją“ (R. Baškienė, 2022 m.). 2022 m. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija taip pat pradėjo projektą „Didmoterės“, skirtą paminėti moterų vaidmenį Lietuvos istorijoje, portale publikuojant straipsnius ta tema.²⁶

3.8. Italija

Lyčių diskriminacija yra socialinė problema, kylanti iš kultūrinio ir struktūrinio poreikio išlaikyti moterišką lytį pavaldžią. Galime daryti išvadą, kad šiuolaikinėse visuomenėse naudojamos keliomis patriarchalinėmis strategijomis siekiant, kad moterys paklustų:

- Ekonominės strategijos, kurias galima stebėti, kaip skurdo feminizaciją, netolygų ekonominių išteklių ir turto pasiskirstymą, nemokamos darbo jėgos paplitimą, vyrų ir moterų ekonominius skirtumus.
- Simbolinės strategijos, apimančios bendrą kultūros normų ir vertybių, kurios pateikia kaip savaime suprantamą ir įteisina lyčių diskriminaciją, pripažinimą.
- Institucinės strategijos, pasireiškiančios priimant įstatymus, kurie skatina, leidžia arba nesugeba panaikinti prievartos prieš moterišką lytį.
- Smurto prieš grupes strategijos, kai diskriminuojantis elgesys yra nukreiptas į konkrečias socialines, religines, etnines ar ekonomines grupes.
- Tarpasmeninio smurto strategijos, kai asmenys nukreipia prieš kitus konkrečius asmenis.

²⁵ Karpavičienė, J. (2001 m.), „Moteris teisinėje Vilniaus ir Kauno kasdienoje XVI a. pirmojoje pusėje: modernėjančio gyvenimo ženklai“, *Lietuvos istorijos studijos*, 9, p. 18

²⁶ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (2022 m.). *DIDMOTERĖS - naujas projektas apie iškilias Lietuvos moteris per LRT.lt*, Gauta iš: <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1749282/didmoteres-naujas-projektas-apie-iskilias-lietuvos-moteris-portale-lrt-lt>

Kalbant apie **teisėkūros aspektą, tarptautiniu lygmeniu moterų** problemas dažniausiai siekiama visapusiškai integruoti į visas institucijas, nors laikui bėgant atsirado specializuotų institucijų. Pavyzdžiui, tarp bendrųjų Jungtinių Tautų principų Chartijos 1 straipsnis jau draudžia visų formų diskriminaciją, įskaitant diskriminaciją dėl lyties. Be to, organizacija įsipareigoja integruoti konkretesnes teises per rezoliucijas ir konferencijas, tokias kaip keturios Pasaulinės moterų konferencijos. Tiesą sakant, dėl 1995 m. Pekino konferencijos JT ir dalyvaujančios valstybės įsipareigojo užtikrinti visapusišką lyčių aspekto integravimą į visas politikos sritis ir programas, susijusias su įvairiomis visuomenės sferomis. Taip pat svarbu paminėti Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) sukūrimą, tai agentūra, kuri siekia panaikinti nelygybę ir gilintis į šią problemą. Kitas svarbus etapas – 2011 m. Stambulo konvencija, tai tarptautinė sutartis prieš smurtą prieš moteris ir smurtą šeimoje; ja siekiama užkirsti kelią smurtui ir skatinti aukų apsaugą.

3.8.1. Atstovavimas lytims Italijos istorijoje

Nacionaliniu lygmeniu Italijoje, be tarptautinių nuostatų ratifikavimo, yra taikomos visapusės apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią, sankcionuoti ir panaikinti egzistuojančią vyrų ir moterų nelygybę. Visų pirma, vyrų ir moterų lygybė yra įtvirtinta Italijos Konstitucijos 3, 29, 37 ir 51 straipsniuose, kuriuose pripažįstamos vienodos teisės visose viešojo ir privataus gyvenimo srityse.

Konstitucijoje įtvirtinta lyčių lygybė buvo tik pirmasis laimėjimas ilgame ir sunkiame lyčių lygybės kelyje, kurį galima apibendrinti tokiais pagrindiniais etapais:

1950 m.: Dirbančių motinų fizinės ir ekonominės apsaugos įstatyme įvedamos pirmosios motinystės apsaugos priemonės, draudžiančios atleisti iš darbo nuo nėštumo pradžios iki vaikai sukaks vieneri metai.

1963 m.: Patvirtintos normos, draudžiančios atleisti iš darbo susituokus, ir Įstatymas Nr. 6/1963 suteikia moterims visas galimybes siekti profesinės karjeros, įskaitant teismų sistemą.

1975 m.: Įstatymas Nr. 151 dėl šeimos teisės reformos įtvirtina sutuoktinių lygybę.

1977 m.: Patvirtintas Įstatymas Nr. 903, draudžiantis diskriminaciją įsidarbinimo, profesinio mokymosi ir darbo užmokesčio srityse.

1978 m.: Priėmus įstatymą Nr. 194, moterys įgyja teisę į abortą.

1981 m.: Baudžiamasis kodeksas uždraudžia „lštekek už prievartautojo“ santuokos sudarymą ir „žudymo dėl garbės“ nusikaltimą (įstatymas Nr. 442).

2006 m.: Įstatyminiu dekretu Nr. 198 įvestas Lygių galimybių kodeksas.

2019 m.: Priimtas „Raudonasis kodeksas“, kuriuo įvedama skubos tvarka nusikaltimams dėl lyties ir smurto artimoje aplinkoje, sugriežtinama sankcijų sistema, apibrėžiamos naujos nusikalstamos veikos (įskaitant keršto pornografiją), numatomi teisėsaugos mokymai bei smurtautojų rehabilitacija.

2021 m.: Įstatymas Nr. 162 dėl lyčių lygybės darbo vietoje įveda lyčių lygybės sertifikavimą.

Nuo 2015 m. Italija turi Nacionalinį strateginį kovos su vyrų smurtu prieš moteris planą, kuriuo siekiama skatinti prevenciją, aukų apsaugą, nusikaltėlių bausmes, mokymus ir informavimą.

Be pastaraisiais dešimtmečiais įsigaliojusių reglamentų, visoje šalies teritorijoje buvo parengti konkretūs veiksmų planai, regionams deleguotos kompetencijos sukurti efektyvias, skirtingoms sritims pritaikytas priemonės. Sutelkime dėmesį į veiksmus, kurių ėmėsi regionas Lombardija.

2017 m. vietos valdžia patvirtino intervencijos gaires kovojant su smurtu lyties pagrindu. Visų pirma, Regiono taryba patvirtino *Ketverių metų regioninį lyčių lygybės politikos ir smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo planą*. Planu siekiama skatinti lygybės kultūrą ir pagrindinių žmogaus teisių pripažinimą ekonominėje, socialinėje ir šeimos srityse. Regioniniais veiksmais siekiama sustiprinti visus kovos su smurtu centrus ir specializuotas įstaigas regione bei užtikrinti veiksmingą prevencijos politiką.

Lyčių reprezentacija yra pagrindinė sąvoka tokiose svarbiose srityse kaip istorija, nes ji padeda užtikrinti įtraukesnę ir visapusiškesnę žmogaus patirties perspektyvą. Nuo pat savo pradžios istorija dažnai daugiau dėmesio skyrė vyrų naratyvui ir pasiekimams, ignoruodama arba nuvertindama moterų ir kitų lyčių mažumų balsus ir indėlių. Tai lėmė iškreiptą požiūrį į praeitį ir įvairių istorinės patirties aspektų suvokimo stoką.

Atstovavimas lytims istorijoje yra svarbus siekiant įtraukti įvairias perspektyvas, pašalinti ribojančius lyčių stereotipus, padaryti matomus naujus pavyzdžius, kurie iki šiol buvo nutylėti,

turėti tikslesnę ir daugialypę istorinę sistemą ir skatinti lyčių lygybę įvairiais istoriniais laikotarpiais.

Norint į istoriją įtraukti didesnį lyčių atstovavimą, į istorinių tyrimų ir pasakojimų procesą būtina įtraukti istorikus, pedagogus, muziejų kuratorius ir kitus svarbius veikėjus. Inicijatyvos, kuriomis siekiama atkurti, išsaugoti ir skleisti moterų ir lytinių mažumų istorijas, turėtų būti remiamos tiek įtraukiant jas į mokyklų programas, tiek per parodas, leidinius ir kitas istorijos sklaidos formas. Tik nuosekliai įsipareigodami plėsti istorijos supratimą galime sukurti įtraukesnę ir teisingesnę visuomenę.

4. Svarbiausios išvados, kurias tarptautiniu mastu padarė organizuotos tikslinės grupės kartu su suinteresuotosiomis šalimis

4.1. Salamanka, Ispanija

Buvo surengtos dvi tikslinės grupės su suinteresuotosiomis šalimis, kuriose dalyvavo 11 skirtingų profilių dalyvių.

4.1.1. Išvados dėl „Reikšmingumas istorijos sričiai“

Kai kurios suinteresuotosios šalys pažymi, kad sąsaja su istorija buvo menka ir kad galbūt labai mažai skiriama dėmesio tam, kas yra dabar, ir daug dėmesio skiriama praeičiai, todėl sunku išgelbėti tai, kas tuo metu nebuvo žinoma ar matoma, tačiau savo darbe jie suprato, kaip svarbu padaryti moteris matomas, t. y. padidinti, pvz., MTIM moterų, istorinių mokslininkų, technologijų, taip pat dirbančių su kitomis bendruomenėmis, pavyzdžiui, neįgaliaisiais ar LGTB+ žmonėmis, matomumą. Mes šiek tiek žinome apie istoriją ir tai, kas joms buvo duota ir kuo jos tam tikru momentu domėjosi dėl asmeninių interesų ar aktualijų, bet labai mažai žinome apie moterų istoriją. Be to, istorija visada buvo pasakojama iš vyriškos perspektyvos. Su moterų nematomumu jau beveik baigta. Moterų istorija yra labai ilga. Ir tai geriausiai pasimato vasario 11 d. (Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena), kai per įvairias asociacijas visoje Europoje, tokias kaip Moterų tyrimų ir technologijų asociacija Ispanijoje (AMIT), ir kitas Europos moterų mokslininkų platformos nares, vyksta įvairūs renginiai, kurių metu moterų mokslininkės tampa matomos.

4.1.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“

Kai kurios suinteresuotosios šalys mano, kad laiko ar patirties stoka apriboja jų gaunamą turinį ir palieka nuošalyje tokias temas kaip lyčių perspektyva ar istorija. Jie dažnai susitelkia į aktualijas, nes jaunimas praranda susidomėjimą ir dabartinį turinį ar šiuolaikiškus personažus laiko daug artimesniais ir labiau pažįstamais. Kitas didelis iššūkis – vadovėlių turinys, kuriame moterų figūrų yra labai mažai. Dar vienas iššūkis – interpretacijos ir vartojamos kalbos

šališkumas, taip pat tapatybės praradimas. Jis turi būti sprendžiamas institucijose, o ne vien savanorių pastangomis. Jis turi būti integruotas į mokymo programą ir dėstomas kaip savaime suprantamas dalykas.

4.1.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“

Sunku įžvelgti vaikų ir jaunimo susidomėjimą. Nėra taip, kad Salamankoje (Ispanija) jie nebūtų susidomėję moterų istorija, tiesiog jiems nepatinka tai, kaip ji jiems pateikiama, tas pats yra ir su kitais mokomaisiais dalykais, tokiais kaip matematika, kalba. Susidomėjimas mažas, bet ne mažesnis nei kitais mokomaisiais dalykais. Labai svarbu lyčių klausimus įtraukti į mokyklos programą, net jei jaunimui tai sukelia nuobodulį ar sunkiai įveikiamą pasipriešinimą. Nepakankamas susidomėjimas iš jaunimo pusės yra susijęs su tuo, kad švietimo sistema jiems neteikia informacijos, susijusios su moterimis. Labai svarbus mokytojų, suinteresuotų perteikti šį turinį, vaidmuo. Dalis jaunimo jau parodo šio tokį susidomėjimą ir yra iniciatyvūs, tad suteikus daugiau informacijos, jų susidomėjimas tik augs.

4.1.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“

Perdavimo būdai

- Praktiškai, apčiuopiami dalykai, kad jie būtų perimami ir laikomi savais, priimtini ir interaktyvūs. Labai svarbu, kaip tai yra perteikiama.
- Bibliotekose pasakojimai gali būti kuriami pasitelkiant vaizdus, literatūros kūrinių nuorodas.
- Įdiegiamos aktyvios metodikos.
- Žaidybinė veikla.
- Projektinis darbas.
- Atvirkštinės klasės.
- Mokykloje paskelbkite konkursą. Leiskite mokiniams kurti vaizdo įrašus, komiksus, garso įrašus.
- Pristatykite tarpsektorinį požiūrį.
- Apie moterų svarbą visose viešosiose erdvėse turi būti informuojama ir viešinama dar ankstyvoje stadijoje.

Atstovavimas

Vyrams yra gerai atstovaujama, todėl dėmesys turėtų būti skiriamas tik moterims. Visada būtina skleisti informaciją tarp vyrų ir moterų, o ne atskirti vyrus ir berniukus. Reikėtų pristatyti mokslo ir istorijos žinių įvairovę. Pristatyti moterų karjeras, moteris, kurios Salamankos istorijoje dirbo socialinį darbą. Įvairiose disciplinose atkurti prisiminimus apie moteris. Kalbant apie prisiminimų atkūrimą, reikia įvesti tarpsektorinę perspektyvą, nes turi būti atkurti prisiminimai apie moteris, dirbusias universitetuose, išsilavinusias moteris, aukštos ir žemos socialinės klasės atstoves ir t. t.

Tarptautinis žemėlapis

- Interaktyvus žemėlapis.
- Supažindinkite su žaidybine veikla, galbūt įtraukite geolobiavimą.
- Naudokite daugiau grafinių dalykų, pavyzdžiui, informacija apie paminkle esančią moterį gaunama nukreipus į jį išmanųjį telefoną.
- Žemėlapis su paprasta informacija, aiškus, trumpas, kaip infografika, labai vaizdingas; papildykite jį trumpais vaizdo įrašais.
- Skirkite dėmesį ne tik istorinėms, bet ir į atokesnėms vietoms.

Bendradarbiavimas

- Susisiekite su viešosiomis bibliotekomis, jose įgyvendinkite savo veiklas.
- Susisiekite su jaunimo centrais ir asociacijomis, kurios siūlo įvairias veiklas, papildomus seminarus, pvz., „Ciudad de los Niños“ programą.
- Bendradarbiavimas su nuomonės formuotojais, visuomenės veikėjais, ambasadoriais, kurie kalba apie moterų palikimą istorijoje.
- Pažintinės ekskursijos.
- Svarbu atkurti prisiminimus ne tik apie moteris, bet ir apie erdves bei susitikimų vietas.

Skaitmeniniai įrankiai

- „TikTok“.
- „Memai“.
- Naudokitės dirbtiniu intelektu siekdami perduoti informaciją, suteikite moterims balsą ir leiskite joms papasakoti savo istoriją.

- Vaizdo žaidimai.
- Socialiniai tinklai: „Instagram“, „Facebook“.
- Mobiliosios programėlės.

4.1.5. Dalyvių pasiūlymai dėl moterų veiklos pėdsakų mieste / istorijoje

- Teresa Vicente Mosquete, Geografijos departamentas. Ji parašė knygą „Gatvės, pavadintos moterų vardais: Moterys gatvėse. Istorija, kurią reikia užrašyti ant mūsų miestų sienų“ – „*Calles con nombre de mujer: La mujer en el callejero*“. „*Una historia por escribir en los muros de nuestras ciudades, in La historia no contada: Mujeres pioneras 2007*“.
- María Telo Nuñez buvo 1975 m. ir 1981 m. Civilinio kodekso reformų šalininkė, trečioji moteris, apdovanota „Honoris Causa“ Salamankos universiteto istorijoje.
- Lucía de Medrano, María Maeztu, susijusios su Salamankos universitetu.
- Magdalena Garretas, kuri buvo Unamuno asistentė.
- Ana Díaz Medina. Ji buvo pirmoji Seminarijos direktorė, šiuolaikinės istorijos specialistė. Pirmoji Istorijos fakultete įvedė mokomąjį dalyką apie šiuolaikinių moterų istoriją, kuriuo buvo paremti vėlesni kursai.

4.2. Martinika, Prancūzija

Surengta viena tikslinė grupė su suinteresuotosiomis šalimis, kurioje dalyvavo 4 skirtingų profilių dalyviai.

Dauguma suinteresuotųjų šalių, besidominčių projektu ir galinčių dalyvauti tikslinėje grupėje, yra istorijos ir / ar lyčių srityse studijavę ar dirbantys asmenys. Tai paaiškina, kodėl jie turi patirties ar gana tvirtų istorijos žinių. Buvo susidomėję ir kitų sričių atstovai, tačiau jie negalėjo prisijungti prie tikslinės grupės (pavyzdžiui, žmonės iš prefektūrų ar kitų asociacijų).

Jų patirtis parodė, kad moterims menkai atstovaujama istorijoje, o jų dalyvavimas formuojant mūsų visuomenę nėra dokumentuotas. Pavyzdžiui, ponía Celma, dirbanti Martinikos moterų sąjungoje (UFM), 9 devintajame dešimtmetyje pradėjo dirbti su socialiniais judėjimais. Ji suprato, kad visada buvo moterų, kurios atliko svarbų vaidmenį, tačiau tai niekada nebuvo akcentuojama. Šiandien siekiama, kad šios moterys taptų labiau žinomos, tačiau susiduriama

su turiniu susijusiais iššūkiais, ypač dėl informacijos ir dokumentų trūkumo. Todėl darbas skirtas atskleisti moterų veiklos pėdsakus istorijoje reikalauja nepaprastai daug laiko. Nesvarbu, ar tai būtų archyvai, ar kiti šaltiniai, informacijos yra labai mažai, palyginti su tuo, ką galima rasti apie vyrus. Moterų patirtys, kovos ir iniciatyvos dažnai nebuvo įtraukti į oficialius istorinius archyvus, o tai rodo menką moterims suteikiamą reikšmę istorijoje.

Patirtis su jaunimu parodė, kad dauguma jų neturi pakankamai informacijos ir istorijos žinių. Trūksta turinio, o jaunimui labiausiai reikia tarpsektorinės perspektyvos. Istorijoje visada atkreipiamas dėmesys į baltųjų vyrų mintis ir sąmoningai praleidžiamos „kitų istorijos“. Priklausomai nuo žmonių susikirtimo taško (lytis, kilmė, seksualinė orientacija, klasė ir kt.), yra didesnė ar mažesnė tikimybė, kad istorijoje jiems bus atstovaujama.

Vis dėlto manoma, kad kai kurie jauni žmonės domisi istorija, todėl daugumą jų būtų galima sudominti ir paskatinti juos daugiau sužinoti apie istoriją. Kalbant apie susidomėjimą moterų istorija, dalyviai mano, kad jis auga, ypač tarp jaunų moterų, nes jos ieško tapatybės ir į jas panašių moterų herojų-. Tačiau, kad pavyktų sudominti kuo daugiau žmonių, reikia intensyviai dirbti. Šiam tikslui pasiekti galima naudoti keletą priemonių. Būtų įdomu, pavyzdžiui, panaudoti pasakojimą arba paprašyti pavaizduoti vieną asmenybę vaidmenų žaidimo būdu, imituojant ar semiantis įkvėpimo iš to, ką padarė Adeline Rapon¹⁰. Jaunimui svarbu, kad jie patys būtų aktoriai. Taip pat būtų įdomu panaudoti trumpus dokumentinius filmus, žaidimus, teatro spektaklius ar „gymkhana“ su QR kodais, programėles ar stalo žaidimus, kuriuose būtų galima atsekti feministinę laiko juostą.

Suinteresuotosios šalys pastebi, kad moterų indėlis istorijoje retai pabrėžiamas, o tai paaiškina, kodėl jaunimas ir kiti žmonės mažai išmano apie tai ar mažai domisi šia tema. Apskritai, moterys Martinikoje yra pamirštos ir nacionaliniu, ir vietiniu mastu. Nors daug moterų Martinikoje prisidėjo prie istorijos, tačiau jų pėdsakas istorijoje yra neryškus. Dauguma dalyvių apie moterų vaidmenį istorijoje sužinojo ne formaliojo mokymo metu, bet iš savo aplinkos arba patys ieškodami informacijos. Tai rodo žinių trūkumą apie moterų pėdsaką istorijoje.

Siekiant skatinti lyčių pusiausvyrą istorijoje, kiekvieną kartą kalbant istorijos temomis reiktų pristatyti moterų dalyvavimą. Svarbu pabrėžti moterų ir vyrų vaidmenį ir svarbiausia, kad kiekvienas žmogus žinotų, kodėl svarbu skatinti lyčių pusiausvyrą istorijoje.

Neformaliojo švietimo veikla (žaidimai, laisvalaikio veikla, sportas ir kt.) taip pat galėtų būti geras būdas skatinti lyčių lygybę.

4.3. Nikosija, Kipras

Buvo surengtos dvi tikslinės grupės su suinteresuotosiomis šalimis, kuriose dalyvavo 11 dalyvių.

4.3.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Visos suinteresuotosios šalys, dalyvavusios tikslinėje grupėje, atstovavo institucijoms, tyrimų centrams ir pilietinės visuomenės organizacijoms istorijos, lyčių, žmogaus teisių srityse, o kai kurie iš jų taip pat priklausė vietos valdžios institucijoms.

Trys iš jų buvo tyrimų centrų ir organizacijų, vykdančių lyčių istorijos ir žmogaus teisių tyrimus, nariai. Keturi iš jų buvo žmogaus teisių organizacijų ir pilietinės visuomenės grupių nariai. Vienas iš jų šiuo metu dirba universitete, Įvairovės departamente, o viena iš dalyvių buvo pirmoji Nikosijos, Kipro sostinės, merė moteris.

Visos institucijos, kurioms buvo atstovaujama tikslinėje grupėje, siekia skatinti lyčių aspektą, kiekviena savo interesų srityje. Jų veiksmams siekiama spręsti lyčių lygybės klausimus, didinant lyčių lygybės matomumą daugiasektorinėmis iniciatyvomis. Kai kurios iš sričių, kuriose jie dirba, yra šios: lytis ir sportas, lytis ir kultūra, lytis ir darbo teisės, lytis ir istorija bei lytis ir žiniasklaida. Kiekvienoje dominančioje srityje dalyviai sunkiai dirba kurdami veiklas, projektus ir vietinius veiksmus, atsižvelgdami į lyčių perspektyvą ir skatindami moterų matomumą, siekdami kovoti su klaidingu lyties pateikimu.

4.3.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“

Dalyviai sutiko, kad istorija lyčių požiūriu yra neobjektyvus dalykas, kurią jau ir taip rašo pilietinės visuomenės grupės, kuriose dominuoja vyrai. Visi dalyviai pažymėjo, su kokiais sunkumais jie susiduria savo tyrimų srityje bandydami įgyvendinti lyčių perspektyvos aspektą. Be to, jie pridūrė, kad rasti informacijos, susijusios su moterų veiklos pėdsakais istorijoje, yra tikrai sudėtinga.

Taigi, kai kurios jų išvados yra neobjektyvios dėl šališkumo lyties požiūriu. Kai kurie dalyviai pridūrė, kad šie iššūkiai kyla dėl to, kad trūksta valstybės mechanizmų, leidžiančių įrašyti moterų indėlį į istoriją, ir nurodė, kad tokioms iniciatyvoms skiriamas nepakankamas finansavimas yra esminis šių procedūrų trikdys.

Dalyviai taip pat paminėjo, kad lyčių stereotipai yra griežtai įsišakniję Kipro visuomenėje, ir todėl egzistuoja naratyvas, jog moterys buvo samdomos tik privačiame sektoriuje, todėl institucijoms ir tyrėjams sunku gauti informaciją ir duomenis. Tačiau jie pripažino, kad tai nėra tik mitas, nes, remdamiesi savo išvadomis ir patirtimi šioje srityje, dažnai randa moterų pavyzdžių, kurios sugebėjo išsikovoti vietą savo interesų srityje, nors niekas joms nesuteikė jokios galimybės. Be to, „didžiuliu pasiekimu“ laikomos lyčių normos atspindi tai, kas yra archyvuojama, o kas ne.

Dalyviai sutiko, kad nors ir turi patirties šioje specifinėje tyrimų srityje, jie mano, kad vis dar trūksta žinių apie kolektyviai ar anonimiškai prisidėjusias moteris.

4.3.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“

Tikslinės grupės dalyviai paminėjo esminį švietimo sistemos vaidmenį, kai kalbama apie žinias, informaciją ir galimybes. Atrodo, kad jaunimui įdomu daugiau sužinoti apie lytį ir moterų veiklos pėdsakus istorijoje, tačiau jie neturi tinkamų priemonių tokioms žinioms įgyti, jiems nesuteikiama nei reikiamos erdvės, nei padrąsinimo ar paramos.

Kai kurie dalyviai paminėjo kai kuriuos iššūkius, kuriuos jie pastebėjo dirbant su jaunimu. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad šiais laikais jauni žmonės gimsta, auga ir yra veikiami tokios aplinkos, kur dominuoja vyrai, o tai iš tiesų kelia sunkumų, kai kalbama apie tokias temas kaip lyčių lygybė. Jaunimas mano, kad visi žmonės turi lygias teises ir lygias galimybes, todėl nemato poreikio kovoti dėl lyčių lygybės.

Tačiau suinteresuotosios šalys paminėjo, jog jų patirtis su šia žmonių grupe rodo, kad jauni žmonės, dalyvaujantys socialinėse savanoriškose veiklose, yra jautresni tokiems klausimams. Nors visos suinteresuotosios šalys sutiko, kad pastebi jaunų žmonių susidomėjimą lyčių perspektyvos temomis, tačiau, nepaisant to, vis dar susiduria su sunkumais, kaip jiems padaryti didesnį poveikį.

4.3.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“

Tikslinėje grupėje dalyvavusios suinteresuotosios šalys paminėjo šiuos moterų veiklos pėdsakų pavyzdžius istorijoje:

- Pastatas, kuriame dirbo pirmosios moterys telefono operatorės (CYTA pastatas, Nikosija, Kipras).
- „Electra“ pastatas (netoli Ledros rūmų).
- Mergaičių mokykla „Parthenagogio“.
- „Royal Hall“ (pirmosios moterų organizacijos konferencijos vieta).
- Vasilissis Olgas gatvė („Vasilissis“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „vasilissa“, kuris reiškia „karalienė“).
- Vasilissis Friderikis gatvė.
- Melina Merkouri gatvė.
- Evgenia Theodotou gatvė.

4.3.5. Dalyvių pasiūlymai dėl moterų veiklos pėdsakų propagavimo

Bendrieji pasiūlymai

- Neformaliojo ugdymo priemonės.
- Dalyvavimu grindžiamas švietimas, siekiant padidinti susidomėjimą.
- Patirtinis mokymasis.

Skaitmeniniai įrankiai

- Audiovizualinė medžiaga.
- Statulos ir paminklai su nuskaitymo ženklais, kuriuos lankytojas galėtų nuskaityti ir klausytis pasakojimo.
- Istorijų pasakojimas ir Kipro tarmės vartojimas, siekiant labiau pritraukti jaunimą.
- Sukurtas žemėlapis galėtų būti derinamas su vaizdo įrašais.

Bendradarbiavimas

- Nikosijos savivaldybė

- Visos tikslinėje grupėje dalyvavusios organizacijos ir institucijos pareiškė norinčios koku nors būdu prisidėti prie projektų veiklos.

4.4. Atėnai, Graikija

Surengta viena tikslinė grupė su suinteresuotosiomis šalimis, kurioje dalyvavo 12 skirtingų profilių dalyvių.

4.4.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Dauguma dalyvių buvo labai susiję su istorijos sritimi, nes tai pedagogai ir akademikai. Vienas dalyvis specializavosi istorijos srityje ir atliko tyrimus, skirtus moterims šiuolaikinėje istorijoje. Dvi grupės pedagogės turėjo patirties vykdant projektus su jaunuimais, kuriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama lyčių lygybei per visą istoriją.

„Neseniai baigiau savo tyrimus po doktorantūros studijų, kurie buvo apie moterų, dar esančių gyvų ir jau mirusių, istoriją nuo tarpukario iki šių dienų, ypač moterų, išgyvenusių kankinimus. Daugiausia dėmesio skyriau septynerių metų laikotarpiui, nes ten yra didžioji dalis dar gyvenančių moterų, kai kurios yra labai gerai žinomos, kai kurios išvis nežinomos, bet tai nėra svarbu.“

4.4.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos objektyvą“

Visi dalyviai pasisakė, kad istorija yra svarbi kaip dalykas, tačiau tai, kaip ji dėstoma nuo pradinės mokyklos iki universiteto, labai apsunkina jaunų žmonių įtraukimą. Jie pabrėžė, kad trūksta naujų informavimo priemonių ir šiuolaikinių mokymo būdų, o tai sukuria atotrūkį tarp to, kaip jaunimas šiandien gauna informaciją ir žinias. Be to, kalbant apie turinį, kai kurie dalyviai pastebėjo, kad mums trūksta žinių iš moderniosios istorijos po Antrojo pasaulinio karo, o konkrečiau – istorinių momentų po šeštojo dešimtmečio.

Be to, labai svarbi išvada buvo dalyvių pripažinimas, kad istorija buvo parašyta neatsižvelgiant į lytį, ir dėl šios priežasties graikų kalba yra orientuota į vyriškos lyties vartojimą raštu ar žodžiu.

„Lyties problema istorijoje prasideda nuo žodyno. Kalba, kurią vartojame, ir kalba, kuria rašomi mūsų istoriniai tekstai, bet kuriuo atveju neturi lyties aspekto.“

4.4.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“

Kai kurios grupės pedagogės turėjo patirties dirbant su jaunimu vaikų socialinės globos namuose. Nors jos nepranešė apie savo istorijos dėstymo patirtį, bet paminėjo savo patirtį bendraujant su jaunimu istorinių įvykių ir lyčių lygybės klausimais. Jos atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu jaunimui sužinoti apie lyčių lygybę ir kiek jie domisi šia tema, bet taip pat, kaip jiems sunku suprasti lyčių lygybės klausimus ir kaip tai įgyvendinti kasdieniame gyvenime.

Dalyviai akcentavo tai, kad jaunimas apskritai mažai išmano istoriją ir dar mažiau žino apie žymių moterų pasiekimus istorijoje. Be to, jie paminėjo technologijų svarbą skatinant jaunimą domėtis istorija, ypač socialinių tinklų ir kitų interaktyvių informavimo priemonių naudojimą.

„Apie istoriją mes kalbame tada, kai darome akciją arba minime Tarptautinę moters dieną, įvairiose tokiose akcijose, kalbėdami apie lygybę, kalbame ir apie žymias moteris.“

„Jei kalbama apie lygybę ir diskriminaciją, jie sakys, kad mes pritariame, jog visi esame lygūs, moterys turi tokias pačias teises kaip ir mes. Tačiau iš tikrųjų pamatysite, jog kasdieniame jų gyvenime tai yra netiesa.“

„Tiesa, neatrodo, kad jaunimas gerai išmano tiek kokybiškai, tiek ir kiekybiškai, bet vaikai labai domisi ir tai be galo svarbu. Turiu omenyje, kad kai jiems ką nors pasakoji, jų susidomėjimas istorija iškart padidėja.“

„Pagalbos gavėjai rodo, jog jiems trūksta žinių ir nežino jokių įžymių moterų.“

„Manau, kad dabar jaunimą traukia socialiniai tinklai. Manau, kad juos labiau domina vaizdai. Taigi, manau, kad kai kurie vaizdo įrašai, kuriuose kalbama apie tokius žmones, bet informacija pateikiama įdomiai, galbūt šiek tiek sukeltų jaunimo smalsumą ir susidomėjimą.“

4.4.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“

Yra didelių sunkumų tiriant elementus, susijusius su moterų veiklos pėdsakais istorijoje, ir specifinę informaciją apie žymias moteris. Tačiau šios tikslinės grupės darbo metu buvo atskleista labai svarbi informacija. Vienas puikus pavyzdys – partizanų svarba moterų padėčiai Antrojo pasaulinio karo metais. Partizaninio judėjimo ir karo metu moterys atsidūrė kitokioje

situacijoje už namų ribų, joms teko svarbus vaidmuo šnipinėjant ir kitaip palaikant savo namus, kai vyrai buvo išvykę.

Be to, buvo paminėta, kad net jei kai kuriose srityse yra minima moteris, rasti daugiau informacijos apie šį asmenį ir jo pasiekimus yra labai sunku. Dažniausiai tai tik paviršutiniškas paminėjimas, o moteris minimos tik vardais. Buvo bendrai sutarta, kad trūksta žinių apie aukštą reputaciją įgijusias moteris.

„Ieškodamas istorinių moterų asmenybių, pastebėjau, kad jų paminėjimų yra labai mažai, bent jau Larisoje, kur aš esu, beveik nieko neradau apie garsią istorijoje moterį, kuri savo epochoje buvo žymi ir yra prisimenama.“

„Pačios moteris pranešė, kad, pavyzdžiui, partizanas jas išvedė iš namų ir suteikė nakvynę. Tai yra labai svarbu, tai yra iš ten, kur jos neegzistavo, kur buvo tik kaip produktyvūs daiktai namuose ar laukuose. Jos įgijo vietą visuomenėje, užėmė pareigas, kurių vyrai negalėjo atlikti.“

4.4.5. Dalyvių pasiūlymai dėl moterų veiklos pėdsakų mieste / istorijoje

Šioje grupėje buvo įvardytos kelios istoriškai žinomos graikų moteris, veikusios įvairiose srityse, kilusios iš įvairių Graikijos vietovių, daugiausia iš Atėnų miesto. Jos pateikiamos toliau:

- Diotima, Sappho (nuo Antikos laikų)
- Aggeliki Panagiotatou (pirmoji graikų gydytoja moteris iš Kefalonijos salos)
- Manto Mavrogenous, Bouboulina (iš Graikijos nepriklausomybės karo)
- Kalliroi Parren (moteris, kuri pradėjo feministinį judėjimą Graikijoje)
- Eleni Skoura (pirmoji Parlamento narė moteris)
- Lina Tsaldari (pirmoji moteris ministrė)
- Kaiti Tsarouxa, Xristina Moustakli (iš pilietinio karo ir jos vis dar gyvos)
- Lela Karagianni
- Kitti Arseni
- Melina Mercouri

Viena iš rekomendacijų, stengiantis išryškinti svarbias moterų asmenybes, buvo skirti ypatingą dėmesį pastariesiems metams ir ypač laikotarpiui po 1974 m. Tai naujesnė istorija ir ji gali

labiau sudominti jaunas žmones. Be to, kai kurios moterys vis dar gyvos, ir tai gali paskatinti jaunimą sužinoti daugiau apie jas ir jų pasiekimus.

„Taigi, mums tai yra neseniai įvykę ir ta dalis, kuri yra neišsami tiek knygoje, tiek mokyme, yra tai, kad mes visi priėjome iki 1974 m. Turėtume ieškoti moterų nuo 1974 m. iki 2023 m.“

4.5. Sofija, Bulgarija

Surengta viena tikslinė grupė su suinteresuotosiomis šalimis, kurioje dalyvavo 16 skirtingų profilių dalyvių.

4.5.1. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“

Tikslinėje grupėje dalyvavusios suinteresuotosios šalys išvardijo šiuos pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria kurdamos ir pateikdamos turinį apie moterų indėlį arba diskutuodamos su jaunimu vyrų ir moterų lygybės tema:

- Stereotipinis požiūris į istoriją kaip į vyrų dominuojamą sritį.
- Bendras stereotipinis moterų suvokimas kaip vienodai pajėgių su vyrais įvairiose srityse.
- Istorijoje yra nepakankamai įrašų apie moteris. Kaip minėjo suinteresuotosios šalys, rašytinėje istorijoje dažniausiai yra valdžios istorija, o kadangi didžiąją istorijos dalį moterys retai buvo valdžioje, jų indėlis nėra registruojamas arba, jei ir užfiksuotas, kartais priskiriamas vyrams („Matildos“ efektas).
- Neadekvatūs ir pasenę metodiniai ištekliai mokytojams – knygos, kuriose daugiausia dėmesio skiriama vyrų istorijai, neatsižvelgiant į judėjimus už moterų teises ir moterų pasiekimus.
- Ribotas istorinių moterų asmenybių įamžinimas viešose vietose, pavyzdžiui, paminkluose ar atminimo lentose – Bulgarijoje beveik nėra tokių, kurie būtų skirti moterims.

Be to, suinteresuotosios šalys aptarė sunkumus įtraukiant į turinį įvairią auditoriją, susijusią su moterų istorine įtaka arba konkrečiais jų pasiekimais mokslo, meno ir kt. srityse. Tokiuose renginiuose dažniausiai lankosi aistringi lyčių lygybės aktyvistai, tačiau jie retai pritraukia

plačiąją visuomenę. Šventės, tokios kaip Tarptautinė moters diena, yra viena iš nedaugelio išimčių, dėl kurių suaktyvėja įvairesnė auditorija.

4.5.2. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“

Dalyviai pasidalijo, kad Bulgarijos jaunimas yra smalsus ir domisi įvairiomis šiuolaikinėmis temomis, įskaitant lyčių lygybę ir istoriją. Tų, kurie domisi, gal ir nedaug, bet jie aktyviai seka šias temas. Kalbant apie lygybę ar atstovavimą moterims, kasmet daugėja jaunų žmonių, kurie tuo domisi, įskaitant merginų dalį verslumo iniciatyvose. Vis daugiau jaunų moterų žengia į priekį ir įgauna pasitikėjimo dirbti ar studijuoti norimoje srityje, nepaisydamos nuostatų ir stereotipų.

Visos suinteresuotosios šalys sutinka, kad siekiant kovoti su skirtingais visuomenėje kylančiais stereotipais, lyčių lygybės klausimai turėtų būti įgyvendinami ir aptariami kaip formalios mokymo programos dalis. Šiuo metu mokykloje tai nėra aktyviai dėstoma, tema iškeliamą tik tuo atveju, jei pati mokytoja tuo domisi. Norint, kad sąžiningas atstovavimas lytims būtų aptariamas su jaunimu tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo metu, reikės tinkamų priemonių, kad ši tema taptų prieinamesnė jaunimui, pavyzdžiui:

- Žaidimai
- Viktorinos
- Vaidmenų žaidimai
- Misijos
- Patirtinis mokymasis
- Vaizdo įrašai ir kt.

4.5.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“

Atstovavimas

Suinteresuotosios šalys sutarė, kad moterų atminimą reikėtų akcentuoti įvairiose disciplinose. Siekiant atkurti jų atminimą ir pabrėžti jų istoriją bei pasiekimus, labai svarbu vadovautis tarpsektorine perspektyva, apimančia skirtingų sluoksnių ir skirtingų profesijų moterų, tokių kaip turinčių universitetinį išsilavinimą, raštingų moterų, laisvės kovotojų ir kt., patirtį.

Tarptautinis „HerStory“ žemėlapis

Žemėlapis turi būti interaktyvus ir jame turi būti iššūkiai (misijos), kuriuos atlikę lankytojai apdovanojami taškais arba mažais žetonais / fiziniais antspaudais, kuriuos reikia rinkti. Programėlė turėtų turėti ilgąją ir trumpąją versijas – vieną itin aistringiems ekskursijų mėgėjams, kitą – tiesiog smalsiems žmonėms – su iššūkiais ir be jų. Dalyviai taip pat rekomendavo popierinę žemėlapių versiją, skirtą ekskursijoms neprisijungus prie interneto. Žemėlapis galėtų būti lengvai pasiekiamas naudojant QR kodus. Lygiagrečiai gali būti organizuojami gyvi susitikimai su sėkmingomis moterimis, siekiant dar labiau populiarinti žemėlapi ir susieti jį su dabartimi, suteikiant konteksto ir šiuolaikiškumo. Animacija puikiai tinka ir paaugliams. Kiekvienai moteriai programėlėje „TikTok“ gali būti išleistas (filmuotas / animuotas) vaizdo įrašų rinkinys, skirtas jų istorijoms. Be to, norint sudominti paauglius, iš surinktų moterų istorijų galima sukurti kokius nors detektyvinius / paslaptinius žaidimus.

4.6. Velenė, Slovėnija

Buvo surengtos dvi tikslinės grupės, kuriose dalyvavo 8 skirtingų profilių dalyviai.

4.6.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Projekto dalyviai atstovavo įvairioms profesijoms, glaudžiai susijusioms su istorijos ir kultūros paveldo sritimi. Šios profesijos apėmė asmenis, aktyviai dalyvaujančius įvairiuose istorijos išsaugojimo, švietimo, tyrimų ir muziejų valdymo veiklose. Tarp dalyvių buvo „Villa Mayer“ darbuotojai, specialistai, orientuoti į kultūros paveldo išsaugojimą ir populiarinimą. Kiti turėjo pedagoginio darbo technikas mokykloje ir gimnazijoje patirties bei tiesiogiai prisidėjo prie istorinio ugdymo. Taip pat dalyvavo Velenės muziejaus istorikai ir kuratoriai, atsakingi už dokumentaciją, muziejaus kolekcijų tvarkymą bei istorinius tyrimus. Bibliotekininkas iš Velenės bibliotekos diskusijoje pademonstravo savo ekspertines žinias istorijos ir kultūros sociologijos srityse, o Velenės turizmo valdybos, reikšmingo turizmo subjekto, atstovas pristatė turizmo sektorių. Šis įvairus ir daugialypis specialybių derinys sustiprina projekto istorijos tyrinėjimą ir jo reikšmę.

4.6.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“

Šio dialogo dalyviai, lyčių lygybės ir moterų istorinių vaidmenų ekspertai, sutelkė dėmesį į iššūkius tiriant ir dokumentuojant moterų istoriją, taip pat į istorinį feminizmo suvokimą ir unikalias moterų galios apraiškas. Jie pabrėžė, kad sunku rasti informacijos apie moterų indėlį dėl jų dažnai privačių ir mažiau dokumentuotų vaidmenų, palyginus su vyrais, užimančiais daugiau pareigų viešojoje tarnyboje. Be to, dalyviai aptarė konkrečius istorinius laikotarpius, pavyzdžiui, kai kalnakasių našlės susidūrė su dideliais iššūkiais. Jie atkreipė dėmesį į nepalankiai socializmo sąlygomis vertinamą feminizmo kontekstą ir pozityvios diskriminacijos poveikį, ypač Sovietų Sąjungoje. Dalyviai taip pat pripažino moterų gebėjimą prisitaikyti ir tobulėti įvairiose srityse, dažnai tai vadinama daugiaveika. Jie pabrėžė aktyvų moterų dalyvavimą turizmo sektoriuje, kuriame jos užima svarbias vadovaujančias pareigas ir skatina pažangą. Apskritai diskusija nušvietė besikeičiantį naratyvą apie moterų istorinius vaidmenis ir nuolatinius iššūkius atskleidžiant jų indėlį.

4.6.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“

Šios diskusijos dalyviai turi patirties dirbant su jaunimu istorijos srityje, jie dirba kaip mentoriai ir vedliai, teikiantys vertingus patarimus ir paramą pradedantiems istorikams. Jie aktyviai dalyvavo švietimo veikloje akademinėse institucijose, demonstruodami įsipareigojimą dalytis istorine patirtimi su studentais, ypač lyčių ir moterų istorijos srityse. Atsiliepimai apie jaunų žmonių įsitraukimą į istoriją yra priešaringi. Nors pripažįstamas skaitmeninių trukdžių paplitimas, bet taip pat pripažįstamos galimybės šviesti juos istorinėmis ir su lytimis susijusiomis temomis pasitelkiant inovatyvius metodus. Dalyviai pastebi, kad jaunimas yra prisitaikęs prie šiuolaikinių tendencijų, ypač socialinių tinklų įtakojamų lyčių apibrėžimų. Jie akcentuoja dedamas pastangas, kad istorija būtų patrauklesnė jaunimui, minimos tokios iniciatyvos kaip Jaunimo muziejus ir edukacinės programos. Tačiau nerimaujama dėl galimų spragų pristatant kasdienį gyvenimą ir vietos istoriją mokyklose, dėl kurių mokiniams ji tampa mažiau artima.

Suinteresuotosios šalys siūlo sukurti išteklius, pavyzdžiui, žemėlapius, kuriuose būtų akcentuojamos išskirtinės istorijos moterys, siekiant šią temą padaryti patrauklesnę. Pagrindinės priežastys, dėl kurių jauni žmonės nesidomi istorija, yra šios:

- Skaitmeniniai trukdžiai (technologijų sukeltas išsiblaškymas),
- mažiau patrauklus istorijos suvokimas,
- lyčių atstovavimo skirtumai mokymo programose ir
- novatoriškų ugdymo priemonių poreikis.

Dalyviai siūlo įvairius interaktyvius ir įtraukiuosius mokymosi metodus, tokius kaip vaidmenų žaidimas, įvairialypiai pristatymai ir mokymasis bendradarbiaujant, siekiant istoriją paversti dinamiška ir patrauklia jaunimo tema. Jie taip pat pabrėžia istorijos pateikimo kaip gyvo, besivystančio naratyvo, o ne statiško faktų išdėstymo svarbą.

4.6.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“

Šioje diskusijoje dalyviai atskleidė keletą lyčių lygybės aspektų ir moterų vaidmenų istorijoje. Jie mini iššūkius, su kuriais susiduriama tyrinėjant moterų istoriją, akcentuoja dokumentų ir istorinių pasakojimų apie moteris, ypač privačioje sferoje, trūkumą. Jie aptaria istorinius moterų vaidmenis įvairiuose kontekstuose, įskaitant jų indėlį į visuomenę, politiką ir darbo vietas.

Dalyviai akcentavo nepakankamą moteriškų vardų skaičių Velenės gatvių pavadinimuose.

Velenėje yra 102 gatvės, pavadintos NOB (Nacionalinio išsivadavimo karo) laikotarpio dalyvių ir menininkų vardais, tačiau nė viena nėra pavadinta moterų vardais. Dalyviai apsvairstė moteriškų vardų nebuvimą gatvių pavadinimuose ir užsiminė, jog buvo dedamos pastangos tai pakeisti, buvo pateikti pasiūlymai dėl gatvių, pavadintų moteriškais vardais.

Be to, jie paminėjo Almą Karlin, žymią moterį iš Celės, kaip sėkmingo moters figūros populiarinimo istorijoje pavyzdį. Alma Karlin buvo poliglotė ir keliautoja ir jos indėlis į istoriją sulaukė pripažinimo. Pokalbyje taip pat buvo minimas kalnakasių moterų vaidmuo Velenės istorijoje ir jų reikšmingas indėlis.

Dalyviai išreiškė poreikį pripažinti ir iškilmingai paminėti moterų, įskaitant kalnakasių žmonas, vaidmenis istorijoje ir pasiūlė idėją moterų indėliui kasybos pramonėje dedikuoti statulas ar parodas. Galiausiai tekste paminėtas vykstantis bendradarbiavimas ir projektai, susiję su moterų istorija, ypač atkreipiant dėmesį į moters šimtąsias gimimo metines.

4.7. Vilnius, Lietuva

Surengta viena tikslinė grupė, kurioje dalyvavo 5 skirtingų profilių dalyviai. Trys individualūs interviu su istorijos žinovais ir Vilniaus miesto kelionių vadovais.

Tikslinės grupės dalyviai grupiniuose ir individualiuose interviu dalijosi, kad kuriant turinį, susijusį su moterų veiklos pėdsakais istorijoje, kyla iššūkių, kurie dažniausiai susiję su:

a) Istoriografijos stoka: Dalyviai atkreipė dėmesį į istorinių tyrimų ir dokumentų, skirtų būtent moterų patirčiai ir pasiekimams, trūkumą. Šis šaltinių trūkumas yra didelė kliūtis, trukdanti tiksliai parodyti moterų vaidmenį istorijoje.

b) Metodinės medžiagos mokytojams trūkumu: Pedagogams dažnai trūksta išteklių ir rekomendacijų, kad galėtų veiksmingai įtraukti moterų istoriją į savo mokymo metodus. Neturėdami tinkamų metodikų ir mokymo medžiagos, mokytojai susiduria su sunkumais prasmingai įtraukti šį turinį į savo mokymo programas.

c) Stereotipiniu požiūriu į istoriją kaip į temą, kurioje dominuoja vyrai: Egzistuoja plačiai paplitęs stereotipas, kad istorijoje daugiausia dėmesio skiriama vyrų darbams ir pasiekimams, todėl moterų indėlis lieka nuošalyje. Toks siauras požiūris į istoriją įtvirtina lyčių šališkumą ir trukdo pripažinti moterų istorinę reikšmę.

d) Sunkumais pritraukiant įvairesnę auditoriją: Su moterų istorija susijęs turinys dažnai suvokiamas kaip aktualus tik moterims, todėl kyla sunkumų įtraukiant platesnę ir įvairesnę auditoriją. Be to, ypač sunku sudominti jaunos vyrus, kurie gali nepastebėti, kad pasakojimuose apie moterų patirtį atsispindi ir jie.

e) moterų, palikusių pėdsaką istorijoje, įamžinimo stoka viešose miesto vietose: Dalyviai atkreipė dėmesį į viešo pripažinimo ir pagerbimo stoką moterų, kurios reikšmingai prisidėjo prie istorijos. Paminklų, statulų ir kitų viešų pripažinimo formų trūkumas prisideda prie moterų pasiekimų ištrynimo iš kolektyvinės atminties ir viešo diskurso.

Šie iššūkiai rodo, kad visuomenė turi bendradarbiauti, kad užpildytų spragas, kaip istorija vaizduoja moteris. Reikia užtikrinti, kad moterų indėlis būtų labiau matomas. Jei šios problemos bus įveiktos, būtų galima turėti istoriją, kuri apima visų žmonių patirtis ir pasiekimus, nepriklausomai nuo jų lyties.

Tyrimo dalyviai nurodė, kad dėl stereotipinių nuostatų ir vis dar egzistuojančio pasipriešinimo klausimams, susijusiems su feminizmu, sunku atkreipti dėmesį į tokias temas kaip moterų veiklos pėdsakai istorijoje. Kaip dalijosi vienas iš ekspertų, šioje srityje dirbantys žmonės vis dar turi įrodyti, kodėl yra svarbu atsižvelgti į šią temą ir ieškoti būdų, kaip šią temą padaryti matomą ir išgirstą.

Viena iš atstovavimo moterims istorijos srityje trūkumo priežasčių yra siejama su sovietmečiu ypač stipriai įsigalėjusiu vyriškumo naratyvu. Šiuo laikotarpiu istorinis turinys buvo sutelktas arba į dirbančius žmones, kurie dažniausiai buvo vaizduojami kaip neutralūs lyties atžvilgiu, arba į vyriškos lyties asmenybes, kurios buvo pristatomos kaip didvyriai, kariai ir kt. Ilgą laiką moterys buvo išnykusios iš Lietuvos istorijos ir jų pėdsakas buvo vos pastebimas.

Akcentuojant į vyrus orientuotus pasakojimus, buvo įtvirtinti tradiciniai lyčių vaidmenys ir užgožti moterų vaidmenys bei pasiekimai istorijoje. Dėl šio ilgalaikio dėmesio vyriškiems idealams moterų balsas buvo nustumtas į užribį ir užgožtas jų reikšmingas indėlis į įvairius visuomenės gyvenimo aspektus. Dėl to istorijos metraštinis pateikė iškreiptą perspektyvą, kuri tiksliai neatspindėjo įvairios moterų patirties ir indėlio formuojant Lietuvos istoriją.

Tyrimo dalyviai pastebėjo, kad ryškesni pokyčiai, susiję su atstovavimu moterims, buvo pastebėti maždaug prieš penkerius metus, kai buvo išleistos pirmosios knygos apie moteris, palikusias savo pėdsaką Lietuvos istorijoje, ir buvo organizuotos pirmosios ekskursijos, pasakojančios apie Vilniaus mieste gyvenusias svarbias moteriškos lyties asmenybes. Be to, pastaruoju metu Vilniaus mieste padaugėjo parodų, skirtų tokioms moterims. Pavyzdžiui, parodos, skirtos žymiai Lietuvos archeologei ir antropologei Marijai Gimbutienei (Gimbutas) ir lietuvių kilmės menininkei Aleksandrai Kasubai, speciali paroda „Moters karės“, pasakojanti XIX–XX amžių moterų karių istorijas ir kt. Tačiau tyrimo dalyviai pasidalijo, kad jiems vis dar trūksta moterų, kaip nepriklausomų ir herojiškų asmenybių, vaizdavimo. Vis dar labiau paplitęs moterų, kaip pasyvių asmenybių (kažkieno žmonos, dukters, motinos ir kt.) vaizdavimas. Be to, ekspertai pabrėžė, kad nepaisant matomų moterų atstovavimo pokyčių, švietimo sistema šiuo klausimu keičiasi be galo lėtu tempu.

Tyrimo dalyviai sutiko, kad mokyklose taikomi istorijos mokymo metodai yra senamadiški ir nepritaikyti jaunajai kartai. Nors jaunimas labai smalsus ir noriai mokosi, svarbu rasti tinkamų būdų, kaip juos sudominti. Ekspertai dalijosi mintimis, kokius metodus būtų galima taikyti

norint paskatinti jaunimą tiek labiau domėtis moterų veiklos pėdsakų turiniu, tiek apskritai istorija:

a) Taikyti interaktyvius ir inovatyvius metodus: naudojant įvairius žaidimus ir skaitmenines technologijas, istorijos pamokos mokiniams gali tapti patrauklesnės ir interaktyvesnės. Į mokymo programą įtraukdami interaktyvius elementus, mokytojai gali sukurti dinamišką mokymosi aplinką, patrauklią skaitmeninių technologijų išprususiai kartai.

b) Kalbėti apie istorinius faktus per jauno žmogaus prizmę: Pateikdami istorinius įvykius ir pasakojimus jaunų žmonių akimis ir jų patirtį atitinkančius pavyzdžius, mokytojai gali padaryti istoriją mokiniams artimesnę ir emociškai paveikesnę. Toks požiūris padeda mokiniams užmegzti asmeninį ryšį su dalyku, skatina gilesnį istorijos supratimą ir vertinimą.

c) Organizuoti veiklą už mokyklos ribų: Siūlydami užsiėmimus už tradicinės klasės ribų, pavyzdžiui, žiūrėdami tikslinius filmus ir spektaklius, lankydami instaliacijas ir parodas arba dalyvaudami ekskursijose su gidu, galite suteikti mokiniams praktinės patirties, kuri padės atgaivinti istoriją. Tokia įtraukianti veikla ne tik papildo mokymąsi klasėje, bet ir suteikia mokiniams galimybę tyrinėti istoriją interaktyviau ir įdomiau.

Taikydami šiuos naujoviškus metodus, pedagogai gali padaryti istorijos pamokas aktualesnes, interaktyvesnes ir patrauklesnes šiuolaikiniam jaunimui, taip skatindami didesnę susidomėjimą moterų indėliu į istoriją ir istorijos studijomis apskritai.

Tyrimo dalyviai akcentavo, kad kuriant turinį apie moterų veiklos pėdsakus istorijoje, atstovavimas moterims turėtų būti lygiavertis atstovavimui vyrams, akcentuojant jų bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą tam tikruose istoriniuose įvykiuose. Turėtų būti siekiama parodyti visapusišką pasirinkto istorinio įvykio ar tam tikro istorijos laikotarpio vaizdą. Be to, moterų veiklos pėdsakų turinys istorijoje turėtų būti įdomus tiek mergaitėms, tiek ir berniukams. Reikia pabrėžti, kad yra žmonijos istorija, ir moterys bei vyrai prie jos prisidėjo ir ją plėtojo bendradarbiaudami. Būtų didelė sėkmė, jei berniukai taip pat rastų emocinį ryšį su pasakojimais apie moterų veiklos pėdsakus istorijoje.

4.8. Lekas, Italija

Surengta viena tikslinė grupė, kurioje dalyvavo 8 skirtingų profilių dalyviai.

4.8.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Suinteresuotosios šalys praneša, kad palyginti su istoriniu aspektu San Martino slėnio, t. y. tiriamos vietos teritorijoje nėra istorinių moteriškos lyties asmenybių. Vienintelė moteriškos lyties asmenybė, glaudžiai susijusi su Leko teritorija, yra Lucia Mondella, tačiau ji yra išgalvotas personažas. Tiesą sakant, Liucia yra istorinio Alessandro Manzoni romano „Sužadėtinė“, kurio veiksmas vyksta būtent Leko vietovėje, pagrindinė veikėja. Mūsų moterys taip pat pastebi, kaip įprastai mokyklose dėstoma istorija, yra pagrįsta beveik vien vyrų poelgiais, vadovaujantis androcentrine perspektyva. Vietoj to svarbu laikytis labiau įtraukiančio požiūrio, net ir į tradicinę istoriją.

Suinteresuotosios šalys pabrėžia, kaip svarbu sutelkti dėmesį į kasdienes paprastų moterų istorijas ieškant to, ką jos apibrėžia kaip nutylėtą istoriją. Labai svarbu matyti šias moteris ir jų istorijas, suteikiant joms erdvės net ir nedideliame kontekste, kuriame jos gyveno ar veikė. Mūsų moterims svarbiausia yra pasakojimas: išgarsinti ir skleisti šias istorijas įvairiomis priemonėmis ir įvairiai auditorijai.

Suinteresuotųjų šalių nuomone, teritorijos istorija dabar labiau nei bet kada turi atsižvelgti į globalųjį pasaulį, kuriame kultūros susitinka kartais susiliedamos, o kartais išsaugodamos skirtingus ir kontrastingus bruožus (kai kurie iš jų pateikia mokyklų pavyzdį, kur yra tėvų iš nevakarietišku kultūrų, kur patriarchalinė dimensija vis dar stipri ir reikalaujanti ypatingo dėmesio).

Mūsų moterys pasisako už būtinybę apmąstyti motinystę, suprantamą kaip daugelio patiriamą gyvenimo etapą, turintį daugybę aspektų. Tapimas mama, vaiko gimimas sukuria naują pusiausvyrą ir subtilius ryšius; kai kurioms tai suteikia savęs atradimo galimybes ir šuolį į naujas asmenines ir profesines patirtis (kaip pavyzdžiui, mūsų moteriai Rominai); kitoms tai yra būtinas buvimo moterimi, moterų / motinų supratimo etapas; dar kitoms tai tampa kliūtimi profesinei karjerai, kai susilaukus vaiko gali tekti būti perkeltai į žemesnes pareigas; o

kažkam tai tampa socialiniu spaudimu, beveik privalomu etapu kitų akyse, ribojančiu jų polėkj, sukeliančiu nepakankamumo ir nepilnavertiškumo jausmą.

Kalbant apie šią temą, taip pat labai svarbu suteikti vienodą erdvę ir žinių apie motinų ir tėvų teises ir pareigas, skatinant įstatymų suvokimą ir griauinant senus stereotipus.

4.8.2. Išvados dėl „Istorija per jų kompetencijos prizmę“

Suinteresuotųjų šalių dalijimasis savo asmenine, profesine ir gyvenimiška patirtimi, įgytais įgūdžiais ir požiūriais paskatino apmąstymus, kuriuose susipina praeitis ir dabartis.

Kiekvienas iš jų pabrėžia, kad vieta ir istorinis laikotarpis, kuriuose gimstama ir augama, kiekvienam individui palieka stiprų pėdsaką; tai kontekstinis aspektas, turintis didelę įtaką asmens raidai. Šeima ir šeimos istorija, daugiau ar mažiau susieta su tradiciniais švietimo ir kultūros modeliais, turėjo įtakos jų akademiniam darbui ir asmeniniam augimui.

Konkreči teritorinė dimensija, kurioje jie gimė ir užaugo, San Martino slėnis ir apskritys Leko provincija yra mažos, vis dar uždaros teritorijos, kuriose vyko abipusiai mainai: teritorija teikia palaikymą, artumą, priklausomybės jausmą, sukuria tvirtą ryšį, o kiekvienai moteriai kyla noras aktyviai prisidėti prie jos priežiūros ir stiprinimo.

Pasak mūsų moterų, istorija kuriama per konkrečius modelius, galinčius, kartais net nesąmoningai, daryti įtaką kažkieno pasirinkimams. Mūsų mokytoja Alessandra pateikia mokyklos, kurioje ji moko, pavyzdį, kur iš 40 mokytojų yra tik vienas vyras. Toks vyriškos lyties figūros nebuvimas nesuteikia vyriškos lyties vaikams galimybės atpažinti save savo ir priešingoje lytyje. Vadinasi, net tarp profesionalų prarandama galimybė keistis idėjomis ir įvairiomis perspektyvomis.

Mūsų moterys pripažįsta kelionių svarbą augant, kaip galimybę susitikti, palyginti, būti atviroms kitiems ir suprasti skirtumus. Nors kelionės suteikia galimybę pažinti naujus gyvenimo modelius, kultūras ir istorijas, nuolatiniai mainai menkina kiekvieno individualumą ir sukuria homogeniškumo jausmą (ši dimensija šiandien dar ryškesnė dėl globalizacijos ir žiniasklaidos).

4.8.3. Išvados dėl „Patirtis su jaunimu istorijos srityje“

Metams bėgant kilo prieštarų minčių dėl lyties konstravimo, tačiau neabejotinai jis kyla iš socialinio suskirstymo, kuris kinta laike ir erdvėje, sąlygodamas žmonių mintis ir veiksmus. Lytis yra sudėtingoje biologinės / socialinės lyties sistemoje: lyties kategorija, kuri gyvūnams reiškia grynai fizines ir įgimtas savybes, susijusias su dauginimusi, žmonėms tai socialinė ir kultūrinė struktūra, kuri yra lemianti. Šiuo metu egzistuoja įvairūs vaidmenys, kurie papročius ir praktikas skirsto į moteriškumo ir vyriškumo išraiškas. Gimstant kiekvienam individui priskiriama lytinė tapatybė, kuri visą gyvenimą aktyviai ir pasyviai plėsis per mąstymą ir elgesį.

Mūsų suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbu imtis aktyvių veiksmų, kad būtų pakeista biologinės / socialinės lyties dichotomija, kuri susiklostė per istoriją visose pasaulio visuomenėse ir dėl kurios moterys socialinėje hierarchijoje atsidūrė tam tikroje padėtyje. Norint to pasiekti pats efektyviausias būdas yra sudominti ir įtraukti jaunąją kartą, tai pokalbiai su berniukais ir mergaitėmis, galimybių keistis informacija sudarymas, naujų praktikų ir rekomendacijų modeliavimas kartu.

Mūsų mokytoja Alessandra pristato asociacijos „L'Isola della Stupidera“ („Nesąmonių sala“), kurios prezidentė ji yra patirtį: ši erdvė ne tik padeda vaikams užklasinėje ugdomojoje veikloje, bet ir suteikia galimybę dalintis bendra ir edukacine patirtimi. Kasdien berniukai iš vidurinių mokyklų dirba auklėtojais, o ši profesija paprastai siejama su moterimis; taip viena vertus, siekiama leisti berniukams įsijausti į besirūpinančiojo ir auklėjančiojo vaidmenį, kita vertus, leisti vaikams stebėti tą vaidmenį įkūnijančias vyriškas asmenybes. Taigi, „L'Isola della Stupidera“ raktiniai žodžiai yra: *žiūrėti, vertinti, pamatyti, atsiverti ir plėsti akiratį*.

Profesine ir vadybine veikla įvairiose visuomenės srityse užsiimančios laisvos moterų asociacijos „Soroptimis“ narė Fulvija dalijasi iniciatyva „SifaSTEM“. Tai universiteto orientacinis projektas, skirtas studentėms, besidominčioms STEM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika). Tikslas – motyvuoti merginas siekti savo svajonių, nesivadovaujant išankstinėmis nuostatomis, ir drąsiai rinktis mokslinių tyrimų kelią. Darbo pasauliui labai reikia techninių žinių. Fulvija pabrėžia būtinybę panaikinti lyčių šališkumą STEM dalykų atžvilgiu, didinti mergaičių skaičių STEM srityse ir padėti joms priimti pagrįstus sprendimus, nepadiktuotus visuomenės sampratų ir stereotipų.

4.8.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakas istorijoje“

Suinteresuotosios šalys pabrėžia, kad skirtingose istorinėse epochose tiriamoje teritorijoje nėra moterų pėdsakų. Anot jų, šis nebuvimas gali būti siejamas su istoriniu kultūrinio aspektu, kuris visada buvo grindžiamas tipiškai vyriškų ir herojiškų modelių išryškinimu, kai paprastų moterų kasdieniai, paprasti, bet esminiai veiksmai yra mažai pripažįstami.

Viena iš šio nebuvimo priežasčių yra ribotas moterų dalyvavimas socialiniame gyvenime. Per visą istoriją socialinė lyčių konstrukcija išlaikė viešąsias ir privačias erdves atskirai, pirmąsias priskirdama vyrams, o antrąsias – moterims. Taigi, moterys visada buvo pripažįstamos už slaugytojų ir globėjų vaidmenis privačioje sferoje, tačiau šie veiksmai visuomenei liko nematomi. Konkrečiu industrializacijos laikotarpiu ši dichotomija dar labiau išryškėjo, o sąvokos „politika, galia, bendruomenė, visuomenė“ buvo priskiriamos tik vyrams.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius septintojo ir aštuntojo dešimtmečių feministiniai judėjimai pasisakė už būtinybę analizuoti moterų padėtį praeityje, atsitraukus nuo tradicinės androcentrinės istorinės disciplinos rėmų. Feminizmas, siekdamas įveikti šiuos apribojimus, įdiegė naujus metodus, sąvokas ir kategorijas, galinčias suteikti balsą moterims ir socialinėms grupėms, kurios anksčiau buvo priverstos tylėti.

Mūsų moterys istoriją vertina kaip nepertraukiamą tarp praeities, dabarties ir ateities seką. Žvelgiant iš šios perspektyvos, moterų veiklos pėdsakai šiandien tampa esminiu įrankiu siekiant pokyčių ateityje. Labai svarbu šiandien vertinti reikšmingą moterų patirtį, peržengiant lyčių aspektą ir sutelkiant dėmesį į individualumą ir unikalumą. Norint padaryti tokius pokyčius, pagrindinis vaidmuo turi būti skiriamas šeimoms ir švietimo aplinkai, kuri nuo pat mažens lydi vaikus jų augimo metu.

4.8.5. Dalyvių pasiūlymai dėl moterų veiklos pėdsakų mieste / istorijoje

Suinteresuotosios šalys pabrėžia, kad labai svarbu apie tai kalbėti: pasakoti istorijas ir aktyviai įtraukiant jaunąją kartą. Tai leidžia sukurti visapusišką komunikaciją, kuri pasiektų įvairaus amžiaus asmenis ir bendruomenes – tiek vyrus, tiek ir moteris. Tokiu būdu galima įvertinti pėdsakus vietinėse teritorijose bei įvairiais istorijos momentais.

Be to, mūsų moterų nuomone, labai svarbu kiekvieną asmenį išvaduoti iš senų tradicinių lyčių stereotipų. Tai reiškia, kad šis klausimas neturėtų likti vien moterų rūpesčiu. Svarbu pripažinti, kad vyrai taip pat gali daryti pokyčius. Ne visi vyrai būtinai yra vieninteliai šeimos ekonominės gerovės garantai arba tie, kurie yra fiziškai ir emociškai stiprūs. Jie, lygiai kaip ir moterys, yra sudėtingi ir unikalūs individai, kurie peržengia šių stereotipų ribas. Norint išsivaduoti nuo socialinių lyčių skirtumų naštos, labai svarbu pabrėžti kiekvieno iš mūsų individualumą ir palikti naujų pėdsakų, kurie padėtų kurti naujas istorijas.

Laužydami lyčių stereotipus ir pripažindami unikalias kiekvieno individo savybes ir gebėjimus, galime puoselėti įtraukesnę ir lygiateisę visuomenę, kurioje tiek vyrai, tiek moterys turėtų galimybę klestėti ir teigiamai prisidėti prie savo bendruomenės. Šis požiūris leidžia giliau suprasti vienas kito patirtį, iššūkius ir siekius, galiausiai siekiant sukurti teisingesnį ir harmoningesnį pasaulį.

5. Svarbiausios išvados, kurias tarptautiniu mastu padarė organizuotos tikslinės grupės su jaunimu

5.1. Salamanka, Ispanija

Buvo surengtos dvi tikslinės grupės, kuriose dalyvavo 6 dalyviai.

5.1.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Buvo labai mažai istorijos mokymų, pačių pašnekovų susidomėjimas paskatino daugiau domėtis istorija ir rasti tam tikros juos dominančios informacijos, o tai prisidėjo prie domėjimosi kitomis istorijos sritimis ir temomis. Dalyviai mano, kad istorijai neskiriamas pakankamas dėmesys, ji pateikiama labai fragmentiškai ir nėra visiškai integruota į ugdymo turinį, tačiau jie domisi istorija, nes, kaip sakoma, jei jos neišmokote, esate pasmerkti ją kartoti. Vienas iš dažniausiai kartojamų dalykų yra tai, kad nesikoncentruojama į dabartinę istoriją ir nesugebama pateikti išsamaus turinio, dėmesys sutelkiamas tik į kai kuriuos aktualesnius įvykius, daugumą kitų paliekant nuošalyje, o apie moterų vaidmenį istorijoje net neužsimenama. Iš visų jaunųjų dalyvių stovykloje dalyvavo tik vienas asmuo, ir net ir šioje stovykloje daugiausia buvo kalbama apie istorines asmenybes vyrus.

5.1.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“

Dalyviai leido suprasti, kad istorijos dėstymo būdas yra labai prastai apgalvotas, be to, dėstymas visada yra šališkas dėl ją pasakojančio asmens pažiūrų, žinios perduodamos fragmentiškai, orientuojantis tik į tai, jog mokiniai įsimintų datas be jokios bendros gijos, paliekant nuošalyje visą istorinį procesą, be to, istorijos dalykas pateikiamas dalimis ir nenagrinėjama naujausia istorija. Kaip teigė dalyviai, galbūt geriau būtų bandyti istoriją dėstyti kaip procesą, o ne kaip atskirus įvykius, nes procese galbūt išnirtų ir moters vardas. Galų gale istorija yra gyva ir jos negalima mokyti tokiu statišku ir linijiniu būdu. Reikia keisti metodiką. Jie taip pat pastebi, kad vadovėliuose trūksta atstovavimo moterims, jos visada lieka nepastebimos. Privalo pasikeisti istorijos dėstymo būdas, kad tai nebūtų vien tik mokymo programos vykdymas, mokytojai taip pat turi labiau įsitraukti.

Dėl moterų ir vyrų figūrų istorijoje, dalyviai pastebėjo, kad jų pusiausvyra labai išbalansuota, o į galvą dažniausiai ateina vyriški vardai, nes jie nuolat kartojami, priešingai nei moterų, kurie yra ignoruojami arba net neištariami ir pasilieka užmarštyje. Kai kuriems dalyviams buvo lengviau prisiminti keletą pasižymėjusių šiuolaikinėje literatūroje moterų filosofijų vardus. Vyrų vardai: Dalí, Picasso, Da Vinci. Moterų vardai: Rosa Cobo, María Zambrano, Isabela Católica, María Montessori, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Aleksandra Kolontái, Amelia Valcárcel, Andrea Durkin.

Labai svarbu atsižvelgti į atstovavimą visoms lytims, moterims, translyčiams asmenims ir kitoms bendruomenėms, ne tik vyrams. Moterų pasiekimų viešinimas gali būti įkvėpimas jaunoms moterims, kurios su jomis susitapatina. Atstovauti reikia visiems žmonėms, kurie prisideda prie istorijos ir pažangos kūrimo, kad būtų užpildyta spragą visose srityse, reprezentuojant praeities ir dabarties asmenybes visose disciplinose.

Dalyviai mano, kad klaidingas lyties vaizdavimas kyla iš sistemos struktūros, iš vaidmens, kuris buvo priskirtas moterims ne kaip kūrėjoms, o tik jau sukurto produkto vartotojoms. Galiausiai moteris visada buvo užribyje, nustumtos į privačią sferą, o moterų tikrovę sąlygojo socialinis spaudimas, todėl jų darbas ir pasiekimai tapo nematomi. Be to, prisiimami lyčių vaidmenys ar stereotipai yra sąlygojami visuomenės ir tai lemia nematomumą.

5.1.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“

Svarbu keisti metodiką, tarp mokinių turi būti skatinamos diskusijos ir kritinis mąstymas, į mokymo programas turi būti įtrauktos moteris, pasižymėjusios istorijoje, bei atnaujinamas turinys. Švietime privalo būti pokyčių. Mokymo programa turi būti subalansuota atsižvelgiant į tai, ko mokoma apie vyrus ir moteris. Negali būti, kad skyrius, kuriame kalbama apie moteris, būtų paskutiniame puslapyje, izoliuotas ir tarsi bevertis.

Moterys gali būti matomos fotografijos parodose.

- Menas, orientuotas į muziką, teatrą, daiktų sukūrimą rankomis, dirbant individualiai ar grupėse.
- Garso ir vaizdo turinio kūrimas.
- Padrąsinkite mokinius skirdami papildomų balų, jei jie žiūri istorinius serialus ar filmus ir aptaria juos klasėje.

- Galima kurti mikrodramas su tam tikromis istorinėmis sekomis.
- Pakeiskite turinį arba mokymo programą, kad kartais mokytojus keistų mokiniai.
- Siūlykite dinamiškesnius užsiėmimus.
- Skatinkite dinamiškus seminarus, šoko terapiją.
- Vaidmenų žaidimai.

Bendradarbiavimas

Būtų įdomu daryti:

- Bendradarbiavimas su Salamankos universitetu ir UPSA moterų matomumo klausimais.
- Bendradarbiavimas su turistų gidais.
- Bendradarbiavimas su tais, kurie siekia sukurti mikroteatrus tam tikrose turistinėse vietovėse ir padaryti moterų vaidmenį matomą.
- Bendradarbiavimas su visuomenės veikėjais, nuomonės formuotojais ir kt.
- Vaikščioti po miestą ir klausinėti žmonių apie įžymias miesto moteris.

Tarptautinis žemėlapis

- Pridėkite pasiūlymų skiltį, kurioje galima pasiūlyti moters, prisidėjusios prie miesto kūrimo, vardą.
- Tai turėtų būti interaktyvus, gyvas, dinamiškas žemėlapis, pateikiantis nuorodas į vaizdo įrašus, dokumentinius ar interaktyvius vaizdus, ir, jei yra sukurtas „Twitch“ arba „TikTok“ kanalas, būtų susietas su jais. Ne tik datos ar laiko juosta.
- Įsivaizduokite žemėlapij, pilną smeigtukų su įvairia informacija, kuriame galite atrasti naujų asmenybių iš įvairių sričių, o ne tik sutelkti dėmesį į 4 simboliškiausius vardus.
- Be to, būtų įdomu, jei jis būtų ypač vaizdus ir su garso šaltiniais.

Žemėlapis turėtų būti suskirstytas pagal istorijos sritis, disciplinas, teritorijas, būti daugiasluoksnis, nelinijinis.

Skaitmeniniai įrankiai

- Socialiniai tinklai. Sukurkite „Instagram“ paskyrą, kurioje kaupsite informaciją apie pasižymėjusias istorijoje moteris, galite kurti trumpus vaizdo įrašus su glausta

informacija, taip pat leiskite rašyti komentarus, kuriuose kiti žmonės galėtų pateikti daugiau informacijos.

- „TikTok“.
- „Twitch“ kanalas.
- Vaizdo žaidimai.
- Sukurkite „YouTube“ kanalą.
- Trumpi ir linksmi vaizdeliai.
- 5 minučių filmukai su kabinančiomis antraštėmis.
- Kurkite tinklalaidės, kuriose galite imti interviu iš įvairių dabartyje pasižymėjusių moterų.

5.2. Martinika, Prancūzija

Buvo sunku rasti jaunų žmonių, norinčių dalyvauti tikslinėje grupėje, todėl DA&DA sukūrė klausimyną, siekdami šia tema surinkti kuo daugiau informacijos.

5.2.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Pirma, mes nustatėme, kad dalyvių išsilavinimo ir domėjimosi istorija lygis yra labai nevienodas. Vienų susidomėjimo lygis buvo didelis, kitų mažesnis arba jo nebuvo visai. Jų susidomėjimas taip pat priklauso nuo istorijos laikotarpio, kai kurie laikotarpiai jiems įdomesni nei kiti. Taip pat retai mokykloje kalbama apie Martinikos istoriją, nes mokymo programa nėra tam pritaikyta, ji orientuota į Prancūzijos metropoliją, į Europą. Todėl jaunimą sudominti sunkiau, nes jie ne visada jaučiasi įtraukti.

Tai paaiškina, kodėl dauguma jaunuolių nedalyvavo istorinio turinio seminaruose ar užsiėmimuose. Kai kurie dalyvauja konferencijose, dokumentinių filmų peržiūrose ar renginiuose, kurie vyksta kovo 8 d., tačiau tai tikrai nėra dauguma.

5.2.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“

Kiekvieno jauno žmogaus istorinių žinių lygis skiriasi priklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties, asmeninių interesų ir studijų krypties. Jų žinios taip pat priklauso nuo temos, laikotarpio ir kt. Be to, buvo pastebėta, kad visada galima išmokti daugiau ir kad ta pati istorinė tema gali būti pasakojama skirtingai, priklausomai nuo to, kas ją pasakoja ir analizuoja.

Bet kuriuo atveju jaunimas sutinka, kad ne visada užtenka suteiktų žinių. Kaip minėta pirmiau, viena iš spragų yra ta, kad nepakankamai kalbama apie Martinikos istoriją. Mokykloje dėstomi dalykai visada tie patys, o kai kurie laikotarpiai nagrinėjami kelis kartus, kartais net kiekvienais metais. Taip pat visada aptariamos tos pačios šalys, regionai ir žmonės. Taigi, labai trūksta informacijos apie visą pasaulio istoriją. Net kai mokomasi apie šalies istoriją, trūksta tam tikros jos dalies, nes užjūrio regionai ignoruojami. Dauguma prancūzų nežino tokių regionų kaip Martinika istorijos, todėl akivaizdu, kad suteiktų žinių neužtenka.

Šis žinių trūkumas taip pat taikomas lyčių klausimams, nes visas jaunimas sutinka, kad istorijoje žino daug nuostabių vyriškos lyties asmenybių, bet labai mažai moterų. Kai kurie iš jų pažįsta keletą prancūzų moterų, prisidėjusių prie istorijos, pavyzdžiui, Marie Curie, Jeanne d'Arc, Simone Veil ir kt., tačiau apie kitas žino labai mažai. O vietos lygmeniu žinios yra labiau ribotos ir pastebima, kad kai kurie jauni žmonės nepažįsta nė vienos žymios Martinikos moters. Ne visi jauni žmonės žino tokį pat skaičių žymių istorijoje moterų. Vėlgi, tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus.

Dauguma jaunų žmonių mano, kad atstovavimas moterims istorijoje yra nuvertinamas dėl patriarchalinio istorijos diskurso. Tai gali turėti neigiamos įtakos merginos ar moters savęs suvokimui. Tačiau jie žino, kad moterys istorijoje užima svarbią vietą. Bet visuomenė yra labai patriarchališka, susikoncentravusi į vyrus, be to šioje srityje taip pat trūksta politinės valios, o tai paaiškina klaidingą lyčių pateikimą.

Dalis kalbintų jaunų žmonių pripažįsta, kad niekada neskyrė per daug dėmesio atstovavimo lytims istorijoje klausimui, tačiau vis tiek susidaro įspūdis, kad apie vyrus yra girdėję daugiau.

5.2.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“

Pasak jaunimo, yra įvairių būdų, kaip skatinti moterų veiklos pėdsakus istorijoje. Jie daugiausia kalba apie neformalųjį švietimą, pavyzdžiui, žaidimus, viktorinas, parodas ir interaktyvias veiklas ar seminarus, į kuriuos žmonės gali įsitraukti. Visi sutinka, kad svarbu, jog žmonės jaustųsi integruoti ir dalyvautų veikloje.

Kitas būdas skatinti moterų veiklos pėdsakus istorijoje yra per kultūrą, pavyzdžiui, knygas, filmus, dokumentinius filmus, pvz., filmas „Paslėptos asmenybės“ pabrėžia jaunų juodaodžių moterų veiksmus ir kadaise egzistavusius skirtumus. Tokių filmų apie moteris yra labai mažai

ir jie nėra labai žinomi. Jų akcentavimas ir peržiūrų organizavimas galėtų padidinti informuotumą apie moterų indėlį į istoriją.

Taip pat galima organizuoti konferencijas, debatus, tinklalaides, rengti vebinarus šia tema, siekiant skleisti moterų portretus, pasakoti jų istorijas ir didinti moterų indėlio žinomumą.

Socialinių tinklų, tokių kaip „YouTube“, „Facebook“ ar „Instagram“, naudojimas taip pat gali populiarinti moterų veiklos pėdsakus. Socialiniais tinklais naudojasi visi, be to, yra daug funkcijų, kurios leidžia leiding padaryti pakankamai patrauklų ar žaismingą.

Vienam iš jaunuolių kilo mintis surengti dieną, skirtą istorijoje pasižymėjusioms moterims. Apskritai į moteris turėtų būti kreipiamas dėmesys kultūros renginiuose, bet būtų lengviau, jei šioms moterims būtų skirta atskira diena.

Mokykla yra pirmoji vieta, kur jaunimas susiduria su istorija, tačiau jie nėra mokomi (arba labai mažai) apie kai kurių teritorijų istoriją ir moterų vaidmenį. Todėl reikėtų pakeisti istorijos ir geografijos mokymo programą, įtraukiant moterų istorijas, detalizuojant vyrų žygdarbius, kurie galiausiai buvo likusių šešėlyje moterų darbas ir pan.

Galviausiai, gatvių, oro uostų, mokyklų ir kt. pavadinimai su moterų vardais taip pat padėtų išryškinti ir pagerbti žymias moteris.

5.3. Nikosija, Kipras

Buvo surengtos dvi tikslinės grupės, kuriose dalyvavo 10 dalyvių.

5.3.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Tikslinės grupės dalyviai, nors ir neturėjo tiesioginio ryšio su istorijos mokslu ar specializacijos istorijos srityje, tačiau parodė didelį susidomėjimą šia tema. Jų ryšį su istorija daugiausia suformavo jų patirtis lankant istorijos pamokas vidurinėje mokykloje. Šis istorijos mokymosi pagrindas buvo atspirties taškas jiems įsitraukti į diskusijas, susijusias su istoriniais pasakojimais ir moterų indėliu.

5.3.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“

Tikslinėje grupėje jaunieji dalyviai pabrėžė, jog istorijos vadovėliuose moterys ir vyrai vaizduojami labai skirtingai. Jie teigė, kad vadovėliuose daugiausia dėmesio skiriama vyrams, todėl moterims yra nepakankamai atstovaujama tiek tekstinio turinio, tiek vizualinio turinio požiūriu. Ši atskirtis įamžino istorinį naratyvą, kuris menkino ir nepaisė reikšmingo moterų indėlio. Dalyviai, nepasinaudoję išoriniais šaltiniais, negalėjo prisiminti įžymių moterų, apie kurias būtų mokęsi iš istorijos vadovėlių. Pripažindami, kad vadovėliai atlieka lemiamą vaidmenį formuojant jų supratimą, dalyviai pabrėžė, jog mokant istorijos reikia skubiai padidinti moterų pasiekimų matomumą. Jie teigė, kad visapusiškas moterų istorijų ir pasiekimų įtraukimas į vadovėlius būtų itin svarbus siekiant nuginkčyti lyčių stereotipus ir užtikrinti labiau subalansuotą istorinių naratyvų vaizdavimą.

5.3.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“

Dalyviai entuziastingai džiaugėsi pasiūlymu sukurti interaktyvų internetinį žemėlapi, skirtą didinti informuotumą apie moterų indėlį į istoriją. Jie pripažino vizualinio vaizdavimo įtaigumą ir pritarė, kad būtų įtraukta informacija apie žymias įvairių laikotarpių ir geografinių regionų moteris. Šis interaktyvus žemėlapis buvo laikomas efektyvia priemone, leidžiančia įtraukti naudotojus ir palengvinti jų tyrinėjimą bei mokymąsi apie moterų įtaką istorijai.

Diskusijų metu dalyviai pristatė istorinės klasifikacijos sistemos arba laiko juostos koncepciją. Ši sistema buvo pasiūlyta kaip priemonė suskirstyti moterų indėlį į tam tikrus istorinius kontekstus, padedant naudotojams suprasti jų pasiekimų įvairiais laikotarpiais svarbą. Pristatant įvairius moterų pasiekimus per visą istoriją, buvo siekiama paskatinti išsamesnį, įžvalgesnį moterų vaidmenų evoliucijos vertinimą.

Pripažindami įtakingą vaizdinių informavimo priemonių vaidmenį, dalyviai pasisakė už filmų ir dokumentinių filmų, kuriuose akcentuojamos įkvepiančių moterų istorijos, reklamą ir rodyimą. Be to, jie pasiūlė surengti meno parodas, kuriose būtų pristatomi tiek istorinių, tiek šiuolaikinių moterų menininkų darbai. Šios strategijos buvo laikomos veiksmingomis pritraukiant jaunų žmonių dėmesį ir pateikiant įspūdingus pasakojimus apie moterų istorinį ir kultūrinį indėlį.

Galiausiai tikslinėje grupėje buvo aptarta lobių paieškos, kaip edukacinės veiklos, idėja. Šis naujoviškas metodas buvo laikomas patraukliu metodu dalyviams tyrinėti miestus plečiant žinias moterų istorijos klausimais. Naudodamiesi interaktyviomis technologijomis, pvz., mobiliosiomis programėlėmis, dalyviai galėjo naršyti tam tikrose vietose, įveikti iššūkius ir atsakyti į klausimus, susijusius su moterų istoriniais pasiekimais. Buvo pasiūlyta įtraukti išmanų vadovą, kuris prižiūrėtų lobių medžioklę, siekiant pagerinti patirtį suteikiant papildomų įžvalgų ir patarimų.

Apibendrinant, tikslinės grupės išvados pabrėžia būtinybę pertvarkyti istorijos mokymą, siekiant koreguoti lyčių disbalansą ir užtikrinti moterų indėlio per visą istoriją pripažinimą. Dalyvių rekomendacijose pabrėžiama įvairių edukacinių priemonių, vaizdinių informavimo priemonių, interaktyvių technologijų ir įtraukiamųjų veiklų svarba skatinant tikslesnį ir įtraukesnį moters istorinės įtakos suvokimą.

5.4. Atėnai, Graikija

KEAN sukūrė dvi tikslines grupes su 9 jaunais žmonėmis.

5.4.1. 1-oji tikslinė grupė su jaunimu: analizė ir rezultatai

‘Aktualumas istorijos srityje’

Atrodo, kad dauguma dalyvių neturėjo daug sąveikos su istorija. Daugumos sąsaja su istorija apsiribojo pamokomis mokykloje. Tačiau, kaip jie nurodė, pamokos mokykloje jiems nėra labai patrauklios, nes istorija dėstoma griežtai ir neįdomiai, reikalaujama įsiminti informaciją, kuri, jų nuomone, yra mažai aktuali ir naudojama. Dauguma jų taip pat paminėjo, kad informacijos, kurią jie gauna mokykloje, nepakanka ir ji kartojasi per visus mokslo metus. Galbūt istorijos pamokose turėtų būti daugiau informacijos apie kitų epochų ar kitų šalių istoriją ar kitus dalykus.

Tačiau atrodo, kad dalyviai pripažįsta istorijos svarbą žmonijai ir visuomenei ir nurodo istoriją kaip būtiną ateičiai formuoti ir praeities klaidoms išvengti.

„Tai ne pati istorija, o tai, kaip jos mokoma. Jie verčia mus mokytis istorijos, bet jei tai būtų kažkas, kas mus domintų, būtų daug lengviau išmokti.“ (Mokinys, vyras, 14 m.)

„Galėtume imti iš kitų istorijų, iš kitų šalių, neakcentuoti smulkmenų ir sužinoti kitos informacijos, kitų faktų, kurie mums padės.“ (Mokinys, vyras, 14 m.)

„Istorija yra būtina sklandžiai žmonijos evoliucijai. Ir aš turiu omeny, jei nežinome apie praeitį, negalime žinoti, kaip kurti ateitį. Gal nuskambės šiek tiek neaiškiai, bet istorijoje buvo be galo daug įvykių, mes apie juos mokomės per pamokas ir mokydamiesi istorijos žinome, ko galime išvengti, kam galime teikti pirmenybę, nes per žmonių patirtį istorijoje mes patys tobulėjame.“ (Mokinys, vyras, 15 metų)

‘Istorijos žinių lygis’

Visi dalyviai pateikė svarbią istorinę informaciją, o kai kurie iš jų taip pat turėjo žinių apie lyčių lygybės istoriją. Kalbant apie jų žinias apie įžymius vyrus, dalyviai nurodė daugiau nei trisdešimt Graikijos istorijoje dominavusių vyriškos lyties asmenybių. Dauguma šių veikėjų buvo revoliucijos prieš Osmanų imperiją herojai arba pastarųjų dviejų šimtmečių Graikijos ministrai pirmininkai.

„Pagal 1864 metų Konstituciją moterys vis dar neturėjo balsavimo teisės, balsavimo teisę turėjo tik vyresni nei 21 metų vyrai. Ir matome, kiek ilgai užtruko, kol moterys gavo balso teisę. Taip yra ir tas priklauso šiuolaikinei, naujausių laikų istorijai, moterys to dar neturėjo, o tai irgi buvo laikoma liberalia konstitucija.“ (Mokinys, vyras, 15 m.)

„Aš žinau daug vyrų iš istorijos, nes jie iš tikrųjų dominuoja istorijoje, bent jau iš to, ką mes mokėmės; aš žinau Heraklitą, Kapodistriją, Justinianą ir daugelį kitų.“ (Mokinė, moteris, 16 metų)

„Kolokotronis, Miaoulis, visi revoliucijos herojai, Kapodistrias, Deligiannis, Kolletes, Venizelos...“ (Mokinė, moteris, 16 m.)

Viskas buvo visai kitaip kalbant apie moteris – dauguma jų mokiniams buvo sunkiai atpažįstamos. Šioje dalyje siekdami padėti dalyviams pateikėme įvairias kategorijas (mokslas, menai, revoliucija, senovės Graikija, sportas, politika) ir paprašėme pagalvoti apie graikų moteris, kurias jie žino iš anksčiau paminėtų kategorijų. Tačiau jiems nepavyko visose kategorijose išvardyti pakankamai graikų moterų. Štai trumpas sąrašas moterų, kurias jie įvardijo:

- Mokslas: Mari Kiouri, Margaret Sanger, Jane Addams;
- Menai: Frida Kahlo;
- Revoliucija: Bouboulina, Manto Mavrogenous (1821 m. Graikijos revoliucijos herojės), Roza Parks;
- Senovės Graikija: Hera, Afroditė, Athina (olimpiečių deivės);
- Sportas: Anna Korakaki (pastarojo meto Graikijos olimpinė čempionė);
- Politika: Melina Merkoyri (aktorė ir kultūros ministrė), Maria Antouanetta.

Dalyviai teigė, kad sunkumas identifikuojant istoriškai svarbius graikų moterų veiksmus kyla tikriausiai todėl, kad kai moteris padarydavo ką nors istoriškai svarbaus, apie tai niekada nebūdavo pranešama vien dėl jų lyties. Jaunimas pritarė, kad buvo ir tebėra stereotipai, jog moteris yra žemesnės, silpnos ir jas reikia apsaugoti, o tai būtina keisti, nes tai nesąžininga, ir mes turime siekti, kad pasaulyje būtų lyčių lygybė.

„Iš politikos prisimenu, Melina Mercouri, kuri bandė grąžinti iš Graikijos pavogtas statulas ir prašė jas sugrąžinti, bet galiausiai jai nepavyko.“ (Mokinė, moteris, 16 m.)

„Tada jie skirdavo daugiau nuopelnų vyrams, todėl net jei moteris padarydavo ką nors labai svarbaus, galbūt jos net neįtraukdavo to į knygas, o šiandien apie ją net nežinome, nes ji buvo moteris.“ (Mokinys, vyras, 16 m.)

„Manau, kad tai reikia keisti, nes žmogaus asmenybės negali nulemti jo genetinės savybės, t. y. jis nesirenka nei odos spalvos, nei seksualumo, nei lyties, tiesiog nieko. Žmogus turi išsiskirti pagal įgytas žinias, išsilavinimą, ką jis gali nuveikti, o ne tuo, koks gimė ir kokias savybes turi nuo gimimo. Štai kodėl tai turi keistis, neturėtų būti skirtumo tarp vyrų ir moterų.“ (Mokinys, vyras, 15 m.)

‘Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai’.

Mokiniai teigė, kad dalis informacijos turėtų būti pašalinta iš istorijos, pakeista ir praplėsta svarbesne informacija apie visas lytis. Be to, reiktų kurti ir diegti interaktyvesnius istorijos mokymosi būdus, nes tikslas yra mokytis, o ne tik įsiminti informaciją. Kai kurios rekomendacijos, kuriomis jie pasidalijo, yra vaizdo įrašų, viktorinų ir virtualių žaidimų, kuriuose pateikiama informacija apie moteris istorijoje ir kuriuos galima naudoti mokyklos pamokose, naudojimas.

Kurdami pereinamąjį žemėlapij, dalyviai įsivaizdavo, kad jis turėtų būti padalytas spalvomis pagal istorinę epochą, kurios kas nors ieško. Žemėlapyje galbūt turėtų būti ne tik informaciniai tekstai, bet ir vaizdo įrašas, pristatantis pažymėtą temą / moterį. Taip pat jie pasiūlė, kad šis žemėlapis būtų žaismingo pobūdžio, kad būtų daugiau paskatų jaunesiems lankytojams. Be to, jiems būtų įdomiau, jei lankytojas galėtų pridėti šiek tiek informacijos, nes jis / ji galbūt žino apie vietą ar istorinę moterį ir turi galimybę bendrauti su istorijos žinovu.

„Tarkime, kai sužinome apie projektą / faktą, turėtume ne tik atsižvelgti į tai, kas tai atliko, bet ir į tai, kam kilo ši idėja, nes neabejotina, kad apie tai pagalvos ne tik vyrai, bet bus ir moterų.“ (Moteris, 16 m.)

„Galėtų būti interaktyvi viktorinos programėlė, kurioje būtų nuotraukos, vaizdo įrašai, kad ja besinaudojantys žmonės viską geriau išmokytų.“ (Mokinė, moteris, 16 m.)

„Jei turite žemėlapij, galite spustelėti tašką žemėlapyje ir jis tuo metu jums parodytų, kad kai kurie projektai buvo atlikti, ir jame būtų nurodytos datos ir parodytų, kokį nors vaizdo įrašą, kurį galėtumėte pažiūrėti, o tada remdamiesi žemėlapiu atsakytumėte į kai kuriuos klausimus.“ (Mokinė, moteris, 16 m.)

„Taigi, kalbant apie šiuos žemėlapius, turėtų būti istorikas, žmogus, pavyzdžiui, kai siunčiate pranešimus į kai kurias žmones, tarkime, į parduotuves ir prašote jų pagalbos; taigi, jei turite klausimų, jums nereikia sėdėti ir ieškoti iš įvairių šaltinių, kurie yra dar ir neaiškūs; jūs siunčiate jam pranešimą, jei turite klausimą, pastebėjote spragą ar kokių nors klaidų, kurios yra žemėlapyje, arba įvedate savo informaciją, tai, ko nėra žemėlapyje.“ (Mokinys, vyras, 15 m.)

5.4.2. 2-oji tikslinė grupė su jaunimu: analizė ir rezultatai

Ši tikslinė grupė vyko internetu per „Microsoft Teams“ 2023 m. birželio 30 d.. Tikslinės grupės dalyvavimui valdyti buvo sukurta „Google Forms“, kurioje norą dalyvauti pareiškė 8 jauni žmonės nuo 18 iki 25 metų. Visos – moterys. Tačiau kai kurie asmenys iškriti ir galutinė tikslinė grupė buvo įgyvendinta su dviem narėmis, pasiekus 11 dalyvių tikslą. Šios dvi dalyvės buvo Istorijos ir archeologijos fakulteto studentės, labai susidomėjusios atstovavimu lytims ir moterų įgalinimu.

Šios tikslinės grupės kvietimai buvo paskelbti socialiniuose tinkluose ir išsiųsti į universiteto Lyčių studijų, Istorijos, Socialinės psichologijos, Sociologijos ir Žmogaus studijų katedras.

Toliau pateikiamos pagrindinės išvados.

‘Aktualumas istorijos srityje’

Dalyvės puikiai žinojo istoriją, nes jos buvo universiteto istorijos studentės. Istoriją jos vadina esminiu dalyku norint suprasti praeitį ir kurti ateitį. Dalyvės nurodo, kad atstovavimą lytims istorijoje pradėjome tyrinėti visai neseniai, nepaisant to, kad jos studijuoja istoriją. Tai reiškia, kad turime iškelti į paviršių visus šiuos lyčių klausimus.

„Ar yra sąlytis su laiku ir kaip tai paveikia ateitį. Dažniausiai matau šiuos modelius vykstant ir tai mane labai žavi. Bet taip pat ir tai, kaip mes galime ryžtingai pakeisti kai kuriuos dalykus, kurie buvo įrašyti į istoriją, ir pasiūlyti pagalbą darant pokyčius.“ (Moteris, 21 m.)

„Kadangi moterų problema vis dar yra ankstyvoje fazėje, bent jau istorijos srityje, ir kaip ji nušviečiama, dar yra vietos įsikišti ir pabrėžti kitus dalykus.“ (Moteris, 21 m.)

‘Istorijos žinių lygis’

Abi dalyvės turėjo aukšto lygio istorijos žinias, specializavosi konkrečiose istorijos epochose, tokiose kaip Bizantijos ar viduramžių epocha. Dalyvės minėjo, kad istorijoje gali prisiminti labai daug garsių vyrų, tačiau sunkiau prisiminti daug pasižymėjusių moterų. Tačiau jos abi turėjo daug žinių apie žymias istorijoje moteris iš skirtingų istorinių epochų. Šią atstovavimo lytims nelygybę jos sieja su tuo, kad istoriją rašė tik vyrai, taip pat ir su tuo, kaip visuomenė ir šeimos buvo organizuotos.

Kai kurios paminėtos žymios moterys:

- Bizantijos epocha: Irenė iš Atėnų;
- Venecijos epocha: moterys, kurios pretenduoja į dukatus, kaip Margarita, kuri Graikijoje pretendavo į Achajos dukatą;
- 1821 m. revoliucija: Manto Mavrogenous;
- Literatūra: Christiana Hildegard von Bingen (vokietė), Tatiana Gritsi-Milliex, Alki Zei, Zorz Sarri.

„Kadangi aš labiau domiuosi Bizantijos ir viduramžių istorija, man tai labiau patinka, galbūt moterys turėjo daugiau teisinės apsaugos Bizantijoje nei viduramžių Vakaruose ir mes tai matome, nes turime daug imperatorių (Bizantijoje).“ (Moteris, 22 m.)

„Manau, tai geras pavyzdys, ypač dabar, kai Alki Zei ir Zorz Sarri sukanka 100 metų.“ (Moteris, 22 m.)

„Mes kalbame apie vyrų dominuojamą erdvę, bent jau tokia buvo istorija, taip ji buvo projektuojama, o tada yra faktas, kaip jie augino savo šeimas. Manau, kad tai ką sakau yra labai gerai žinoma.“ (Moteris, 22 m.)

‘Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai’

Jos pabrėžė atstovavimo moterims istorijoje svarbą kovojant ne tik su visuomenės stereotipais, bet ir įgalinant moteris augti šalia nusistovėjusių stereotipų. Nepaisant ribotų išteklių, dalyvės rekomendavo ieškoti daugiau istorinių išteklių ir būti atviresniems visoje istorijoje randamiems duomenims.

Kai kurios kitos rekomendacijos yra istorijos fakultetų mokymo programų plėtimas, lyčių istorijos katedrų kūrimas įtraukiant daugiau Graikijos universitetų ir seminarų apie lyčių lygybę rengimas mokyklose. Jos pritarė, kad švietimas vaidina svarbų vaidmenį formuojant lyčių lygybę, o kai šie elementai įtraukiami į mokyklos pamokas, tada vyksta pokyčiai.

Be to, grupė akcentavo skaitmeninių platformų, technologijų ir socialinių informavimo priemonių naudojimą.

Kalbant apie tarptautinio žemėlapių kūrimą, dalyvės manė, kad tai turėtų būti suskirstyta į kategorijas, atsižvelgiant į kiekvienos moters veiklos pėdsakų sritį. Taip pat dėl turtingos moterų kūrybos istorijoje grupė pasiūlė sukurti platformą, kurioje kiekvienas galėtų virtualiai apsilankyti muziejuje, o visi moterų sukurti darbai būtų paryškinti.

„Įgalinimas susijęs ne tik su vyru, bet ir su moterimi. Tai yra, tai turi būti kažkaip vienu metu vykstantis darbas.“ (Moteris, 22 m.)

„Kai norima labiau įsigilinti į moters istoriją, susiduriama su šaltinių trūkumu. Tos spragos mes negalime užpildyti, nes tai darbas, kuris jau buvo atliktas praeityje. Tačiau tikrai galime pasigilinti ir būti atviresni tam, ką randame.“ (Moteris, 21 m.)

„Pridėti medžiagos prie jau esamų skyrių.“ (Moteris, 22 m.)

„Sakyčiau, galėtume surengti seminarus universitetuose ar mokyklose; galėtume suteikti papildomos informacijos, kad vaikai, pradėdantys mokytis vyrų dominuojamoje erdvėje, nuo mažens galėtų tai pamatyti ir atskirti.“ (Moteris, 22 m.)

„Ir tada, žinoma, „Instagram“ ir kaip galėtume įkelti vaizdo įrašų arba įkelti nuotrauką, o po aprašymu pateikti nuorodą arba tinklaraštį, kuriame galėtume rašyti.“ (Moteris, 22 m.)

„Jei kalbėtumėme apie meną, tai kiekviename muziejuje ar galerijoje, galėtų būti nurodyta kuriuos kūrinius sukūrė moterys.“ (Moteris, 21 m.)

5.5. Sofija, Bulgarija

Surengta viena tikslinė grupė, kurioje dalyvavo 10 dalyvių.

5.5.1. Išvados dėl „Istorinės asmenybės: vyrai ir moterys“

Bendras tikslinės grupės stebėjimas parodė, kad vyrų istorinių asmenybių, ypač valdžioje esančių vyrų (karalių, imperatorių, karių, lyderių ir kt.), vardai lengvai ir nedvejojant ateina į galvą, kalbant apie moteris istorijoje, dalyviams iš pradžių buvo sunku pateikti pavyzdžių. Kai buvo suteikta daugiau laiko apsvarstyti klausimą, jie pateikė įvairių pavyzdžių, pradėdant moterimis mene ir literatūroje, baigiant moksle ir valdžioje esančiomis moterimis.

5.5.2. Išvados dėl „Atstovavimas lytims“

Vyraujantis šios tikslinės grupės paaiškinimas pabrėžia istorinį politinių ir socialinių moterų teisių nebuvimą, palyginus su šiandiena. Ši nelygybė yra pagrindinė priežastis, dėl kurios plačiai klaidingai pristatoma lytis ir yra pastebimų spragų istoriniuose įrašuose ir mokinių vadovėliuose. Dalyviai išreiškia nusivylimą ir pripažįsta, kad yra spragų, apgailestaudami, kad dalis istorijos yra praleista. Daugybė moterų suvaidino svarbų vaidmenį formuodamos savo bendruomenes ir įnešė vertingą indėlį į visuomenę. Labai svarbu dalintis jų pasiekimais su tokia pat pagarba kaip ir vyrų pasiekimais. Moterys dažnai vaizduojamos iš kitų, daugiausia vyrų, perspektyvos, nesvarbu, ar tai būtų jų vyrai, ar meilužiai. Deja, daugeliu atvejų skandalai yra svarbesni už kitus jų gyvenimo aspektus.

5.5.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“

Pirmas esminis žingsnis – reformuoti švietimo sistemą, akcentuojant moterų įsitraukimą ir jų pasiekimus, o ne tik minint jas kaip kažkieno žmoną ar mūžą. Šis pokytis yra būtinas siekiant užtikrinti išsamesnį ir tikslesnį istorijos atvaizdavimą, pripažįstant reikšmingą moterų indėlį į istoriją. Pakeitę gatvių pavadinimus įtakingų moterų, prisidėjusių prie Sofijos ir Bulgarijos plėtros, pavadinimais, galime panaikinti dabartinį atstovavimo atotrūkį. Šiuo metu centrinės Sofijos gatvės pirmiausia vadinamos Rusijos generolų, vaidinusių svarbius vaidmenis Rusijos ir Turkijos kare, vedančiame į Bulgarijos išlaisvinimą, vardais, taip pat žinomų Bulgarijos veikėjų ir net tokių užsieniečių, kaip Joliot Curie, vardais. Svarbų indėlį įnešusių moterų vardų suteikimas gatvėms būtų reikšmingas žingsnis siekiant pripažinti jų įtaką miestui ir šaliai.

Be to, dalyviai atkreipė dėmesį į kitus sėkmingus metodus, su kuriais jie susidūrė anksčiau:

- Mokykloje mokytojai organizuoja viktorinas, žaidimus ir dokumentinių bei veiksmo filmų peržiūras, kuriose pabrėžiami moterų pasiekimai. Be to, mokiniai turi galimybę per organizuojamus susitikimus ir diskusijas bendrauti su feminizmo srityje dirbančiais NVO atstovais.
- Socialinių informavimo priemonių kampanijos.
- Internetiniai žaidimai.

5.5.4. Išvados dėl „Tarptautinis „HerStory“ žemėlapis“

Dalyviai pasiūlė, kad žemėlapis būtų interaktyvus, pasiekiamas per skirtingas platformas / sistemas naudojant QR kodus. Jame turėtų būti galima rodyti daugiau turinio (straipsnių, nuotraukų ir, svarbiausia – vaizdo įrašų), kai asmuo pasiekia konkrečią vietą, kad daugiau sužinotų apie atitinkamą moterį.

Kalbėdami apie ekskursijas, dalyviai pateikė šias rekomendacijas:

- Tradicinė ekskursija po miestą su gidu: klasikinė asmeninė ekskursija po miestą, kurią veda išmanantys gidai, siekiant iširti istorines miesto įžymybes ir kultūros vertybes.
- Interaktyvi ekskursija po miestą: asmeninė ekskursija po miestą, papildyta interaktyviais elementais, tokiais kaip lobių paieškos, viktorinos ir užduotys, todėl patirtis tampa patrauklesnė ir linksmesnė. Turėtų būti bazinė ekskursijos versija,

kurioje lankytojas galėtų apeiti visas pasirinktas vietas, ir išplėstinė versija, kurioje jis / ji atsakytų į viktorinos klausimus ir dalyvautų su moterimis iš žemėlapių susijusiose paslėptų daiktų medžioklėse.

- Savarankiška ekskursija po miestą: asmeninės ekskursijos po miestą gali būti atliekamos individualiai, turint skaitmeninį žemėlapij arba vadovą ir QR kodus, leidžiančius dalyviams tyrinėti savo tempu ir vis tiek gauti vertingos informacijos.
- Virtuali ekskursija po miestą: virtuali ekskursija po miestą, skirta žmonėms su negalia arba esant nepalankioms oro sąlygoms, suteikianti svaiginančią skaitmeninę patirtį, kurioje pristatomi miesto akcentai ir istorinė reikšmė.

5.6. Velenė, Slovėnija

Buvo surengtos dvi tikslinės grupės, kuriose dalyvavo 10 dalyvių.

5.6.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Pirmoji tikslinė grupė apima mokinius iš techninės pakraipos vidurinių mokyklų ir gimnazijų. Jų susidomėjimas istorija daugiausia yra mėgėjiškas ir jie turi labai tvirtą nuomonę diskusijos tema. Vienas iš dalyvių buvo studentas iš Liubianos universiteto.

Antroji tikslinė grupė subūrė mokinius iš skirtingų profesinių ir vidurinių mokyklų. Vieni jų istorija domisi labiau, kiti mažiau. Vienas iš dalyvių besimokydamas mokykloje dalyvavo tyrime apie moterų suvokimą (socialiniai vaidmenys, lyčių lygybė) įvairiais amžiais Aukštutiniame Savinjos slėnyje ir apie gyvenimo būdo kaitą keičiantis kartoms.

5.6.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“

Pradžioje vienas iš pirmųjų dalyvių komentaras buvo, kad visi įvykiai yra tarpusavyje susiję su istorija, o visi įvykiai, kurie vyksta dabar, jau yra praeities dalis.

Diskusijos metu dalyviai pažymėjo, kad jų istorijos žinios tiek pradinėje, tiek vidurinėje mokykloje daugiausia priklauso nuo istorijos mokytojų, turinčių skirtingus mokymo metodus; asmens domėjimosi praeities įvykiais.

Kalbėdami apie istoriją kaip mokyklinį dalyką, jie mano:

- Kad mokytojai perteikia tik dabartinių vadovų ideologijai aktualius istorijos faktus,
- Kad mokykloje jie mokosi apie istorines asmenybes, kurios iš esmės yra svarbios dabartinės valdžios ekonominiams socialiniams santykiams, o juos dominanti tema yra labiau istorijos tyrinėjimų sritis,
- Dėmesys vis dar skiriamas karinei ir politinei asmenų galiai, o atskirų asmenybių istorija yra apleista.

Diskutuojant, kodėl jaunimas (labiau) nesidomi istorija, minimi šie faktai:

- Jaunimas neturi jokio požiūrio į visuomenę apskritai.
- Jie nesuvokia, kad kažkam priklauso, elgiasi labai egocentiškai ir nesidomi visuomene.
- Nėra kolektyvinio priklausymo jausmo.
- Svarbus vaidmuo tenka ekonominėms pažiūroms – kaip kurti savo karjerą, ir jie nesidomi kitais.

Visų pirma, bendra 1 grupės nuomonė buvo ta, kad domėjimasis istorija galėtų būti daug didesnis, jei mokytojai naudotų šiuolaikinius mokymo metodus. Vienas dalyvis paminėjo Danijoje naudojamus mokymo metodus kaip būdą padaryti istoriją prieinamesnę ir įtraukesnę, įtraukiant į įvairių dalyko veiklą, kuri neapsiriboja vien tik žinių perteikimu.

Iš jų pokalbio taip pat matyti, kad jaunimas labai menkai išmano savo krašto istoriją. Jie nepažįsta nė vienos moters, dariusios įtaką aplinkai, kurioje gyvena (Šaleška Dolina). Jie tikrai žino moterį, kuri paliko savo pėdsaką Celės regione. Tai Alma M. Karlin, keliautoja, rašytoja ir poetė. Kai kurie dalyviai aplankė parodą Celės provincijos muziejuje, kurioje vaizduojamas jos gyvenimas. Dalyviai taip pat nebuvo susipažinę su moterimis, kurios įnešė ir tebeįneša svarų indėlį į vietos bendruomenę, kurioje jie gyvena.

5.6.3. Žymūs asmenys: vyrai ir moterys

Diskusijos apie žymias istorijoje moteris metu pastebima, kad yra labai mažai moterų, kurios įrašė į istoriją savo vardus. Tik vienas iš dalyvių paminėjo kelias garsias, istorijai žinomas moteris, apie kurias daugiausia kalbama. Jie mano, kad moterų ignoravimo istorijoje priežastis yra ta, kad vyrai dažniausiai pristatomi kaip sėkmingi kariai, karo vadai, lyderiai, tuo tarpu

moterys buvo traktuojamos kaip preikės . XIX a. ir XX a. ilgą laiką taip pat buvo nepaisoma moterų. Tik po 1945 m. po ilgos kovos už lygybę jos iškovojo teisę balsuoti.

Nevienodo atstovavimo moterims priežastys yra šios:

- religija,
- mokymas mokyklose: vyrai yra geresni lyderiai, agresyvesni, stipresni,
- moterų apkaltinimas raganavimu (vyrai per visą istoriją tyčia šalino moteris, kurios parodė savo asmenybę).

Tačiau dalyviai taip pat nurodo kai kurias moteris, kurios dirbo iš užkulisių, kad padėtų vyrams pasiekti sėkmę.

Nurodydami įžymias moteris, jie jaučia abejonių dėl tyrimo objekto (tyrimo objektas vis dar yra IŠSKIRTINĖS, išgarsėjusios, o ne šeimoje ir artimiausioje aplinkoje dirbusios moterys). Vienas dalyvis nurodė, kad pagal ekonominį istorijos aspektą moterys visada buvo įtrauktos į visuomenės funkcionavimą, bet jos buvo nušalintos nuo karinio ir politinio aspekto. Diskusija prieina temos, kad moters vaidmuo istorijoje ne visada buvo toks, kokį įsivaizduojame ir apie tai sužinome šiandien, nes mūsų istorijos supratime yra daug spragų. Moterų vaidmuo labai pasikeitė, nes visuomenė evoliucionavo.

Tačiau aptariant konkrečius išskirtinių vietinių moterų / vyrų pavyzdžius, vienas dalyvis paklausė: „O kas yra išskirtinė asmenybė?“ Kito atsakymas buvo toks, kad išskirtinė asmenybė yra ta, dėl kurios išskirtinumo sutaria dauguma žmonių. Trečiasis paminėjo, kad tai kažkas, kas sugebėjo ką nors padaryti lemiamu metu, suprato klasių raidą dabartinėje visuomenėje ir kurio veiksmai atitiko klasės raidą. Tarp išskirtinių asmenybių vis dar daugiau yra vyrų nei moterų. Tai daugiausia lemia patriarchalinė visuomenė, kuri praeityje dėl nuosavybės ir padėties paveldėjimo per įpėdinius vyrus neleido moterims užimti lygiaverčių pozicijų.

Jų nuomone, dėl šios priežasties labai sunku pasirinkti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, ar ta asmenybė verta išskirtinės moters vardo. Remiantis žinomais istoriniais faktais, dauguma moterų neturėjo galimybės tokiomis tapti. Diskusijos dalyvis labai domina kalnakasių žmonos archetipas, kuris nušviestų moterų vaidmenį kalnakasių šeimoje. Siūloma ir moteris partizanė, nes Antrojo pasaulinio karo metais neretai moterys eidavo į miškus kautis. Taip pat jiems norėtųsi sužinoti, kokį vaidmenį pokario metais atstatant tėvynę atliko

moterys ir kokį pėdsaką jos paliko. Kadangi Velenė yra palyginti jaunas miestas, taip pat būtų įdomu sužinoti, kokia buvo Velenė socialistiniais pokario metais ir ypač kokį vaidmenį jos raidoje vaidino moterys.

5.6.4. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“

Metodai, su kuriais kai kurie dalyviai jau susidūrė ir kurie padėtų įdomiai ir patraukliai pristatyti jaunimui istoriją:

- vaidmenų žaidimas mokykloje mokantis istorijos;
- trumpametražiai filmai apie istorinius įvykius;
- žmonių, kurie dalyvavo tam tikruose įvykiuose, pasakojimai apie savo patirtis;
- istorijų pasakojimas per meną (paveikslai, grafičiai ir kt.)
- virtualūs apsilankymai parodose, renginių simuliacijos ir kt.

Aptardami metodus, kuriuos mūsų dalyviai naudotų populiarindami moteris, palikusias pėdsakus Slovėnijos istorijoje, jie daugiausia minėjo išmaniųjų telefonų programėlių naudojimą. Tai daugiausia susiję su šiomis programėlėmis:

- „Google“ žemėlapiai – pridėtume piktogramą.
- Orientyrų / arba išskirtinės moterys ir trumpas aprašymas arba nuoroda į svetainę ar trumpo metro filmą, kuriame rodomas asmenybės gyvenimas ir darbas.
- Mobilioji programėlė (pavyzdžiui, „Pokemon GO“), kuria gali naudotis skirtingos amžiaus grupės, kai aplankę kiekvieną orientyrą renkate taškus, o surinkę visus gaunate simbolinį prizą.

Jų pasiūlymai, kaip įkvėpti jaunas žmones ir supažindinti juos su istorija, iš esmės yra tokie:

- reikia keisti mokymo metodus;
- organizuoti renginius – skaitymus – diskusijas;
- svarbu skatinti jaunų žmonių mokslinius tyrinėjimus;
- projektas „Jaunimas Šaleškos slėnio plėtrai“, suteikiantis galimybę jaunimui viešai pristatyti savo projektus;
- jaunimui reikia suprasti, kad istorija nesibaigė, ji vis dar tęsiasi ir kad mes visi ją kuriame ir rašome.

Kaip jie mato „HerStory“ žemėlapi:

- „Google“ žemėlapiai / maršrutas (su gidu arba savarankiškai) su svarbių orientyrų pasirinkimu ir žymiomis netoliese esančiomis moterimis (tačiau svarbu, kad tarp jų būtų kavinė, kad galėtumėte pailsėti, panašiai kaip „Pozojaus pilies maršrutas“ arba „Patirk socializmą Velenėje jaunimo dienos metu“).

Diskusijos dalyviai taip pat minėjo, kad reikia daug padirbėti su turiniu, siekiant pritraukti jaunimą atgal į miestą.

5.7. Vilnius, Lietuva

Buvo surengtos dvi tikslinės grupės, kuriose dalyvavo 33 dalyviai.

Tikslinėje grupėje (TG) dalyvavę moksleiviai atvirai pasakojo, kad istorijos sritimi jie ypatingai nesidomi. Jie j ją žiūri kaip į vieną iš daugelio privalomų dalykų, kuriuos turi mokytis mokykloje, tačiau asmeninio įsitraukimo ar entuziazmo nejaučia. Iš visų dalyvių tik vienas mokinys aiškiai nurodė, kad istorijos pamokos jam yra svarbios. Tai lėmė ne nuoširdus susidomėjimas pačiu dalyku, o tai, kad jam reikia išlaikyti istorijos egzaminą, kuris yra jo numatytų studijų universitete reikalavimas. Toks daugumos mokinių susidomėjimo trūkumas rodo, kad šiuo metu dėstoma istorija nesugeba patraukti daugumos mokinių dėmesio ar vaizduotės.

Tai galima paaiškinti keliais veiksniais. Pirma, šiuo metu mokyklose taikomos ugdymo programos ir mokymo metodai galimai yra nesukurti taip, kad šis dalykas būtų įdomus ar aktualus mokinių gyvenimui. Tradiciniai istorijos mokymo metodai dažnai labai priklauso nuo datų ir įvykių įsiminimo, kuris gali atrodyti nuobodus ir atsietas nuo dabarties. Antra, patiems mokytojams gali būti sunku sudominti mokinius taip, kad jie pažadintų smalsumą ir entuziazmą. Jei mokytojai nesugeba perteikti istorijos studijų svarbos ir įdomumo, mažiau tikėtina, kad mokiniai iš tiesų susidomės šiuo dalyku. Be to, mokiniai daug labiau domisi šiuolaikine istorija ir savo šalies, o ne platesnio pasaulio ir kitų šalių istorija.

Tyrimo dalyviai taip pat teigė, kad moterų indėlis į istoriją per istorijos pamokas beveik nenagrinėjamas. Nors jie pripažino, kad yra buvę pamokų, skirtų šiai temai, tačiau tokių atvejų buvo nedaug. Be to, tik nedidelė dalis dalyvių sugebėjo įvardyti žymias Lietuvos istorijos moteris. Dauguma asmenų, kuriuos jos galėjo įvardyti, buvo žinomos tarptautinės asmenybės, o ne reikšmingos istorinės asmenybės iš savo šalies.

Tai, kad Lietuvos istorijoje nepakankamai dėmesio skiriama moterims, rodo, jog mokymo programoje egzistuoja platesnė problema, kai nepakankamai akcentuojami moterų pasiekimai ir poveikis. Dėl to mokiniai nesuspėja suvokti ir įvairialypiu Lietuvos moterų indėliu per visą istoriją.

Dalyviai diskutavo apie moterų reprezentacijos Lietuvos istorijoje trūkumą, aiškindami jį šalies istoriniu kontekstu ir įsišaknijusiais patriarchaliniais modeliais. Jie pažymėjo, kad istorija

tradiciškai buvo rašoma iš vyrų dominuojamos perspektyvos, marginalizuojant moterų indėlį. Taip pat TG nariai pabrėžė, kad būtina iš naujo įvertinti ir įtraukti reikšmingus moterų vaidmenis, kad būtų galima tiksliau ir visapusiškiau suprasti Lietuvos praeitį, skatinti lyčių lygybę istorinėje reprezentacijoje.

Studentai minėjo, kad temos, susijusios su lyčių lygybe, socialine nelygybe, žmogaus teisėmis ir panašiais klausimais, jų mokymo programose nagrinėjamos retai. Jie pastebėjo, kad šios svarbios temos dažnai praleidžiamos arba joms skiriamas minimalus dėmesys. Buvo įvardytos kelios tokio praleidimo priežastys.

Viena iš nustatytų priežasčių - nepakankama mokytojų kompetencija šiose srityse. Daugelis pedagogų gali būti nepakankamai apmokyti ar neturėti reikiamų išteklių, kad galėtų veiksmingai mokyti ir palengvinti diskusijas apie lyčių lygybę ir žmogaus teises. Šis žinių ir įgūdžių trūkumas gali lemti nepatogumą arba vengimą kalbėti šiomis temomis klasėje.

Be to, mokiniai nurodė, kad mokytojai baiminasi, jog skirtingos nuomonės šiomis temomis gali sukelti konfliktus tarp mokinių. Atsižvelgdami į tai, kad mokiniai gali turėti skirtingus požiūrius, ypač į klausimus, susijusius su lytimi ir žmogaus teisėmis, mokytojai gali nerimauti dėl galinčių kilti karštų diskusijų ar nesutarimų.

Tikslinės grupės dalyviai pasidalijo savo nuomone apie metodus, kurie galėtų būti taikomi siekiant populiarinti žinias apie moterų pėdsaką istorijoje ir didinti jaunų žmonių susidomėjimą šia tema:

- Taikyti naujoviškus ir interaktyvius metodus, įskaitant orientacinius žaidimus, viktorinas, filmų žiūrėjimą, diskusijų inicijavimą, pamokų organizavimą už mokyklos ribų, susitikimus su žmonėmis, kurie gali pasidalyti prisiminimais apie praeities įvykius, ir pan.
- Pateikti informaciją konkrečia tema per jauno žmogaus prizmę, pavyzdžiui, paimti jaunimo „didvyrių“ pavyzdžių ir susieti juos su istorinėmis asmenybėmis.
- Konkrečia tema pateikiamą informaciją reikėtų padaryti koncentruotą, naudojant daugiau vaizdinės medžiagos ir mažiau teksto.

- Interaktyviame žemėlapyje galėtų būti užduočių ir užuominų, kurias reikia išspręsti, norint pasiekti kitą žemėlapiu tašką. Taip pat būtų motyvuojanti galimybė, išsprendus visas užuominas ir pasiekus galutinį tašką, gauti tam tikrą apdovanojimą.
- Vienas iš pasiūlymų buvo sujungti skirtingus dalykus, kad būtų galima giliau suprasti temą, pavyzdžiui, istoriją ir geografiją, istoriją ir matematiką ir pan.

5.8. Lekas, Italija

5.8.1. Išvados dėl „Aktualumas istorijos srityje“

Kalbant apie moteris istorijoje, per pirminį minčių lietu su mokiniais nustatomos tik nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu žymios moterys (pavyzdžiui, Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo, Maria Montessori ir kt.). Tačiau nebuvo nurodyta jokia su ta vietoje susijusi žymi moteris. Net ir raginti apmąstyti gatves, vietas, aikštes, paminklus ir parkus, skirtus vietinėms moterims, mokiniai teigė, kad jokių nuorodų nėra.

Todėl buvo atliktas vėlesnis tyrimas, kuriame iš dalies dalyvavo ir instituto studentai: naudojantis internetu, pažįstamų žmonių apklausomis, nagrinėjant vietos savivaldybių pateiktus gatvių žemėlapius, buvo siekiama rasti teritorijoje viešai pripažintų moterų. Rezultatai patvirtina tai, ką minėjo studentai: mūsų regionuose nėra gatvių, parkų, paminklų, ar kelių, pavadintų žymių vietos moterų vardais.

Ir atvirkščiai, kai studentai buvo pakviesti tyrinėti savo šeimos istoriją, jie papasakojo istorijas apie paprastas moteris, kurios turėjo galimybę ką nors pakeisti bendruomenėje. Taigi jaunimas suprato, kad istorija yra ne tik tai, kas tyrinėjama knygose, bet ir tai, kas vyksta ir daroma kasdieniame gyvenime.

Mąstydami apie istoriją, jie išreiškia norą kalbėti apie dabartį: istorija, su kuria jie visada susidūrė klasėje, susitelkia į tolimą praeitį, kurios jie nesuvokia kaip savo ar aktualios dabartiniame gyvenimo kontekstui. Vietoj to jie primygtinai reikalauja, kad istorija taip pat galėtų apimti dabartį ar naujausius laikus.

5.8.2. Išvados dėl „Istorijos žinių lygis“

Studentai pripažįsta, kad mūsų nedidelė teritorija, palyginti su didesniais miestais, kelia iššūkių bandant surasti šiuolaikinių ir istorinių žymių moterų pavyzdžius.

Todėl moterų veiklos pėdsakų paieška buvo vykdoma naudojant įvairius metodus. Studentai apklausė įvairaus amžiaus šeimos narius ir pažįstamus, susisiekė su merais, siekdami gauti vietos gatvių žemėlapius, atliko tyrimus internetu, ieškojo atsakymų knygose, konsultavosi su

teritorijoje dirbančiais gidais. Iš visų šių šaltinių aiškėja, jog nėra pripažintų ir viešai vertinamų vietinių moterų.

5.8.3. Išvados dėl „Moterų veiklos pėdsakus istorijoje atskleidžiantys metodai“

Mokiniai, pakviesti pamąstyti apie veiksmingus moterų veiklos pėdsakų populiarinimą mūsų teritorijoje metodus, įvardijo šias strategijas.

Viena iš pagrindinių priemonių yra įvairių komunikacijos kanalų naudojimas. Pasitelkus žiniasklaidą galima išryškinti naratyvą ir įgarsinti pasakojimus bei moterų veiklos pėdsakus, taip apimant įvairaus amžiaus ir vietovių gyventojus. Šiose moterų istorijose galima rasti įkvėpimo šaltinį ateičiai, bendriems interesams ir ryšio tarp kartų sąlyčio taškus.

Menas taip pat gali būti naudojamas kaip priemonė šiai temai plėtoti. Studentai pateikia pavyzdį iš Bellano savivaldybės, kur 1700 gyventojų buvo užfiksuoti nuotraukose, rodomose visose miesto gatvėse, išsaugant jų veidus ateičiai. Remdamiesi šia koncepcija, studentai numato konkrečią šios iniciatyvos versiją, skirtą žymioms moterims iš vietinės teritorijos pagerbti.

Be to, kiekvienas gali galvoti apie save kaip apie menininką, kuriantį piešinius, eilėraščius ir dainas, per kurias gali išreikšti savo temos interpretaciją ir „HerStory“ svarbą.

Galiausiai, jauniems studentams labai svarbu turėti konkrečias galimybes susitikti su šiomis moterimis. Jie pasakoja, kaip tai, ką jie perskaitė istorijos knygose, dažnai atrodo nutolę nuo jų pačių patirties. Todėl galimybė susipažinti su įžymiomis vietos moterimis suteikia apčiuopiamą galimybę įgyti žinių ir keistis patirtimi.

6. Moterų veiklos pėdsakai Europos miestų istorijoje

6.1. Salamanka, Ispanija

Kaip mini Pérez-Lucas (1989),²⁷ Salamankos moteris yra bet kuri moteris, kuri, nepriklausomai nuo to, ar ji gimė Salamankoje, ar ne, vien dėl to, kad ten praleido didžiąją savo gyvenimo dalį ir atliko svarbų vaidmenį, turi teisę būti laikoma Salamankos moterimi.

Salamanka yra miestas, kupinas moterų kuriamų istorijų: kai kurios buvo susijusios su valdžia, literatūra, mokslu, kovojančiomis už miestą, skyrusiomis savo gyvenimą dvasingumui ir religijai, ir kitomis moterimis pavyzdžiui, amatininkėmis.

Mujeres Vacceas. 220 m. pr. Kr. Vacceas atsisakė joms skirto pasyvaus vaidmens ir įrodė savo drąsą stodamos į kovą ir apgindamos savo miestą.

Doña Urraca y Doña Mafalda. Doña Urraca ir jos vyrui buvo pavesta iš naujo apgyvendinti Salamanką. Be to, mirus jos tėvui Alfonsui VI, karalystė buvo palikta jos rankose. Kai ji vėl ištekėjo už El Batallador, jie buvo paskelbti Leono ir Kastilijos karaliais. Mafalda mirė Salamankoje ir yra palaidota Senojoje katedroje, šalia pagrindinio altoriaus, kuris skirtas miesto globėjui Virgen de la Vega.

Beatriz Galindo. Lotynų kalbos mokytoja Isabela Católica mokykloje. Ji įkūrė keletą fondų: Santa Cruz ligoninę, padėjo vienuolynams, tokiems kaip pranciškonų koncepcioniščių vienuolynai ir šv. Jeronimo vienuolynas.

Feliciana Enríquez de Guzmán. Ji priešinosi visuomenei, persirengdama vyru, kad galėtų studijuoti universitete. Ji baigė kanonų teisės studijas ir tapo žinoma ispanų poete ir dramaturge.

Dolores Cebrián Fernández Villegas. Jos tėvas buvo kariškis iš Salamankos, ji gimė Salamankoje, buvo gydytoja ir universiteto profesorė. Ji studijavo pedagogiką, tapo mokytoja Salamankoje, tačiau vėliau atsistatydino, kad taptų gamtos mokslų profesore Toledė.

²⁷ M. D. Pérez-Lucas, *Singular Women from Salamanca (220 A.C.-Siglo XIX)*, Amaru, 1989.

Santa Teresa de Jesús. Turi Salamankos universiteto garbės daktaro laipsnį. Pirmoji moteris, kuriai Katalikų Bažnyčia suteikė daktaro laipsnį. Ji rašė prozą, poeziją ir apsakymus. Ji turėjo gilią ir analitinę viziją.

Matilde Cherner. Ji buvo rašytoja ir žurnalistė. Ji pasirašinėjo vyrišku vardu Rafael de Luna. Jai rūpėjo socialinės problemos ir moters vaidmuo visuomenėje.

Carmen Martín Gaité. Filologijos studentė, sėkminga profesinėje veikloje, Ispanijos literatūros istorijoje apdovanota rašytoja.

María del Rosario López Piñuelas. Ispanų aktorė, kuri, būdama filosofijos ir literatūros studente, vaidino keliuose spektakliuose. Vėliau ji mokėsi Escuela Oficial de Cine (oficiali kino mokykla). Ji dirbo teatre ir televizijoje.

Helena Pimenta. Ji yra ispanų scenos režisierė, dramaturgė ir teatro režisierė. Salamankos universitete ji studijavo anglų ir prancūzų filologiją.

La brava: Doña María Rodríguez de Monroy. Gimusi Plasensijoje, bet Salamankoje apsigyvenusi María Rodríguez de Monroy, žinoma kaip María la Brava, istorijoje žavi savo vaidmeniu kilmingų šeimų kovų konflikte Salamankos sostinėje XV amžiaus viduryje.

Doña Gonzala Santana: „La polilla de Oro“. Moteris, kuri, nors ir buvo turtinga, nusprendė likti netekėjusi, kas jos laikais buvo retas reiškinys. Ji pašventė savo gyvenimą padėti labiausiai skurstantiems, aukojo pinigų mokyklai statyti ir dalijo stipendijas vargingiausiems vaikams. Ji yra viena iš „Vera Cruz“ brolijos geradarių.

Moterys – Salamankos gubernatorės

- Doña Berenguela I Kastilijos karalienė: Eleonora iš Anglijos Alfonso VIII dukra (1180–1246), ji buvo žinoma kaip Didžioji dėl savo politinės vizijos ir sąžiningumo savo veiksmuose. Ji buvo paskelbta karaliene Valjadolide ir atsistatydino savo sūnaus Ferdinando III naudai. Ši moteris pasiekė galutinę Kastilijos ir Leono karalysčių sąjungą.

- Doña María de Molina (1260–1321): Ji taip pat yra ryškus didelio nuveikto politinio darbo, kurio ėmėsi kai kurios moterys, pavyzdys. Ji buvo pripažinta žmonių ir gerbiama to meto monarchijos.
- Doña María de Portugal: Ji buvo pažangi moteris ir įvedė nuostatą, kuri paveikė visas moteris – moterys iš Salamankos neprivalo atsakyti už savo vyro skolas.
- Karalienė Juana Manuel de Villena: 1369–1381 m. valdė Salamanką dėl santuokos su Enrique de Trastamara, kuris tapo Kastilijos karaliumi, nugalėjęs savo brolių Pedro I Žiaurųjį. Karo metu ji aktyviai rėmė savo vyrą. Būdamą Kastilijos karaliene, Chuana vadovavo Zamoros apgulčiai, kuri pasidavė 1373 m.
- Doña Leonor de Aragón 1358–1382: buvo Salamankos karaliene vienerius metus, šį titulą gavo, kai jos vyras Chuana I 1379 m. pakeitė jos tėvą Enrique II iš Trastamaros. Jos mirtis 1382 m. sukėlė pavojų taikai tarp Aragono ir Kastilijos.
- Doña María de Aragón (1396–1445): Tapo Salamankos valdove 1440–1445 m., ištekėjusi už karaliaus Chuano II. Tais metais miestas, kaip ir visa karalystė, buvo nesutarimų tarp Alvaro de Lunos, vyriausiojo karaliaus patarėjo, niekintojų ir šalininkų sukūryje. Bandydamas sušvelninti šiuos susirėmimus, karalius perdavė miesto valdymą savo žmonai, kuri bandė tarpininkauti tarp abiejų pusių, tačiau jos ankstyva mirtis sužlugdė jo pastangas.

Las Freiras Comendadoras de Sacti-Spiritus. Aukštuomenės moterys. Jos kovojo, kad apgintų savo privilegijas prieš Didįjį Santjago magistrą.

Las Emparedadas. Emparedados – moterys, uždarytos į celes bažnyčių sienose, nors sakoma, kad jos buvo skirtos ligoniams lankyti, drabužių ir liturginių rūbų dirbtuvėms.

La Negrita. Moteris, garsėjanti kaip pranašė ir stebukladarė.

Romanas „La Merenguera“. Moteris, kuri pripildė Salamankos žmonių gyvenimus džiaugsmo, atstovaudama amatininkėms, kurios buvo puikios miesto verslininkės.

María Teresa Vicente Mosquete. Geografė ir Salamankos universiteto tarpdisciplininių lyčių magistro studijų garbės profesorė.

María de Maeztu. Buvo viena pirmųjų moterų studentų, oficialiai įstojusių į Salamankos universitetą. Ji buvo Miguel de Unamuno mokinė. Ji yra susijusi su lygybės skatinimu per švietimą ir įsipareigojimu kurti sąžiningesnę ir rūpestingesnę visuomenę. Beveik visą gyvenimą pašventė vien kovai su neraštingumu, skatindama visuotinį skaitymą, moterų švietimą, bendrą berniukų ir mergaičių mokymą, humanistinių vertybių ugdymą klasėje.

Lucía de Medrano. Jos istorija atspindi intelektualią to meto atmosferą: liberalią ir humanistinę universiteto mintį. Viduramžių šešėlių apsuptyje pamažu ryškėjo humanizmo žiburiai, reikalaujami pakeisti moterų vaidmenį visuomenėje ir atskleidami tokių moterų, kaip Lucía de Medrano iš Salamankos universiteto, charakterius.

María Telo Núñez. Moteris, kuri, dar valdant Franco režimui, 1975 m. pasiekė Civilinio kodekso reformą, kuria buvo panaikinti vadinamoji „santuokos licencija“ ir „paklusnumas“ vyrui.

Ana Díaz Medina. Dr. Ana Díaz Medina buvo Salamankos universiteto istorijos profesorė. Daugiau nei keturis dešimtmečius iki pat išėjimo į pensiją ji plėtojo vertingą mokymo ir mokslinių tyrimų veiklą Salamankos universitete. Nuo 2002 m. ji yra Salamankos universiteto Moterų studijų centro (CEMUSA) direktorė. Ji skatino daugybę veiklų ir iniciatyvų. Viena iš šių iniciatyvų buvo CEMUSA žurnalas „Daugiadisciplinės lyčių studijos“ – *Estudios multidisciplinares de género*.

Magdalenas Garretas Sastre. Filosofijos ir literatūros mokslinis laipsnis. 1934 m. baigė su pagyrimu. Unamuno asistentė. Vėliau ji tapo graikų kalbos ir literatūros dėstytoja. Dirbo vidurinės mokyklos mokytoja ir mokytojavo iki išėjimo į pensiją – 1982 m.

6.2. Martinika, Prancūzija

Martinikoje moterų veiklos pėdsakai retai išryškunami. Visuomenė yra labai priešingai nusistačiusi moterų atžvilgiu, o moterų ir vyrų santykiai visuomenėje yra nelygiaverčiai, vyrauja vyriškoji lytis. Pavyzdžiui, Fort-de-France, Martinikos sostinėje, yra tik 14 gatvių, pavadintų moterų vardais, o tai rodo menką moterų dalyvavimą salos gyvenime. Viena moters vardu pavadinta gatvė buvo perkelta ir pervadinta vyro vardu.

Nors apie tai mažai kalbama, daugelis Martinikos moterų atliko lemiamą vaidmenį įvairiose srityse, palikdamos teigiamą įtaką ir pėdsaką istorijoje. Moterys Martinikoje, be daugelio kitų vaidmenų, buvo lyderės, aktyvistės, pedagogės, menininkės, verslininkės ir globėjos.

Istoriškai moterys buvo socialinių judėjimų priešakyje, kovodamos už pilietines bei darbo teises ir lyčių lygybę. Jos aktyviai dalyvavo formuojant politinį kraštovaizdį ir pasisakė už svarbius visuomenės pokyčius.

Martinikos moterys padarė įtaką literatūros, muzikos, šokio ir vizualiųjų menų srityse, praturtindamos salos kultūros paveldą ir skatindamos jos unikalų tapatumą. Tokie rašytojai kaip Aimé Césaire ir Édouard Glissant sulaukė tarptautinio pripažinimo, tačiau moterų rašytojų ir menininkių indėlis dažnai buvo nepakankamai pabrėžtas. Tokios moterys kaip Suzanne Roussi-Césaire ir Mayotte Capécia įnešė svarbų literatūrinį indėlį, atspindintį Martinikos moterų patirtį ir perspektyvas.

Be to, moterys, užsiimdamos verslu ir vadovaudamos įvairioms pramonės šakoms, atliko svarbų vaidmenį Martinikos ekonominėje raidoje.

Labai svarbu pripažinti ir pagerbti reikšmingą Martinikos moterų indėlį ir toliau skatinti lyčių lygybę, suteikti moterims daugiau galių ir užtikrinti, kad jų balsas būtų išgirstas ir vertinamas visuomenėje. Pripažindami ir įvertindami jų pėdsaką, galime sukurti teisingesnę Martinikos ateitį.

Žemiau galite rasti žymias moteris, palikusias pėdsaką Martinikoje:

Jane Léro (1916–1961) buvo Martinikos aktyvistė ir feministė. Ji žinoma dėl savo moterų teisių gynimo ir lyčių lygybės skatinimo Martinikoje. Ji įkūrė *l'Union des Femmes de la Martinique* (UFM), pirmąją feministinę organizaciją.

Ji yra reikšminga 1940-ųjų ir 1950-ųjų Martinikos socialinių ir politinių judėjimų figūra. Jane Léro taip pat dalyvavo vietiniuose feministiniuose judėjimuose ir aktyviai kovojo su lyčių nelygybe ir socialine neteisybe. Ji atliko svarbų vaidmenį didinant informuotumą apie konkrečias problemas, su kuriomis tuo metu susidūrė Martinikos moterys, o jos darbas padėjo nutiesti kelią būsimai pažangai kovojant už lyčių lygybę visuomenėje.

Lumina Sophie, dar vadinama Staigmena, (1848–1879), buvo Martinikos aktyvistė ir poetė. Ji buvo moterų teisių, švietimo ir darbuotojų teisių gynėja. Staigmena naudojo savo poeziją socialinėms ir politinėms problemoms spręsti, be to, ji buvo įtakinga Martinikos kultūros ir politikos sferų figūra. Ji pasisakė prieš segregaciją ir rasizmą, kurie išliko Martinikoje panaikinus vergiją, bei dalyvavo 1870 m. rugsėjo mėn. sukilime pietuose. Po kelių dienų ji buvo sulaikyta. Po dviejų teismų buvo nuteista priverstiniam darbams iki gyvos galvos. Po gimdymo kalėjime ji perkelta į Gajanos pataisos darbų koloniją, kur 1879 m. gruodžio 15 d. mirė.

Suzanne Roussi-Césaire (1915–1966), gimusi Martinikoje, buvo rašytoja, poetė, antikolonijinė ir feministinė aktyvistė bei kultūros veikėja. Ji kartu su savo vyru Aimé Césaire įkūrė literatūros žurnalą „Tropiques“ (1941–1945), suteikdama platformą Karibų jūros regiono intelektualams ir menininkams. Kaip ir daugelis moterų istorijoje, Suzanne Césaire buvo užgožta savo vyro šlovės. Jos idėjos buvo ne tik menkai skaitomos ir retai analizuojamos, bet ir kartais klaidingai suprantamos. Pavyzdžiui, straipsnyje „*Présence Africaine*“ (1948) apie Mayotte Capécia romaną „*Je suis martiniquaise*“, Jenny Alpha Suzanne Césaire estetinį dekretą „*La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas*“ klaidingai priskiria Aimé Césaire.²⁸ Be to, dažnai rasizuojama ir egzotizuojama Suzanne Césaire iš esmės buvo siejama su Aimé Césaire žmonos statusu. Tačiau Suzanne Césaire yra kūrinio, kuris buvo per ilgai nepastebėtas, bet yra labai svarbus Karibų jūros literatūros istorijai, autorė.

Seserys Nardal buvo reikšmingos veikėjos intelektualiniame ir kultūriniame „Negritude“ judėjime Martinikoje ir Prancūzijoje. Jos vaidino pagrindinį vaidmenį atpažįstant ir vertinant juodaodžių kultūrą ir tapatybę, taip pat kovojant su rasizmu ir socialine neteisybe. Jų literatūriniai darbai, redakcinė veikla ir politinis įsitraukimas turėjo didelės įtakos didinant informuotumą apie juodaodžių istoriją ir indėlį prancūziškame pasaulyje. Jos atvėrė kelią daugeliui kitų rašytojų ir intelektualų, kurie toliau tyrinėjo ir džiaugėsi juodaodžių kultūros įvairove ir turtingumu.

²⁸ Philippe Triay, *Encore peu connue, l'œuvre de Suzanne Césaire décryptée par l'universitaire Anny-Dominique Curtius*, in Martinique la 1^{ère} France Télévision, 22 janvier 2021, <https://la1ere.francetvinfo.fr/encore-peu-con nue-l-uvre-de-suzanne-cesaire-decryptee-par-l-universitaire-anny-dominique-curtius-915133.html>

Paulette Nardal (1896–1985) buvo rašytoja, poetė ir feministė. 1920 m. ji atvyko į Paryžių ir įstojo į Sorbonos universitetą studijuoti anglų kalbos. Ji tapo pirmąja juodaode moterimi, kuri studijavo šioje Prancūzijos įstaigoje. 1920-aisiais Paryžiuje ji įkūrė literatūros žurnalą „La Revue du Monde Noir“, kuris buvo juodaodžių intelektualų platforma, ir įkvėpė afrofeminizmą ir, plačiau, tarpsektorinį feminizmą. Paulette Nardal rašė esė ir straipsnius, kurie prisidėjo prie „Negritude“, kaip literatūrinio ir politinio judėjimo, atsiradimo. Tačiau, kaip ir daugelio moterų, jos idėjos ir indėlis buvo užgožti arba priskirti vyrams. Laiške biografui Senghor Paulette rašė: *„Césaire ir Senghor ėmėsi idėjų, kurias mes skleidėme, ir išreiškė jas daug ryškiau, nes mes buvome tik moterys! Mes nutiesėme kelią vyrams“*.²⁹

Jeanne Nardal (1902–1993) taip pat buvo pagrindinė „Negritude“ judėjimo veikėja. Ji prisidėjo kuriant žurnalą „Légitime Défense“ Paryžiuje ketvirtajame dešimtmetyje, propaguojantį juodaodžių kultūrą ir idėjas. Jeanne Nardal naudojo savo kūrybą, kad pasmerktų rasizmą ir socialinę nelygybę, kartu skatindama didžiutis ir vertinti Afrikos kultūrą.

Andrée Nardal (1910–1935) taip pat dalyvavo „Negritude“ judėjime, tačiau pirmiausia žinoma dėl savo mokytojos ir auklėtojos vaidmens Martinikoje. Ji įkūrė privačią mokyklą, kuri atliko svarbų vaidmenį skleidžiant „Negritude“ idėjas ir skatinant švietimą tarp jaunų Martinikos gyventojų.

Manon Tardon (1913–1989) – žymi Prancūzijos pasipriešinimo ir Laisvosios Prancūzijos judėjimo veikėja. Antrojo pasaulinio karo metais ji įstojo į kariuomenę ir lankė Generolo Delattre de Tassigny karininkų mokyklą. Ji tapo armijos moterų skyriaus (Arme Féminine de l'Armée de Terre) specialiste, iš pradžių įgijusi pretendento laipsnį, o vėliau paaukštinta į karininkę ir leitenantę. Ji aktyviai dalyvavo įvairiuose Laisvosios Prancūzijos pasipriešinimo judėjimuose ir buvo apdovanota „Croix de Guerre of Free France“.³⁰

Luce Lemaistre (1912–2000) buvo pirmoji Martinikos merė moteris. Išrinkta 1949 m. naujojoje Morne-Vert komunoje. Nors jos kadencija nebuvo ilga (2 metai), tuo metu tai buvo kažkas svarbaus, nes moterų kė tik (1944 m.) buvo įgijusios rinkimų teisę. Iš tiesų, reikėjo daug laiko,

²⁹ BERTIN-ELISABETH, C. (2021), Les Nardal : Textes, co-textes, contextes“, *Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique*, (1). <https://doi.org/10.25965/flammes.89>

³⁰ In English: „War cross 1939-1945, It's a French military decoration to honor people who fought with the Allies during World War II“.

kol moterys įgijo teisę balsuoti. Reikalavimų buvo jau seniai, tačiau priežastis išgirsta tik 1944 m. Šiuos reikalavimus ypač palaikė kai kurios moterys, tokios kaip Dames de Tivoli, **Camille Fitte-Duval** ir **Césaire Rosamond**, kurios 1925 m. surengė konferenciją šia tema. Irma Cécette, Claude Carbet ir Paulette Nardal padėjo moterims iškovoti teisę balsuoti.

Jenny Alpha (1910–2010) buvo Martinikos moteris, palikusi pėdsaką kreolų muzikos istorijoje. Ji buvo dainininkė ir aktorė, pasirodė daugiau nei šimte teatro spektaklių ir filmų. Pokario laikotarpiu ji buvo aktyvistė, siekusi, kad kreolų kultūra būtų pripažinta „Negritude“ judėjimo dalimi. Ji labai prisidėjo prie prancūzų kultūros.

6.3. Nikosija, Kipras

„Faneromeni“ mokykla. Osmanų valdymo laikotarpis Kipre buvo 1571–1878 m. Paskutiniaisiais Osmanų valdymo dešimtmečiais Kipre salos stačiatikių bendruomenėje pradėtas plėtoti pradinis ugdymas. Šiame kontekste įkurta „Faneromeni“ mokykla, kuri buvo pirmoji pradinė mergaičių mokykla Kipre. Mokykla skirta turtingų Kipro graikų bendruomenės šeimų dukroms ir buvo įkurta arkivyskupo Makarijo I iniciatyva, 1859 m.

Bendra mergaičių mokyklų padėtis Kipre buvo tokia: Limasolyje pirmoji mergaičių mokykla buvo įkurta 1911 m., antroji - 1923 m., o trečioji - 1938 m. Larnakoje mergaičių mokykla - Parthenagogio Skalas ir mergaičių mokykla - Parthenagogio Evryviadion buvo sujungtos 1906 m., o 1929 m. vėl atskirtos. Pafose mergaičių mokykla įsteigta 1880 m. Famagustoje mergaičių mokykla įsteigta 1887 m., o 1926 m. ji buvo padalinta į dvi mokyklas, iš kurių antroji veikė iki 1941 m. Kirenijoje mergaičių mokykla atidaryta 1887 m. (Michailidou 2017).³¹

Pirmaisiais metais visose šešiose mokyklos klasėse mokėsi 35 mokinės. Po dvidešimties metų, 1880 m., mokykloje mokėsi 152 mokinės ir tai buvo vienintelė mergaičių mokykla Nikosijoje. Pirmaisiais metais buvo mokoma skaitymo, rašymo, matematikos, tikybos, graikų istorijos ir rankdarbių. Mokinės mokėsi vertybių, kuriomis turėtų vadovautis mergina, norėdama rasti kompromisą su visuomenės vertybėmis. Tokios vertybės buvo kuklumas, rūpestingumas, darbštumas ir paklusnumas.

³¹ Girls Education in Cyprus. Maria Michaelidou (2017).

Tuo metu buvo manoma, kad moterims yra gėda dirbti. Dėl to mokyklos komitetas skirdavo stipendijas mažiau galimybių turinčioms ir neturtingų kaimų merginoms. Tokiu būdu jie suteikė joms galimybę įgyti išsilavinimą, kad jos galėtų tapti mokytojomis.

„Faneromeni“ mokykloje pirmoji aukštoji moterų mokytojų mokykla buvo įkurta dar 1903 m. Moterys mokytojos gaudavo mažesnę atlyginimą nei mokytojai vyrai, be to, ištekėjusioms moterims mokytojoms buvo draudžiama dirbti, jos privalėjo išeiti iš darbo dar prieš susituokiant.

Aukštoji mokykla buvo uždaryta 1937 m., o pastatas tapo Pankripriano vidurinės mokyklos instituto, kuriame mokėsi tik mergaitės, dalimi. 1975 m. buvo vieninteliai metai, kai mokykloje mokėsi įvairių lyčių mokiniai. Anuomet „Faneromeni“ mokyklos direktorė ir mokytojos labai prisidėjo prie moterų asociacijų kūrimo. Vienas iš pavyzdžių buvo Theano Parouti-Liasidou, kuri vadovavo mokyklai nuo 1887 m. iki 1901 m. Vėliau ji išėjo iš darbo, nes ruošėsi ištekėti, o į jos vietą buvo paskirta Eleni Christou. Po kelerių metų, 1914 m., Nikosijoje joms pavyko įkurti moterų asociaciją.

Pastaraisiais metais „Faneromeni“ mokykloje buvo vaikų darželis, pradinė ir vidurinė mokyklos. Dabar ji veikia kaip Kipro universiteto Architektūros mokyklos skyrius.

Anna Tiggidou – pirmoji moteris mokslininkė Kipre³². **Anna Tiggidou** studijavo „Faneromeni“ mokykloje. Anna gimė Lefkaroje (Larnakoje) ir studijavo odontologiją Ecole Dentaire de Paris (Paryžiaus odontologijos mokykloje). Kai ji baigė studijas Prancūzijoje, grįžo į Larnaką, kur turėjo savo odontologijos kabinetą.

Ourania Kokkinou statula³³. Šalia įėjimo į mokyklą yra viena iš nedaugelio Nikosijos statulų, skirtų moteriai. Ji vaizduoja Ourania Kokkinou, pirmąją moterį teologę Kipre. Ji taip pat buvo „Pancyprian“ moterų gimnazijos direktorė Kykkos rajone. Ji EOKA narė, kuri už savo veiklą buvo įkalinta.

Karališkoji salė. Karališkoji salė iki 40-ųjų pabaigos buvo vienas pirmųjų kino teatrų Nikosijoje. Šiandien šiame pastate vyksta įvairūs renginiai.

³² Find online: <https://larnakaonline.com.cy/2016/02/22/25297/>

³³ Find online: <https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/nicosia/mnimeio-oyranias-kokkinoy-sti-leykasia>

1955 m. balandžio 25 d. ten vyko „Pancyprian“ moterų darbuotojų protestas, kuris buvo skirtas socialinei apsaugai ir geresnei darbo aplinkai išsikovoti. Savo pranešime jos minėjo teisę nebūti darbe sergant, taip pat pabrėžė našlių ir našlaičių saugumą bei vienodą atlyginimą vyrams ir moterims.

1959 m. liepos 9 d. šioje vietoje įvyko dar vienas lemtingas įvykis. Ten įvyko steigiamoji „Pancyprian“ moterų asociacijų federacijos konferencija. Šioje konferencijoje dalyvavo 1500 moterų iš viso Kipro. Ši konferencija buvo skirta moterų balsavimo teisei, vyrų ir moterų lygioms teisėms socialiniame ir politiniame gyvenime, socialinei apsaugai, motinų ir vaikų įstatyminiam saugumui, vienodam vyrų ir moterų darbo apmokėjimui, už visą vaikų išsilavinimą ir profesinius įgūdžius, už visų dirbančių moterų saugumą ir už taikų bei nepriklausomą Kiprą.

Xanthis Xenierou prospektas. Karališkoji salė yra Xanthis Xenierou prospekte. Xanthis Xenierou prospektas yra vienas iš nedaugelio prospektų, pavadintų moters vardu. Xanthis Xenierou yra rafinuotas Elisabeth Santi-Lomaca, iš Kipro kilusios mąstytojos, kūrinys. Ji buvo ištekėjusi už prancūzo Ludovico Senié, persikėlė į Paryžių ir ten mirė 1808 m. Ji yra garsi intelektualė moteris, žinoma dėl literatūrinių salonų ir kaip prancūzų poeto André Chénier motina.

Literatūriniai salonai buvo išsilavinusių moterų namai į kuriuos jos kviesdavo įvairius intelektualius žmones dalytis idėjomis ir bendrauti. Šios moterys, vadinamos „salonnières“, padėjo skleisti Apšvietos amžiaus idėjas, kai šios idėjos dar buvo Prancūzijos valdžios institucijų persekiojamos.

Gerai žinomi Apšvietos amžiaus veikėjai, tokie kaip Volteras ir Ruso, tikėjo mintimi, kad moterys priklauso privačiam sektoriui ir negali dalyvauti viešojoje sferoje bei politikoje. Taigi, nors moterys prisidėjo prie Apšvietos amžiaus idėjų sklaidos ir Prancūzijos revoliucijos, žinoma, kad revoliucinė vyriausybė balsuodama paneigė jų dalyvavimą politikoje, o vėliau, 1793 m., revoliucinė vyriausybė paskelbė kiekvieną moters politinį veiksma.

Dirbančių moterų prieglauda. Dirbančių moterų prieglauda nuo 1960 m. įsikūrusi Sokratous 19-ame prospekte. Šios iniciatyvos idėja kilo Anastasia Koumbaridou, nes toje vietovėje dirbusios moterys buvo kilusios iš kaimo vietovių ir per darbo pertraukas neturėjo, kur pailsėti.

Anastasija Koumbaridou šiam tikslui paprašė „Faneromeni“ bažnyčios skirti vietas. Anuomet tai buvo patalpos su lovomis ir virtuve, kur maždaug 75 moterys darbo pertraukų metu galėjo pailsėti ir pavalgyti. Taip pat tai buvo vieta, kur moterys darbuotojos ir jų profesinės sąjungos atstovės turėjo galimybę susitikti ir pasikalbėti bet kokiais darbo klausimais. Šiandien prieglauda vis dar veikia, bet teikia kitokias paslaugas nei ankstesniais metais.

Moteryų turgus – „ginekopazaro“. Anuomet Ledros gatvės gale rinkosi moterys prekiauti savo gaminiais. Ten buvo galima rasti moterų iš viso Kipro, iš kaimų ir kaimo vietovių. Tai buvo būdas išgyventi. Moterys ten jodavo savo asilais ir sėdėjo ant grindų su savo pačių pagamintais dirbiniais. Kai kurios parduodamos prekės buvo rankomis austa tekstilė, šilko tekstilė ir medvilnė. Visa tai moterų rankų darbas. Tikslaus laiko, kada prasidėjo „ginekopazaro“, nelabai žinome, tačiau yra užuominų, kad tai vyko net nuo Frankų laikotarpio (XIII–XV a.). Tada, XX amžiaus pradžioje, moterų turgus buvo svarbi Nikosijos turgų dalis.

1922 m. „Faneromeni“ bažnyčios komitetas nusprendė pastatyti konkrečią vietą moterų turgui. Tai buvo iniciatyva, siekiant apsaugoti moteris nuo saulėtų ir (arba) lietingų dienų. Naujasis moterų turgus Ledras gatvės gale pradėjo veikti 1924 m. „Ginekopazaro“ nustojo veikti 1958 m. birželį dėl Didžiosios Britanijos kolonijos ir to laikotarpio apribojimų. 1969 m. šis pastatas buvo nugriautas. Tačiau 2008 m. ten, kur vyko pirmasis moterų turgus (toje vietoje, kur šiuo metu yra „Büyük Hamam“) „Ginekopazaro“, buvo šiuolaikiškai atnaujintas. Tai įvyko Amvrosia Sakkadas iniciatyva, kuri taip pat turėjo parduotuvę Ledras gatvėje, ir ji sugalvojo idėją, kaip paskatinti žmones dažniau užsukti į šį rajoną.

Ledras gatvė – Loukia Nikolaidou, pirmoji moteris menininkė Kipre³⁴. Ledras gatvė yra pagrindinė parduotuvių gatvė Nikosijos centre. Ledras gatvėje Loukia Nikolaidou, pirmoji moteris tapytoja Kipre, 1934 m. surengė vieną pirmųjų parodų. Loukia Nikolaidou buvo pirmoji moteris tapytoja, kuri studijavo meną užsienyje. Ji gimė 1909 m. Limasolyje ir mirė 1994 m. Penne, Anglijoje. Anuomet ji nusprendė išvykti į užsienį, Paryžių, studijuoti meną.

Tuo metu tai buvo labai drąsus žingsnis, nes tokie sprendimai nebuvo suderinti su tuo, ko visuomenė tikėjosi, iš Loukios. Pagal visuomenės stereotipus ir lyčių normas buvo tikimasi, kad Loukia liks namuose ir sukurs savo šeimą.

³⁴ Find online: <https://www.philenews.com/politismos/article/548024/i-protoporos-loukia-nikola%CE%90dou/>

Ji studijavo Paryžiuje Colarossi akademijoje, o vėliau tęsė mokslus Nationale Superieure des Beaux-Arts. 1933 m. ji grįžo į Kiprą ir surengė pirmąsias tris parodas Nikosijoje ir Limasolyje. Paroda Nikosijoje buvo Ledras gatvėje, tiksli vieta nežinoma. Parodos vyko 1934 m., 1935 m. ir 1936 m. Vėliau ji toliau rengė kitas puikias ir garsias parodas – tiek asmenines, tiek bendradarbiaudama su kitais žinomais menininkais.

1992 m. Nikosijos nacionalinėje galerijoje buvo surengta paroda, skirta jos kūrybai.

Aischilou prospektas. Šis prospektas yra galimybė sužinoti apie moteris ir teatrą Nikosijoje. Iš vienos šio prospekto pusės matosi užpakalinė „Faneromeni“ mokyklos dalis, o iš kitos – vieta, kur anksčiau buvo Papadopoulos teatras.

Anuomet, penktajame dešimtmetyje, moterys aktorės buvo didelis tabu. Aktoriai vyrai atlikdavo net moterų vaidmenis. 1891 m. pirmą kartą kiprietė aktorė vaidino teatro scenoje. Ši mergina tai Polixeni Fisentzidi, „Faneromeni“ moterų mokyklos studentė. Vėliau buvo daugiau teatro spektaklių, kuriuose vaidino tiek vyrai, tiek ir moterys.

Papadopoulo teatras šiame prospekte veikė nuo 1899 m. iki 1967 m. Tai buvo vertingiausias Nikosijos teatras, spektakliuose vaidino daug moterų aktorių – tiek iš užsienio, tiek iš Kipro. Deja, 1967 m. savininkai nusprendė jį nugriauti, norėdami pastatyti parduotuves.

**Faneromeni mokykla, Ourania Kokkinou statula, Karališkoji salė, Xanthis Xenierou prospektas, Dirbančių moterų prieglauda, Moterų turgus, Aischilou prospektas – tai vietos, atrastos po 2016 m. Lyčių lygybės ir istorijos centro atlikto tyrimo, įgyvendinant ekskursijos, pavadintos „Prikeliant nematomą moterų istoriją: pasivaikščiojimas po kitokia Nikosiją“, koncepciją.*

Zena Palaca – Theognosia Zena Kanther³⁵. Zena Palaca yra vienas pirmųjų kino teatrų, gyvavusių Kipre, įsikūręs Nikosijos centre, pavadintas jo savininkės, princesės Zena Kanther De Tyras, vardu. Ji gimė Taloje, Pafose, 1927 m. liepos 3 d. neturtingoje šeimoje. 1967 m. Zena Kanther po to, kai ją dvasiškai įvaikino princas Paul Palaiologos-Krive, įgijo kilmingą titulą ir tapo Princess de Tyras. Nuo tada Zena Kanther turėdama didžiulį turtą, kurį įgijo iš santuokos su amerikiečių milijonieriumi Christian Kanther, aktyviai įsitraukė į reikšmingą filantropinę

³⁵ Find online: <https://www.cyprusalive.com/el/princess-zena-kanther-de-tyras>

veiklą. Ji yra žymiausia Kipro filantropė ir Kipro geradarė, taip pat savanoriavusi išsivadavimo kovoje prieš britus.

Lapithos ponia Euphrosyne Proestou³⁶. Per Turkijos invaziją 1974 m. rugpjūčio 6 d. 12 karių buvo atkirsti ir užspeisti už priešo linijų. Šiuos kareivius tuo metu atrado 74 metų moteris vardu Euphrosyne Proestou. Ji paslėpė juos mažoje oloje netoli savo namų ir rūpinosi jais visą mėnesį, vengdama budrių daugybės Lapithos vietovėje jau esančių Turkijos pajėgų akių. Turkai ėmė ją įtarinėti ir pradėjo ją tardyti. Ji ištvėrė siaubingus kankinimus. Jie ją išrengė, pririšo prie karinio džipo ir tempė asfaltu, kol jos oda nuo žaizdų ir kraujo paraudonavo. Nepaisant sunkių kankinimų, ji neištarė nė žodžio. Kai 1993 m., būdama 90 metų, ji mirė, jos 12 „įvaikintų“ karių, kuriuos ji laikė savo vaikais, jos garbei priešais Ledros rūmus pastatė paminklą su vaizdu į pavergtą Pentadaktylos kalnyną.

Laisvės paminklas. Laisvės paminklas, esantis tarp Venetiano sienų, buvo pastatytas 1973 m. siekiant pagerbti EOKA kovotojus per Kipro išsivadavimo kovą 1955–1959 m. Dideliame paminkle yra kelios statulos. Statinio viršuje yra statula, vaizduojanti laisvės laikrodžius virš dviejų didvyriškų EOKA kovotojų, nuimančių grandines, kad atrakintų kalėjimo vartus, leidžiančius belaisviams Kipro graikams, ūkininkams ir dvasininkams pabėgti nuo britų valdžios. Ryškiai pavaizduotos bronzinės įvairaus amžiaus vyrų ir moterų figūros, po ilgo laiko išnyrančios iš kalėjimo tamsos ir liudijančios dienos šviesą. Skaudi ironija yra tai, kad oficialus šio paminklo atidengimas taip ir neįvyko dėl tragiškų 1974 m. įvykių. Kai tik Kipro helenizmas po ilgo laiko išvydo saulės šviesą ir ėjo link didžiausio gėrio – laisvės, smurtinė Turkijos invazija staiga sugriovė jų viltis. Paminklas tapo nesenstančiu kovos ir vilties už laisvę simboliu.

Elpinikis gatvė. Elpinikis gatvė Nikosijoje pavadinta Elpiniki, kuri buvo senovės graikų moteris iš Sicilijos ir Kipro miesto Salamio, vardu. Ji yra žinoma dėl savo indėlio per Trojos karą, nes suteikė didelę finansinę paramą graikų kariams, kurie kovojo prieš Troją. Gatvės pavadinimas galėjo būti pasirinktas siekiant pagerbti mitinę ar istorinę Elpiniki veikėją ir pabrėžti senovės Graikijos ir Kipro kultūrinį turtingumą.

³⁶ Find online: <https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1373529/martiria-gia-tous-12-ethnofrouous-pou-diesose-i-kira-tis-lapithou/>

Arsinoyis gatvė. Arsinoyis gatvė pavadinta senovės Kipro istorinės veikėjos Arsinoyi vardu. Ptolemėjų dinastijos laikais Arsinoyi buvo Kipro karaliaus Leontokrato žmona. Taip pat žinoma kaip Arsinoyi II, ji buvo Kipro karalienė III amžiuje prieš Kristų ir turėjo didelę įtaką to laikmečio politiniams ir kultūriniais reikalams. Savo valdymo metais ji atliko daugybę kasimo darbų ir projektų, siekdama pagerinti Kipro visuomenę. Gatvę pavadinus jos vardu, pripažįstama Arsinoyi svarba Kipro istorijoje ir Ptolemėjo laikotarpiu, taip pat pagerbiamas jos indėlis į senovės Kipro kultūrą.

Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα / Somatio Ellinidon Kirion Mana. Asociaciją 1933 m. kovo mėn. įkūrė moterų grupė, kurios tikslas – filantropija ir rūpinimasis motinomis ir vaikais. Asociacija uoliai remia dirbančias motinas steigdama vaikų darželius ir valgyklas ir tai daro iki šiol.

„Pancyprian“ moterų organizacijų federacija. „Pancyprian“ moterų organizacijų federacija yra organizacija, įkurta Kipre 1959 m., siekiant propaguoti moterų teises ir įgalinti moterų balsus bei dalyvavimą visuomenės gyvenime. „Pancyprian“ moterų organizacijų federacija veikia visame Kipre ir bendradarbiauja su įvairiomis salos moterų organizacijomis ir bendruomenėmis. Ši federacija organizuoja renginius, konferencijas, seminarus ir edukacines programas, siekdama didinti visuomenės informuotumą apie moteris ir skatinti lyčių lygybę. Be to, ji bendradarbiauja su kitais subjektais ir organizacijomis tam, kad pasiektų savo tikslus ginant moterų teises Kipre.

Eleftheria aikštė. Eleftheria aikštė yra centrinė Nikosijos aikštė. Tai viena iš žinomiausių ir gyvybingiausių miesto vietų, kurioje vyksta socialinės, kultūrinės ir komercinės veiklos. Laisvės aikštė gali pasigirti įspūdinga architektūra su įvairiais ją supančiais pastatais ir paminklais. Ji mėgstama tiek vietinių, tiek turistų. Čia jie gali mėgautis Kipro sostinės svetingumu, apsipirkti, paragauti vietinės virtuvės patiekalų ir pajauti juos supančio senamiesčio gyvumą. Be to, aikštėje dažnai vyksta įvairūs renginiai, parodos, muzikiniai pasirodymai, festivaliai.

Kosto ir Ritos Severis fondas. Kosto ir Ritos Severis fondas – Kipre įkurta filantropinė organizacija, kurios tikslas – skatinti meną, kultūrą ir švietimą. Fondą įkūrė du žymūs Kipro filantropai Kostas ir Rita Severis, savo gyvenimą paskyrę šalies meno ir kultūros paveldo puoselėjimui. Fondas veikia kaip kultūros centras ir palaiko įvairias iniciatyvas, skirtas remti ir plėtoti Kipro meninę bendruomenę. Fondas siūlo stipendijas ir finansinę paramą jauniems

menininkams, skatina parodas, teatro renginius, muzikinius pasirodymus, organizuoja kultūrinės programas ir renginius visuomenei. Be to, Kosto ir Ritos Severis fondas tvarko ir saugo Kipro kultūros paminklus ir istorinius pastatus, taip propaguodamas regiono paveldą ir kultūrinį palikimą. Fondas yra svarbus indėlis į Kipro kultūrinį ir meninį gyvenimą ir skatina meninę kūrybą bei kultūrą šioje srityje.

Katerina Kornaro. Kipro karalienė ir Kipro Petro I žmona. Jie susituokė 1382 m., ir ji tapo Kipro karaliene. Petras I ir Katerina oriai ir sėkmingai valdė karalystę, stiprindami Kipro santykius su kaimyninėmis šalimis ir skatindami jo žmonių klestėjimą. Po Petro I mirties 1392 m. Katerina ir toliau valdė Kiprą kaip karalienė, jų sūnaus Jokūbo II motina. Tačiau 1398 m. Jokūbas II nušalino Kateriną nuo valdžios ir ištrėmė į Siciliją, kur ji mirė sulaukusi maždaug 60 metų. Katerina Kornaro garsėjo savo gerumu ir meile Kipro žmonėms. Jos karaliavimas atspindėjo Kipro žmonių klestėjimo ir kultūrinio vystymosi laikotarpį.

Diamantou Charalambous. Moterų veikla stengiantis pakeisti darbo sąlygas Kipre buvo lemiama. Tais laikais moterys buvo aktyvios profesinėse sąjungose ir itin sunkiomis sąlygomis kovojo už žmogiškesnę darbo aplinką, geresnes pajamas ir darbo teises.

Geroskipou šilko fabriko streiko kovose 1927 m., verpimo fabrike P. Ioannou Famagustoje 1938 m., Limasolio ir Larnakos gamyklų susirinkimuose atitinkamai 1942 m. ir 1945 m., Mavrovounio-Xeros ir Asbestos kasyklose 1948 m., šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose avalynės, statybos ir žemės ūkio sektoriuose ir daugelyje kitų moterys masiškai kovingai, garbingai ir pavyzdingai dalyvavo.

Laikotarpis, kai Kiprą valdė britų kolonijinė valdžia. Tais metais Kipre vyko nuolatiniai streikai ir buvo reikalaujama permainų. Diamantou Charalambous 1940 m. gegužės mėn. dirbo statybininke. Tai buvo kažkas tikrai revoliucinio tų metų socialinių normų atžvilgiu. Diamantou kovojo su visais lyčių stereotipais ir atsisakė paklusti bet kokioms lyčių normoms, pagal kurias moterys turėjo likti privačioje sferoje, kaip geros motinos ir namų šeimininkės.

1940 m. gegužės mėn. Diamantou Charalambous dalyvavo bedarbių statybininkų demonstracijoje Nikosijoje. Už dalyvavimą šioje demonstracijoje, kurioje darbininkai reikalavo, kad kolonijinė valdžia duotų darbo vietų bedarbiams, ji buvo žiauriai sumušta

policijos. Deja, tikslī jvykio vieta nežinoma. Tačiau pirmosios profesinės sąjungos įsikūrė Metaksos aikštėje, taip anksčiau vadinosi Eleftheria aikštė.

Marikos Kotopouli gatvė. Marika Kotopouli, viena svarbiausių šiuolaikinio graikų teatro asmenybių, gimė 1887 m. gegužės 3 d. Atėnuose, teatro tėvų Dimitrios ir Eleni Kotopouli šeimoje. Nors buvo graikė, jos atvykimas į Kiprą 1927 m. yra vienas svarbiausių momentų Kipro teatro istorijoje, kurį šiltai sutiko žurnalistai, poetai, meno ir literatūros žmonės. Nikosijos centre yra Marikos Kotopouli gatvė.

Marika Kotopouli savo teatrinę karjerą pradėjo 1897 m. su tėvų trupe, vaidindama už Atėnų ribų. 1902 m. ji prisijungė prie Christomanos „Naujosios scenos“, bet greitai perėjo į Atėnų karališkąjį teatrą. 1906 m. ji išvyko į Paryžių su savo pusbroliu, aktoriumi Petrosu Nikolaou.

Jos karjera prasidėjo 1908 m., kai ji įkūrė kompaniją su komiku Konstantinu Sayoru. 1911 m. ji su komiku Ioannis Papaioannou įkūrė naują trupę ir „Attikon“ teatre pristatė Hofmannsthalio „Elektrą“. 1912 m. ji įkūrė savo pirmąją asmeninę trupę ir įsigijo savo teatro namus - „Marikos Kotopouli teatrą“ Omonijos aikštėje.

1921 m. ji buvo apdovanota Jurgio I auksiniu kryžiumi, o 1923 m. gavo Švietimo ministerijos apdovanojimą už meną ir literatūrą. 1937 m., atsisakius „Teatro Kotopouli“, Panepistimiou gatvėje įkūrė „Rex“, kuriame rodė André José pjesę „Elžbieta“. 1939 m. buvo švenčiamas jos trisdešimtmetis, o trupė tapo pusiau valstybine.

Okupacijos metais ji pasitraukė iš teatro spektaklių ir padėjo keliems savo kolegoms kairiesiems. Ji priklausė dešiniams ir rėmė karališkąją valdžią. Po išsilaisvinimo ji buvo paskirta Nacionalinio teatro, kuris 1946 m. atkūrus karališkąją valdžią buvo pervadintas Karališkuoju teatru, meno komiteto pirmininke ir valdybos nare.

Marika Kotopouli mirė staiga sustojus širdžiai, 1954 m. rugsėjo 11 d. Atėnuose, sulaukusi 67 metų.

Aksiotėjos gatvė. Aksiotėja buvo senovės Kipro didvyrė, Nikoklio, paskutinio Kiniraidų dinastijos palikuonio, žmona. Kai IV a. pr. m. e. Egipto karalius Ptolemėjas I su savo kariomene įsiveržė į Egiptą ir užėmė Nikoklio rūmus, sukeldamas jo mirtį, jo žmona Ašiothea, užuot kentusi nelaisvės pažeminimą, nusprendė nusižudyti.

Taigi, sužinojusi apie Nikoklio mirtį, Sesshea paragino visas rūmų moteris netoleruoti gėdos ir nepakliūti į priešų rankas. Kadangi nė vienas priešininkas nenugalėjo, moterys užsidarė ir

užsibarikadavo moterų kambaryje ir pakilo ant rūmų stogo. Ten, susirinkusios minios akivaizdoje, Meritėja išžudė savo nesantuokines dukteris, o Nikoklio brolių žmonos pasekė jos pavyzdžiu ir išžudė savo vaikus. Tada jie padegė šiaudinį stogą ir vieni nusižudė krisdami į liepsnas, kiti - kalavijais. Paskutinė nusižudė Aksiotėja, smeigusi sau kalaviją ir įšokusi į ugnį, kad priešininkai nepasisavintų lavono. Nikoklio broliai po visų šių piktadarybių padegė rūmus ir patys buvo nužudyti.

6.4. Atėnai, Graikija

Nepaisant šių Atėnuose vyraujančių lyčių normų, per visą istoriją, buvo atvejų, kai moterys užėmė išskirtinius vaidmenis arba įgijo galios ir darė įtaką Graikijos visuomenei, naudodamosi savo šeimos tinklu. Per visą istoriją moterys daug kovojo ir aukojosi, jos paliko pėdsaką Graikijos visuomenėje įvairiais aspektais, tokiais kaip menas, mokslas, kultūra, revoliucija ir žmogaus teisės.

„HerStory“ tikslinės grupės ir tyrimai atskleidė daugybę skirtingų moterų Graikijos istorijoje ir parodė jų svarbą. Tačiau dėl mažo jų nuopelnams skirtų paminklų ar vietų skaičiaus, „HerStory“ atrinko tik konkrečias moteris (garsias ir nelabai), apie kurias Atėnuose galima rasti informacijos ir susipažinti su jų paminklais. Šios moterys pateikiamos žemiau.

Sappho (630–570 m. pr. Kr.) – graikų lyrinė poetė. Be jos skulptūrų Lesve, Onassis kultūros fonde Atėnuose yra ir žalvarinė jos statula.

Manto Mavrogenous, 1821 m. graikų herojė. Šiandien Manto Mavrogenous biustą galite rasti Pedion tou Areos mieste, Atėnuose.

Katina Paxinou, pirmoji ne amerikietė, gavusi Oskarą. Jos muziejus ir archyvas yra Eynardos dvare, Agios Konstantinos g. 20 ir Menandrou g. 52, Atėnų centre.

Antigoni Metaxa-Krontira, Graikijos vaikų teatro kūrėja. Po mirties ji įamžinta marmurinėje lentoje parke priešais Elena Venizelos gimdymo namus.

Opi Zouni, graikų menininkė. Šiandien daug jos paveikslų galima rasti Graikijos nacionalinėje galerijoje Atėnuose.

Roza Imvrioti, mokytoja pradininkė. Jos įkurta mokykla, kurią galima rasti Kaisariani mieste, Atėnuose, vis dar vadinama jos vardu, pagerbiant jos indėlį ir darbą specialiojo ugdymo srityje.

Lela Karagianni, pirmoji graikų kovotoja prieš Antrąjį pasaulinį karą. Šiandien Atėnuose, Exarchia aikštėje, stovi marmurinis jos biustas. Taip pat jos namai ir pasipriešinimo judėjimo bazė Plateia Amerikyje yra laikomi istoriniu paminklu, kuriam reikia ypatingos apsaugos.

Kalliroi Paren, pirmoji graikų feministė. Šiandien jos marmurinį biustą galima rasti Atėnų 1-osiose kapinėse.

Melina Mercouri, graikų deivė. Šiandien jos memoriale yra įkurtas kultūros fondas, kurį galima rasti Polignotou 11, Atėnų centre, taip pat yra ir jos biustas Amalias prospekte bei Dioniso Areopagitou Plakoje, Atėnuose.

Tzeni Karezi, talentinga aktorė. Šiandien čia veikia jos vardu pavadintas teatras. Taip pat 1992 m. buvo įkurtas Tzeni Karezi fondas, siūlantis nemokamą paliatyviąją pagalbą vėžiu sergantiems pacientams.

6.5. Sofija, Bulgarija

Moters veiklos pėdsakus Sofijos istorijoje suformavo daugybė nuostabių moterų, kurios įnešė svarų indėlį į miestą ir jo plėtrą. Štai keletas istorinių moterų veikėjų, susijusių su Sofija.

Rayna Knyaginya (1856–1917). Mokytoja, akušerė, revoliucionierė, išgarsėjusi pasiuvusi 1876 m. balandžio sukilimo vėliavą, kuria mojavo kartu su kitais laisvės kovotojais. Kadangi sukilimą žiauriai numalšino Osmanų kariuomenė, ji buvo sugauta, prievartaujama, žeminama ir daugiau nei mėnesį mušama kalėjime. Mokydamasi užsienyje, ji per moterų labdaros komitetą rūpinosi 32 našlaičių iš gimtojo miesto, įskaitant jaunesnįjį brolių, auklėjimu.

Ekaterina Karavelova (1860–1947). Žinoma pedagogė, vertėja, rašytoja, publicistė, sufražistė ir moterų teisių aktyvistė. Ji taip pat Antrojo pasaulinio karo metais aktyviai dalyvavo saugant Bulgarijos žydus nuo deportacijos į koncentracijos stovyklas. Ekaterina taip pat buvo ilgametė jos pačios iniciatyva sukurtos Bulgarijos moterų rašytojų sąjungos pirmininkė. Ji atstovavo Bulgarijai 4-ajame Tarptautinės moterų lygos už taiką ir laisvę kongrese 1924 m. Vašingtone, JAV.

1899 m.–1929 m. buvo kultūrinės moterų organizacijos „Maika“ („Motina“) įkūrėja ir jos pirmininkė. Aktyvi mokytoja, Ekaterina anksti pradėjo aktyviai dalyvauti diskusijose apie moterų išsilavinimą ir moterų mokytojų statusą.

Elisaveta Bagryana (1893–1991). Garsi bulgarų poetė, didžiąją savo gyvenimo dalį gyvenusi Sofijoje. Ji laikoma viena reikšmingiausių Bulgarijos poečių, dažnai vadinama pirmąja bulgarų moterų literatūros ponia. Elisaveta tris kartus buvo nominuota Nobelio literatūros premijai ir įnešė svarų indėlį į šalies literatūros paveldą.

Yana Yazova (1912–1974). Nuo XX a. rašytoja ir intelektualė. Jos poezija buvo išversta į esperanto, čekų, serbų ir ukrainiečių kalbas. Ji daug keliavo po Europą ir Artimuosius Rytus, taip pat rašė apie savo keliones. Po jos mirties buvo išleistas jos istorinis romanas „Aleksandras Makedonietis“, trilogija „Balkanai“ ir antikomunistinis romanas „Druskos įlanka“.

Mara Belcheva (1868–1937). Poetė, mokytoja, vertėja ir filologė. Ji išleido tris poezijos rinkinius: „Pėdsakai ant slenksčio“, 1918 m., „Sonetai“, 1926 m., „Rinktinės dainos“, 1931 m. 1925 m. Mara paskelbė savo velionio partnerio, poeto Pencho Slaveykov biografiją. Ji taip pat į bulgarų kalbą išvertė Friedricho Nietzsche's „Taip kalbėjo Zaratustra“ ir Gerharto Hauptmanno „Nuskendęs varpas“.

Anastasia Dimitrova (1815–1894). Pirmoji mokytoja moteris Bulgarijoje. 1839 m. ji įkūrė pirmąją Bulgarijos mergaičių mokyklą, taip padėjusi šiuolaikinio švietimo pamatus šalyje ir iškovojusi švietime vietą moterims.

Anna Karima (1871–1949). Rašytoja, vertėja, redaktorė ir žurnalistė, sufražistė ir moterų teisių aktyvistė. 1897 m. ji įkūrė Moterų švietimo asociaciją „Sąmoninga“, per kurią Anna nuolat rašė laiškus vyriausybei ir 1901 m. sugebėjo įtikinti ją leisti moterims studijuoti universitete. Anna taip pat įkūrė Bulgarijos moterų sąjungą ir surengė pirmąjį feministinių organizacijų kongresą. Visą gyvenimą ji vertė ir rašė medžiagą moteriškoms temoms: nuo vaikų ugdymo, prieštaravimo sutartinėms santuokoms iki laisvo emocijų reiškimo – jos darbai meta iššūkį to meto tradiciniam supratimui, kovoja su stereotipais ir daro įtaką moterų požiūriui.

Elena Markova-Bosilkova (1894–1971). Pirmoji bulgarų moteris architektė.

Teodora Peykova (1892–1972). Rašytoja, redaktorė ir visuomenės veikėja. Įkūrė moterų žurnalą „Ekonomika ir buitė“, kuris buvo leidžiamas 25 metus. Per žurnalą Teodora visoje šalyje skleidė europietišką skonį ir idėjas bei naudojo jas mokydama moteris apie įvairias socialines problemas ar kitų moterų išradimus, siūlydama receptus ir medicininės konsultacijas, svorio metimo dietas, spaudos apžvalgas, patarimus šeimai, vaikų auginimo bei mados klausimais, istorinius įvykius, gimnastiką, reportažus iš Paryžiaus ir kitų miestų, skelbimus, rengdama siuvimo, siuvinėjimo, rankdarbių kursus ir kt. Ji taip pat tapo pirmąja bulgare moterimi, kuri pati išmoko vairuoti savo vyro automobilį.

Konstantsa Lyapcheva (1887–1944). Visuomenininkė, dalyvavo labdaringoje veikloje, skirtoje likimo nuskriaustiems vaikams (pabėgėliams, našlaičiams ir kt.). 1930-aisiais ji buvo pirmoji moteris, aktyviai nagrinėjusi tokias problemas kaip prekyba žmonėmis, smurtas šeimoje ir vaikų apsauga. Iki pat mirties buvo Bulgarijos vaikų apsaugos sąjungos pirmininkė. Ji buvo beveik visų kitų Sofijos labdaros organizacijų narė, daugelyje jų – kaip valdymo organo dalis. Nėra tokios socialinės gerovės srities, kurioje ji nebūtų dalyvavusi. Konstantsos dėka vaikų auklėjimo ir ugdymo veikla tapo teisės subjektu ir gavo teisinę apsaugą, o motinystė pripažinta itin svarbia socialine funkcija. Jos iniciatyva 1927 m. birželio 1-oji pirmą kartą buvo paminėta kaip Vaikų gynimo diena. Ji įkūrė pirmuosius prieglobsčio namus nelaimės ištiktiems vaikams, socialiniams darbuotojams rengti, vasaros stovyklas ir žaidimų aikštes.

Elisaveta Konsulova-Vazova (1881–1965). Viena pirmųjų moterų profesionalių menininkių Bulgarijoje, pirmoji bulgarė, nutapiusi nuoga figūrą Valstybinėje tapybos mokykloje, ir pirmoji moteris, surengusi asmeninę parodą. Elisaveta savo revoliucines feministines idėjas apie vaikų auklėjimą aprašo knygoje apie švietimą „Knyga jaunoms motinoms“. Ji yra viena iš Lėlių teatro įkūrėjų ir pirmoji žurnalo „Namai ir pasaulis“ vyriausioji redaktorė.

Elizaveta Karamihailova (1897–1968). Pirmoji šalyje branduolinės fizikos specialistė moteris, įkūrė pirmuosius praktinius dalelių fizikos kursus Bulgarijoje ir buvo pirmoji moteris šalyje, turinti profesorės vardą. Elizaveta Vienoje gavo fizikos ir matematikos daktaro laipsnį ir 1939 m. buvo paskirta Sofijos universiteto Eksperimentinės atominės fizikos su radioaktyvumu docente. Ji įkūrė radioaktyvumo laboratoriją Bulgarijos mokslų akademijos Fizikos institute.

Svarbu pažymėti, kad kai kurios vietos, susijusios su šiame sąrašė esančiomis moterimis, nebeiškilo arba nėra tiksliai žinomos, nes labai trūksta užfiksuotų moterų istorijų. Nepaisant

to, kad istorijos vadovėliuose jos nepaminėtos, ir todėl susidaro klaidingas įspūdis, kad moterys neįnešė indėlio į Bulgarijos visuomenės vystymąsi, visos šios istorinės asmenybės padarė ilgalaikį poveikį Sofijos kultūrai, politikai ir intelektualiniam gyvenimui. Jų pasiekimai ir toliau turėtų būti prisimenami ir iškilmingai paminimi miesto istorijoje ir pavelde.

6.6. Velenė ir Savinjsko Šaleškos regionas, Slovėnija

Antrinio tyrimo ir tikslinių grupių veiklos metu buvo nustatytos šios moterys veikėjos.

Velenėje:

Jelka Reichman (1926–2017) buvo slovėnų tapytoja ir iliustratorė, gimusi Velenėje. Ji labiausiai žinoma dėl savo iliustracijų vaikiškose knygose, kurių daugelis tapo slovėnų vaikų literatūros klasika.

Zofka Kveder (1878–1926), rašytoja ir feministė, gimusi Velenėje. Ji buvo Slovėnijos feministinės literatūros pradininkė ir buvo žinoma dėl savo romanų, apsakymų ir esė.

Ljudmila Novak (g. 1959 m.) – Slovėnijos politikė, 1994–1998 m. ėjusi Velenės merės pareigas. Ji taip pat yra buvusi Slovėnijos parlamento narė ir 2000–2013 m. ėjo Slovėnijos demokratų partijos prezidentės pareigas.

Herma Groznik (1940–2022). Herma visą gyvenimą labai aktyviai formavo vietos bendruomenę. Ji buvo mokytoja, kuriai patiko dalyvauti skirtingose veiklose, tačiau ji ypač mėgo skautiją ir jos indėlis šioje srityje buvo tikrai didelis. Daugelis sutiktų, kad Hermos nuopelnas yra tai, kad skautija tapo visų Velenės pradinių mokyklų dalimi. 2005 m. Hermina Groznik gavo aukštą savivaldybės apdovanojimą – Velenės savivaldybės herbą – už svarų indėlį į vietos bendruomenę.

Antonija Strnad (1873–1950) – akušerė, per savo profesinį gyvenimą padėjo gimti apie 4000 kūdikių.

Kalnakasio žmona – išgalvotas vaidmuo.

Celėje:

Alma Karlin (1889–1950) buvo slovėnų rašytoja, keliautoja ir poliglotė, gimusi Celėje. Ji daug keliavo po pasaulį ir parašė keletą knygų apie savo patirtį, įskaitant „Kelionės per Sibirą ir Vidurinę Aziją“ ir „Tylių žmonių žemėje“.

Franja Bojc Bidovec (1913–1944) buvo slovėnė slaugė, Antrojo pasaulinio karo metais dirbusi slaptoje ligoninėje kalnuose netoli Celės. Nepaisydama nuolatinės grėsmės, kad okupacinės pajėgos juos aptiks ir suims, padėjo prižiūrėti sužeistus partizanus ir išgelbėjo daugelio žmonių gyvybes.

Lili Novy (1885–1958) – slovėnų poetė, vertėja ir feministė, gimusi Celėje. Ji buvo pagrindinė Slovėnijos feministinės literatūros veikėja ir buvo žinoma dėl savo eilėraščių, esė ir kitų rašytojų kūrinių vertimų.

Šios moterys, tiek garsios, tiek mažiau žinomos, paliko savo pėdsaką įvairiose Velenės ir Celės veiklos srityse, prisidėdamos prie atitinkamų miestų ir platesnės Slovėnijos visuomenės kultūrinio ir intelektualinio paveldo.

6.7. Vilnius, Lietuva

Vilniaus mieste yra 2 971 gatvė, 42 iš jų turi žymių moterų vardus ir pavardes arba moterų istorinių veikėjų vardus.³⁷ Vilniaus mieste įrengta 715 atminimo lentų, skulptūrų, paminklų ir kitų meninių objektų. 377 iš jų įrengti įžymiems asmenims atminti (kai kurie turi po kelis atminimo objektus skirtingose miesto vietose). 22 atminimo lentos, skulptūros ir paminklai yra skirti žymioms moterims (rašytojoms, menininkėms, mokslininkėms, žydų gelbėtojoms, rezistencijos dalyvėms, didžiajai kunigaikščienei ir kt.).

Toliau trumpai aprašoma dešimt savo pėdsaką Vilniaus miesto istorijoje palikusių moterų, kurios buvo žinomos ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Visos jos veikė XX a. Jų atminimas įvairiose Vilniaus miesto vietose įamžintas gatvių pavadinimais, paminklais, skulptūromis ir (ar) atminimo lentomis.

Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921–1994). Lietuvos archeologė, XX a. archeomitologijos pradininkė. Bendradarbiavo įvairiuose archeologijos leidiniuose ir enciklopedijose, dalyvavo

³⁷ Gauta iš: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/streets>

mokslinėse konferencijose, rašė ir leido knygas apie archeologiją ir archeomitologiją. Ji daugiausia tyrinėjo Europą po paleolitinio amžiaus. Ilgametė dėstytoja, profesorė.³⁸

Marija Horodničienė (1904–1975). XX a. Lietuvos oftalmologė. Ji daug nuveikė aklumo gydymo ir profilaktikos srityje. Ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja. 1999 m. ji gavo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą.

Jurga Ivanauskaitė (1961–2007). Lietuvos rašytoja, XX–XXI a. dailininkė. Ji parašė daug novelių, romanų ir negrožinės literatūros knygų. Taip pat rašė eilėraščius, esė, knygas vaikams bei iliustravo knygas. Rašė straipsnius Tibeto laisvės, religijų, feminizmo, politikos ir kitomis temomis.³⁹

Marcelė Kubiliūtė (1898–1963). Lietuvos visuomenės veikėja, aktyvi spaudos, švietimo ir karybos srityse. Ji yra vienintelė lietuvė, apdovanota visais pagrindiniais Lietuvos ordinais.⁴⁰

Aldona Liobytė-Paškevičienė (1915–1985). Vaikų rašytoja ir vertėja iš Vilniaus. Jos pasakos, pjesės, vertimai Lietuvos vaikams suteikė galimybę atrasti tiek lietuvių liaudies išmintį, tiek viso pasaulio vaikų literatūros klasiką. Tai buvo jos pasipriešinimo sovietinei okupacijai esmė: Liobytė savo kūriniais ir vertimais padėjo vaikams išaugti protingais, savarankiškais, kritiškai mąstančiais suaugusiais.⁴¹

Meilė Lukšienė (1913–2009). Literatūros tyrinėtoja, pedagogė, edukologijos ekspertė. Ji buvo Lietuvos persitvarkymo judėjimo – Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos švietimo reformos pradininkė tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.⁴²

Ieva Simonaitytė (1897–1978). Rašytoja; autobiografinių pasakų ir romanų autorė, vaizdavusi *lietuvninkų* – Mažosios Lietuvos lietuvių – kasdienybę ir išskirtinius likimus. Kritikų pripažinimo sulaukė už romaną „Aukštųjų Šimonių likimas“ (1935 m.).⁴³

³⁸ Gauta iš: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/C12D2744-7EF5-40DA-B2EF-3742B05BA575>

³⁹ Gauta iš: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/6DC81B50-4E3B-4D7D-A0A6-EB6760A59BF2>

⁴⁰ Gauta iš: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcelproc.C4proc.97_Kubiliproc.C5proc.ABtproc.C4proc.97

⁴¹ Gauta iš: <https://mokomesapie.lt/en/100/aldona-liobyte-classic-childrens-literature-and-the-resistance-can-fairy-tales-destroy-the-regime/>

⁴² Gauta iš: https://ml100.ugdome.lt/?page_id=69

⁴³ Gauta iš: <http://antologija.lt/author/ieva-simonaityte?lang=en>

Šatrijos Ragana (1877–1930). Šatrijos Ragana – tai lietuvių humanistės, romantinės rašytojos ir pedagogės Marijos Pečkauskaitės slapyvardis. Pečkauskaitė buvo viena pirmųjų lietuvių rašytojų, sukūrusių gilius ir sudėtingus personažus, analizavusi ne tik jų psichologiją, bet ir dvasingumą. Ji taip pat dalyvavo Pirmajame Lietuvos moterų suvažiavime ir buvo išrinkta jo vicepirmininke.⁴⁴

Ona Šimaitė (1894–1970). Vilniaus universiteto bibliotekininkė; pasinaudojo savo padėtimi, kad padėtų ir gelbėtų žydus Vilniaus gete. Patekusi į getą, su pretekstu atgauti bibliotekos knygas iš žydų universiteto studentų, ji nelegaliai įnešė maisto ir kitų atsargų bei išgabeno literatūrinius bei istorinius dokumentus. 1944 m. naciai Šimaitę suėmė ir nukankino. Tada ji buvo deportuota į Dachau, o vėliau perkelta į koncentracijos stovyklą pietų Prancūzijoje. Sąjungininkams išvadavus stovyklą, Šimaitė liko Prancūzijoje, dirbo bibliotekininke, išskyrus 1953–1956 m., praleistus Izraelyje. 1966 m. kovo 15 d. Izraelio organizacija „Yad Vashem“ pripažino Šimaitę Pasaulio tautų teisuole ir jos garbei pasodino medį. Šimaitė mirė 1970 m. netoli Paryžiaus ir, jos prašymu, jos kūnas buvo paaukotas mokslui.⁴⁵

Eugenija Šimkūnaitė (1920–1996). Lietuvos vaistininkė, žolininkė, etnografė, XX a. habilituota biomedicinos ir biologijos mokslų daktarė. Ji vertėsi farmakologine veikla, dirbo Biologijos institute, Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos valdyboje. Tyrinėjo vaistinių augalų augimo vietas, rinko tautosaką, organizavo mokinių vaistažolių rinkimo konkursus. Rašė knygas apie vaistinius augalus, įvairiuose žurnaluose publikavo mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius.⁴⁶

6.8. Leko, Italija

Leko miestas, esantis Lombardijos regione, turi turtingą ir įspūdingą istoriją, apimančią ilgą laikotarpį. Istorinių veikėjų sklaida Leko mieste gali vykti pasitelkiant įvairias iniciatyvas ir išteklius: muziejus ir istorines vietas, teminius maršrutus, kultūrinius renginius ir istorinius atkūrimus, bendradarbiavimą su mokyklomis ir švietimo įstaigomis, vykdant konservavimo ir restauravimo projektus, skaitmenines iniciatyvas, meno ir fotografijos parodas. Tikslas –

⁴⁴ Gauta iš: https://en.wikipedia.org/wiki/proc.C5proc.A0atrijos_Ragana

⁴⁵ Gauta iš: https://en.wikipedia.org/wiki/Ona_proc.C5proc.A0imaitproc.C4proc.97

⁴⁶ Gauta iš: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/F560B367-4A2C-4120-A74D-2DCFD9E18A1D>

sukurti aplinką, kurioje Leko praeitis būtų vertinama ir puoselėjama kaip brangus miesto dabarčiai ir ateičiai išteklius.

Moterų veikėjų nebuvimas arba ribotas atstovavimas joms Lombardijos istorijoje (ir istorijoje apskritai) yra dažna problema, atspindinti platesnę istorinę tendenciją nuvertinti arba ignoruoti moterų indėlį. Šis reiškinys gali būti siejamas su įvairiais veiksniais, tokiais kaip lyčių stereotipai, istoriškai ribotos galimybės gauti išsilavinimą ir selektyvus pasakojimas.

Todėl konkrečioje San Martino slėnio teritorijoje ir Leko provincijoje, kuri yra šio tyrimo objektas, trūksta žinių apie vietines moteris veikėjas. Tai taip pat atspindi ir gatvių, paminklų, aikščių ir moterims skirtų pastatų trūkumas.

Tačiau atlikus nuodugnius tyrimus, atsirado moterų, kurios skirtingais istoriniais momentais prisidėjo prie Leko istorijos kūrimo. Tarp jų yra šios:

Antonia Pozzi (1912–1938). Poetė ir rašytoja, kuri savo kūriniais perteikė meilę gamtai ir Komo ežerui.

Antonietta Nava (1912–2005). 46 m. dirbo mokytoja ir mokyklos direktore; ji taip pat ėjo vicemerės ir miesto tarybos narės pareigas.

Elena Gandolfi (1945–2003). Kalbų mokytoja ir tarptautinio įvaikinimo tyrinėtoja, paskelbusi keletą tyrimų. Būdama Ciai (Italijos tarptautinio įvaikinimo centro) prezidentė, ji dirbo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, siekdama skatinti dvišalius susitarimus tarp vyriausybių ir tobulinti įvaikinimo teisės aktus.

Piera Badoni (1912–1989). Poetė, turinti tvirtą ryšį su Leko miestu, siejama su iškiliais italų literatūros ir intelektualiais veikėjais.

Carla Acquistapace (1918–2008). Komunistų partijos narė, aktyviai dalyvavusi platinant antifašistinę propagandą ir slaptą spaudos medžiagą per moterų apsaugos grupes.

Zaira Spreafico (1920–2004). Ji tarnavo kaip savanorė Raudonojo Kryžiaus slaugytoja karo ligoninėse ir pasišventė Opera di don Luigi Monza darbui, globodama po karo paliktus vaikus, našlaičius ir mirties bausmė nuteistų ir politinių kalinių vaikus.

Gabriella Zanini (1921–2010). Ji įkūrė pirmąją tarnybą, skirtą nepagydomai vėžiu sergantiems pacientams Leko rajone, ir ACMT asociaciją, skirtą nepagydomų ligonių priežiūrai.

Nepaisant tyrimų, kuriuose pabrėžiamas istorinių moterų, palikusių pėdsakus Leko teritorijoje, buvimas, joms skirtų gatvių, kelių, aikščių ar paminklų nėra. Be to, vietos gyventojai nežino apie šių moterų egzistavimą, o paprašyti pagalvoti apie istorines Leko moteris, pamini tik Lucia Mondella, kuri yra išgalvota Alessandro Manzoni istorinio romano „I Promessi Sposi“ („Sužadėtinė“) veikėja (veiksmas vyksta Leko teritorijoje).

7. Europos miestų strategijos

7.1. Ispanija

Kalbant apie vietines moterų istorijos skatinimo strategijas, Salamankos miesto tarybos Savivaldybės švietimo institutas sukūrė paramos brošiūrą, skirtą sužinoti apie Salamankos moterų istoriją, ir maršrutų žemėlapij, kuriame nurodytos gatvės, paminklai ar aikštės, susiję su šiomis moterimis.

Be to, Salamankos miesto taryba surengė įvairius seminarus, skirtus moterims Salamankos istorijoje, akcentuodama tokias moteris kaip „Vaccean“ moteris, moteris monarches: karalienes, sutuoktines, princeses ir meilužes, universiteto moteris: Beatriz de Galindo, Lucía de Medrano, Teresa de Jesús, Dolores Cebrían, Feliciana Enríquez, Carmen Martín Gaité, Matilde Cherner, ir moteris, esančias Plaza de Salamanca medalionuose.

Salamankos miesto taryba, bendradarbiaudama su Turismo de Salamanca, visą gegužę organizavo daug ekskursijų. Tai nemokami apsilankymai, skirti pabrėžti kai kurių moterų svarbų vaidmenį miesto istorijoje ir pavelde, kurį jie vadina „Salamanka su moters balsu“. Taip siekiama, kad svarbios Salamankos istorijoje moterys, kaip Clara Campoamor moterų namų ir jos lygybės mokyklos moterys, būtų pastebėtos.

Salamankos miesto tarybos svetainėje taip pat pateikiama informacija apie svarbias miesto veikėjas, tokias kaip šv. Teresė Akvilietė (<https://salamanca.es/es/productos-turisticos/huellas-de-teresa>). Organizacija organizuoja konkursus, kad moterys taptų labiau matomos, pavyzdžiui, grafičių ir freskų tapybos konkursą „Už lygybę“ (<http://www.familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/concursosycertamenes/concurso/Graffitis.html>).

Pažymėtina, kad miesto tarybos atidaryti Clara Campoamor moterų namai rodo jos prioritetus kovojant už lygybę ir visų moterų teises.

Taip pat Salamankos turizmo biure galima rasti įvairių maršrutų, įskaitant šv. Teresės Akvilietės – moters, prisidėjusios prie Salamankos istorijos savo verslumu, literatūrine kūryba, dvasingumu ir reformistinėmis vertybėmis.

Salamankoje buvo surengtos kelios parodos, pavyzdžiui, Torrente Ballester savivaldybės bibliotekoje 2020 m. gegužės 10 d. ir 29 d. menininkės Pilar Vega Pérez paroda, pavadinta „Moterys, kurios keičia istoriją“ – koliažas su 37 moterų kovotojų, menininkių, teisininkių, avangardisčių, pionierių ir pamirštų moterų veidais.

Taip pat Salamankos universitetas, miesto taryba, Junta de Castilla y León ir IDArte y Mujeres dos Rombos asociacija pristatė projektą „Rostros del Olvido“, kuris padaro matomas tas moteris, kurios per visą jo istoriją studijavo Salamankos universitete ir atliko svarbų darbą, tačiau buvo neteisingai paliktos šešėlyje.

Kastilijos ir Leono bendruomenės lygmeniu yra įvairių asociacijų, kurios, siekdamos bendrų moterų interesų, pačios organizuoja, kad moterų darbas bendruomenėje būtų matomas, pavyzdžiui, asociacija APFCyL, kuri yra atsakinga už tai, kad moterys būtų matomos Kastilijos ir Leono žiniasklaidoje.

7.2. Prancūzija (Martinika)

Martinikoje keli istorikai ir organizacijos dirba siekdami skleisti lyčių požiūriu subalansuotą istoriją. Pavyzdžiui, L'Union des Femmes de Martinique (UFM), pirmoji feministinė organizacija Karibuose, kurią įkūrė Jane Léro. Iš pradžių jis buvo vietinis Union des Femmes Françaises judėjimo, kurį Antrojo pasaulinio karo metais inicijavo moterų pasipriešinimo kovotojai, tęsinys. Šiandien UFM misija yra ginti ir remti moterų teises, siekiant Martinikoje sukurti visuomenę, kurioje būtų moterų ir vyrų lygybė. Be kita ko, UFM siekia didinti informuotumą apie moteris Martinikos istorijoje ir Karibų jūros salose bei pasaulyje, nes, kaip jie teigia, jie yra „įsitikinę, kad istorija yra būtina norint suprasti save ir sužinoti apie moterų indėlį į istoriją“. Siekdami tai padaryti, jie stengiasi padidinti daugelio moterų, tokių kaip Fort de Franso „charbonnières“ (angliakasių) arba tų, kurios dalyvavo įvairiuose socialiniuose judėjimuose, vertę. UFM taip pat siūlo keletą kilnojamyjū parodų ir seminarų,

skirtų plačiau visuomenei. Šis labai trumpas, dinamiškas formatas yra pirmasis bandymas, kuris didina socialinį atstovavimą, neteisingai suprastų realiųjų suvokimą, paaiškina tam tikras sąvokas ir kt. Asociacija taip pat siūlo mokymo kursus, padedančius didinti informuotumą ir tobulinti įgūdžius.

Taip pat yra „LimièKilti“ – kultūros organizacija, teikianti istorijos, kultūros ir skaitmeninių technologijų paslaugas viešiesiems ir (arba) privatiems specialistams. Mélody MOUTAMALLE, įkūrėja, šiuo metu dirba prie projekto, kuris apima istoriją, paveldą ir meną. Ji taip pat dalyvavo kuriant turistinius maršrutus, freskas ir parodas. Taip pat buvo sukurta chronologinė Martinikos istorijos laiko juosta. Ji norėtų padaryti tą patį, bet tik mažų teminių laiko juostų pavidalu (apie moterų istoriją, socialinių judėjimų istoriją ir kt.).

Culture Égalité (CE) yra feministinė asociacija, įsikūrusi Martinikoje, kuri prisideda prie lyčių lygybės, įvairovės ir solidarumo pagrįstos visuomenės kūrimo. Asociacija skirta visoms moterims, padeda joms ginti savo teises ir būti laisvoms, nepriklausomoms ir vieningoms. Tarp jų tikslų yra siekis išryškinti moterų paveldą ir jų indėlį į mūsų visuomenės socialinį, politinį, ekonominį ir kultūrinį vystymąsi.

Kitos asmenybės, organizacijos ir istorikai taip pat nori padėti įamžinti moteris istorijoje ir skatinti lyčių lygybę.

7.3. Kipras

Vietinė Nikosijos (Kipras) bendruomenė taiko įvairius metodus, siekdama išsaugoti savo istoriją ir ją dalytis, įskaitant paveldo objektų priežiūrą, istorinių ekskursijų vedimą ir kultūrinių renginių organizavimą. Tačiau atidžiau panagrinėjus paaiškėja, kad šiuose istoriniuose pasakojimuose trūksta atstovavimo moterims. Verta patyrinėti su šiomis vietomis susijusias moterų istorijas. Pavyzdžiui, Maria Iacovou, Kipro universiteto archeologijos profesorė, žymiai pagerino mūsų supratimą apie senovės Kiprą, parodydama tokių tyrinėjimų potencialą.

Nikosijoje yra svarbių kultūros įstaigų, tokių kaip Nikosijos Leventis savivaldybės muziejus ir Kipro muziejus. Šios institucijos atlieka itin svarbų vaidmenį saugant ir skleidžiant miesto istoriją. Tačiau reikia įvertinti, kaip jie vaizduoja moterų indėlį į šį istorinį naratyvą.

Nikosija gali pasigirti įvairiomis istorinėmis ir kultūrinėmis vietomis, kuriuose susipina turtinga miesto praeitis. Įžymūs orientyrai, pvz., Venetiano sienos, Famagustos vartai ir Arkivyskupo rūmai, yra apčiuopiami Nikosijos istorijos priminimai. Nepaisant to, šiuose orientyruose dažnai pateikiamos istorijos, kuriose neproporcingai daug dėmesio skiriama vyrams, o moterų indėlis lieka antrame plane.

Pagalvokite apie Maria Iacovou, Kipro universiteto archeologijos profesorę. Jos darbai gerokai praplėtė mūsų žinias apie senovės Kiprą. Tačiau ar jos pasiekimai yra žinomi tarp Nikosijos gyventojų ir lankytojų? Kaip dažnai jos indėlis pristatomas ekskursijose ar parodose? Nors šie orientyrai suteikia įžvalgų apie miesto istoriją, bet jei nebus įtraukta moterų istorijų, jie gali netyčia įtvirtinti ribotą, lyčių požiūriu šališką perspektyvą.

Norint pašalinti šį disbalansą, reikia iš naujo įvertinti metodus, naudojamus Nikosijos istorijai skatinti. Tai gali apimti ekskursijų su gidu, pabrėžiančių moterų indėlį, planavimą arba parodų, skirtų konkrečiai moterų vaidmenims Nikosijos istorijoje, organizavimą. Šios strategijos galėtų prisidėti prie labiau subalansuoto atstovavimo lytims miesto istoriniame naratyve ir tokiu būdu įgalinti mergaites ir moteris siekti lyčių lygybės.

Įgyvendinant šias priemones labai svarbu, kad jos būtų tinkamai matomos. Ypač svarbu, kad vietos gyventojai sužinotų apie Kipro istoriją. Be to, atsiradus naujiems istoriniams atradimams, jų sklaida žiniasklaidos kanalais gali užtikrinti platų žinomumą ir pripažinimą, galiausiai pripažįstant stropių asmenų pastangas. Moterų ėjimas šias svarbias pareigas turėtų būti įkvepiantis pavyzdys įvairiose srityse.

7.4. Graikija

Graikija ir jos sostinė Atėnai turi turtingą tūkstančius metų siekiančią ir iki šiol prieinamą visiems piliečiams istoriją. Miesto centre yra įvairių archeologinių vietų ir muziejų, tokių kaip Akropolis, Nacionalinis archeologijos muziejus, Akropolio muziejus ir kt. Be to, istorijos sklaida apima ekskursijas, kurias veda gidai ekspertai, supažindindami su kiekvienos vietos reikšme ir istorijomis. Taip pat labai svarbios privačios ir viešosios kultūros institucijos, tokios kaip Bizantijos ir krikščionių muziejus bei Benaki muziejus, kuriuose eksponuojami istoriniai artefaktai ir meno kūriniai, susiję su miesto istorija. Galiausiai Graikijoje ir Atėnuose yra įvairių

skaitmeninių platformų, skirtų įvairių laikotarpių ir geografinių vietovių istorinei informacijai skleisti. Internetiniai archyvai, virtualios ekskursijos ir interaktyvios svetainės leidžia žmonėms iš viso pasaulio tyrinėti Graikijos ir Atėnų istoriją.

Regioniniu lygmeniu ir atsižvelgdamos į kiekvienos Graikijos vietovės vietinę istoriją, savivaldybės organizuoja renginius ir festivalius, skirtus istoriniams jubiliejams ir vietinių žmonių indėliui ar aukoms paminėti. Tačiau moterų indėlis dažnai buvo nepakankamai išryškintas tradiciniuose istoriniuose naratyvuose, todėl dauguma renginių ir festivalių neapima lyčių perspektyvos. Kai šios šventės yra susijusios su moterimis, jos daugiausia skirtos didžiulėms moterų aukoms ir kovoms Graikijos nepriklausomybės karo (1821 m.) arba Antrojo pasaulinio karo metu. Atrodo, kad nepaisant turtingos Graikijos istorijos ir istorinių vietų bei muziejų įvairovės, nėra nusistovėjusios ir konkrečios strategijos, kaip skatinti vienodą atstovavimą lytims istorijoje. Dažniausiai atstovavimas moterims vyksta vietos institucijų, organizacijų ir suinteresuotųjų šalių iniciatyva.

Nepaisant šios padėties, pastaruoju metu buvo imtasi daug žingsnių siekiant pagerinti lyčių lygybę, o tai dažnai skatinama per atstovavimą lytims istorijoje. Savivaldybės privalo turėti lyčių lygybės komitetus, kurie veiktų šia kryptimi. Neseniai Evijos Dirfya Messapia savivaldybė žengė tokį žingsnį, surengdama renginį, skirtą moterims, savo darbais pakeitusioms šiuolaikinę istoriją.⁴⁷ Graikijos muziejai, istorinės vietos ir kultūros institucijos stengėsi įtraukti parodas ir ekspozicijas, kurios pabrėžia moterų indėlį per visą istoriją įvairiose srityse, tokiose kaip politika, menas, mokslas ir socialiniai judėjimai.

7.5. Bulgarija

Šioje ataskaitoje nebuvo rasta jokios viešos informacijos apie vietines strategijas, skatinančias lyčių pusiausvyrą istorijoje. Vidurinių mokyklų mokinių programoje nėra „socialinių lyčių“ ar „moterų“ temų. Šių temų nėra ir savivaldybių strateginiuose veiklos bei plėtros planuose.

Be to, terminas „socialinė lytis“ į bulgarų kalbą pateko su neigiama konotacija, visų pirma dėl tikslinės dešiniųjų retorikos prieš Stambulo konvenciją, dėl kurios plačioji visuomenė klaidingai suprato šį terminą. 2018 m. Bulgarija tapo pirmąja šalimi, kuri atsisakė ratifikuoti

⁴⁷ (<https://eviaportal.gr/pragmatopoiithike-ekdilosi-gynaikes-pou-echoun-allaksei-sygchroni-istoria/>)

dokumentą ir sukūrė pavojingą precedentą savo neveikimu moterų iš rizikos grupės atžvilgiu. Tema aktuali ir šiais laikais, ypač turint omenyje pastaraisiais metais šalyje išaugusį smurto lyties pagrindu atvejų skaičių.

7.6. Slovėnija

Lyčių lygybės istorijos skleidimo praktika yra labai ribota. Inicatyva skleisti lyčių požiūriu subalansuotą istoriją yra pagrįsta iššūkiais tiriant ir pripažįstant moterų istorinį indėlį, kylantį dėl dokumentacijos ir pasakojimų trūkumo. Vienas iš susirūpinimą kėlusių dalykų yra tai, kad miesto gatvių pavadinimuose nėra užfiksuota pakankamai moterų, todėl buvo stengiamasi pasiūlyti moteriškus vardus.

Reikia pabrėžti pagrindinį moterų, ypač kalnakasių žmonių, vaidmenį Velenės istorijoje, pasisakant už jų indėlio pripažinimą ir pagerbimą. Itin svarbu kovoti su istoriniu lyčių šališkumu, todėl turėtų būti įgyvendinamos švietimo iniciatyvos, siekiant užpildyti žinių atotrūkį, užtikrinant, kad tiek vyrų, tiek moterų istorijos būtų vienodai nušviečiamos ir prisimintos Velenės istoriniame naratyve.

Velenės miestas daug dėmesio skiria miesto istorijai ir jo pramonės paveldui skatinti. Miesto istorijos modelių sklaidos praktika apima Velenės muziejų, kuriame pristatoma miesto ir jo kasybos pramonės istorija, ir Velenės pilį, kurioje yra vietos istorijos muziejus. Mieste taip pat nuolat vyksta kultūriniai ir istoriniai renginiai, įskaitant Velenės festivalį, kurio metu vyksta įvairūs kultūriniai ir meno renginiai, bei Pramonės paveldo festivalį, kuriame iškilmingai paminima miesto pramoninė praeitis.

Kaimyniniame Celės mieste yra įvairesnis požiūris į istorijos modelių sklaidą. Nors miestas taip pat daug dėmesio skiria savo istorijai skatinti, jis taip pat pabrėžia kultūros paveldo ir meno svarbą. Miesto istorijos modelių sklaidos praktika apima Celės regioninį muziejų, kuriame pristatoma miesto ir platesnio regiono istorija, ir Celės šiuolaikinio meno galeriją, kurioje eksponuojamos šiuolaikinio meno parodos. Mieste taip pat nuolat vyksta kultūros renginiai, įskaitant Celės tarptautinį vaikų festivalį bei Poezijos ir vyno dienas, kurios skirtos regiono poezijai ir vynui.

Jei moterys anksčiau buvo ignoruojamos vaizduojant svarbius miesto istorijos etapus, tai šiuo metu taip nėra. Velenėje yra kelios moterys, kurias Velenės savivaldybė apdovanojo atminimo lenta už jų indėlį gerinant piliečių gyvenimą. Pavyzdžiui, Metų kuratorė, kuri bandė Veleni pristatyti meninę kultūrą, skautė, Velenėje išugdžiusi skautijos mentalitetą, ministrėmis dirbusios politikės ir, žinoma, daug sportininkių. Kiekvienais metais Velenėje taip pat vyksta didžiausias vaikų festivalis, skirtas mergaitei (nors ir išgalvotai), pavadintas „Pikin festival“ (Pippi Långstrump), kuris pabrėžia, kad moterys gali viską, ko tik nori.

7.7. Lietuva

Informacija apie lyčių požiūriu subalansuotos istorijos sklaidos praktiką Vilniuje yra fragmentuota dėl didelio Lietuvos savivaldybių administracijų ir kitų subjektų savarankiškumo vykdant švietimo ir (ar) kultūros iniciatyvas. Savivaldybių administracijų įsteigtos viešosios įstaigos (pavyzdžiui, valstybinės mokyklos, bibliotekos, muziejai, kultūros centrai ir kt.) gali savarankiškai vykdyti vietines nedidelės apimties iniciatyvas, skatinančias lyčių pusiausvyrą istorijoje, pavyzdžiui, rengti parodas, viešas paskaitas, ekskursijas ir organizuoti kitas veiklas. Tai taip pat palaiko privačios pastangos ir iniciatyvos.

Pastaruosiu metu pastebimai padaugėjo parodų, skirtų žymioms moterims, jų kūrybai ir indėliui į Lietuvos istoriją. Pavyzdžiui, lietuvių kilmės menininkės Aleksandros Kasubos paroda arba speciali paroda „Moterys karės“, pasakojanti XIX–XX a. moterų karių istorijas.⁴⁸ Be to, vis populiareesnės tampa ekskursijos su gidu, pasakojančios apie Vilniuje gyvenusias iškilias moteris.⁴⁹ Iš daugelio Europos sostinių Vilnius išsiskiria kaip miestas, švenčiantis nacionalinę emancipacijos dieną. Kiekvienais metais vasario 17 d., iškart po Valstybės Nepriklausomybės dienos minėjimo 16 d., organizuojama alternatyvi itin simbolinė šventė, skirta paminėti šią dieną 1918 m. Kaune vykusį mitingą prieš moterų neįtraukimą į Lietuvos nepriklausomybės signatares.⁵⁰

⁴⁸ Gauta iš: <https://lnm.lt/renginiai/kovojusiu-moteru-istorijos-parodoje-kovotojos-xix-xx/>

⁴⁹ According to Gasiulytė, E. (2018), „History's forgotten Vilnius women would now be Instagram stars“, Gauta iš: <https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/vilniaus-miesto-studija/istorijos-pamirstos-vilniaus-moterys-dabar-butu-instagram-zvaigzdemis/>

⁵⁰ Lithuanian National Radio and Television, (2022), „17 February is National Emancipation Day: Manifesto read in Vilnius, calling for ratification of the Istanbul Convention“, Gauta iš: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000201449/vasario-17-oji-nacionaline-emancipacijos-diena-vilniuje-skaitytas-manifestas-raginta-ratifikuoti-stambulo-konvencija>

Kalbant apie vietos strategijas, nėra viešai prieinamos informacijos apie vietines strategijas, skatinančias lyčių pusiausvyrą istorijoje. Vidurinių mokyklų mokinių programoje nėra temų „socialinė lytis“ ar „moterys“. Šių temų nėra ir savivaldybių strateginiuose veiklos bei plėtros planuose.

7.8. Italija

Augant norui imtis konkrečių veiksmų siekiant veiksmingų pokyčių, 2022 m. Leko miestas skatino tokią iniciatyvą. Mėnesį, kai buvo minima Tarptautinė moters teisių diena, savivaldybė pasiūlė savo pilietines sales skirti su miesto ir teritorijos istorija susijusioms žymioms moterims. Norėdama tai padaryti, miesto administracija pradėjo piliečiams skirtą apklausą, kurioje jie nurodė, kurioms iš devynių svarbių moterų teikia pirmenybę.

Nusprendus miesto pilietines sales skirti simbolinėms regiono moterims, buvo siekiama pripažinti moteriškos lyderystės vertę. Visuomeninės salės pasirinktos todėl, kad jos atstovauja dalyvavimo vietoms; taigi, tai įsipareigojimas skatinti ir stiprinti moterų, kaip pagrindinių veikėjų, vaidmenį.

Šia iniciatyva buvo siekiama pripažinti istorinį moterų indėlį vietos bendruomenėje, pasidžiaugti juo ir padidinti moterų matomumą bei atstovavimą joms viešosiose erdvėse. Pavadinamas visuomenines sales šių reikšmingų moterų vardais, miestas siekė pagerbti jų palikimą ir jų pasiekimų ir įtakos istorijomis įkvėpti dabartines ir ateities kartas.

Jau 2020 m. pradžioje Leko mieste vykstančio pilietinio politinio projekto „AmbientalMente“, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas aplinkosaugos ir socialiniam tvarumui, metu jaunimas išreiškė savo nuomonę lyčių lygybės klausimu pasitelkdamas novatorišką veiksmą. Jaunimas simboliškai pakeitė trijų miesto gatvių pavadinimus, skirdamas juos trims iškilioms mūsų šalies istorijoje moterims. Šia iniciatyva buvo siekiama pabrėžti lyčių lygybės svarbą ir pagrindinį moterų vaidmenį, kuris, deja, dažnai neįvertinamas arba pamiršamas net Leko mieste.

Žvelgiant į miesto gatves, knyga pavadinimu „Lecco, il significato delle vie dalla A alla Z“ („Lekas, gatvių nuo A iki Z reikšmė“) atskleidžia, kad iš visų gatvių 233 pavadintos vyrų vardais (įskaitant 18 personažų iš kūrinio „I Promessi Sposi“ – „Sužadėtinė“) ir tik vienuolika gatvių skirtos moterims veikėjoms (įskaitant 6 personažus iš minėto veikalo). Apklausos metu

piliečiai buvo pakviesti iš dešimties svarbių moterų veikėjų sąrašo pasirinkti tris moteris. Rezultatai buvo tokie:

- 3-ia vieta - Nilde Iotti, Deputatų rūmų pirmininkė (1920–1999).
- 2-a vieta - Francesca (Vera) Ciceri, antifašistė ir partizanė iš Leko (1904–1988).
- 1-a vieta - Lea Garofalo, mafijos auka (1974–2009).

Flešmobo metu jaunimas iš „AmbientalMente“ kartu su originaliais iškabino naujus gatvių ženklus su Lea Garofalo, Vera Ciceri ir Nilde Iotti vardais. Tai buvo būdas pabrėžti socialinio tvarumo sampratos vertę, kuri šiame kontekste paverčiama lyčių lygybe.

8. Tarptautinio lygmens išvados

Partnerių parengtos nacionalinės ataskaitos atskleidė, kad lyčių lygybės srityje padaryta pažanga, tačiau vis dar yra problemų, kurias reikia spręsti. Padaryta pažanda leidžia daryti išvadą, kad buvo imtasi įvairių veiksmų, pavyzdžiui, įstatymų ir institucijų, skatinančių lyčių lygybę įvairiose šalyse, sukūrimo. Kartu su instituciniais veiksmais labai svarbu stiprinti lyčių lygybę skatinant moterų matomumą visuose visuomenės sektoriuose.

Be to, bendra tiesa, kad visos šalys partnerės patyrė daug socialinių pokyčių lyčių lygybės srityje, nors dar reikia nueiti ilgą kelią, kol Europos miestai taps visapusiškai įvairūs ir visose gyvenimo srityse bus įtrauktas lyčių aspektas.

Antrinio tyrimo analizė rodo, kad žinomų moterų skaičius Europos miestuose yra proporcingai mažesnis, palyginti su žinomų vyrų skaičiumi. Išvada tokia, kad ryškiais istorijos periodais ir šiuolaikinės istorijos laikais visada buvo ir yra veiklių moterų, tačiau apie tai nebuvo pakankamai pasakojama.

Tai buvo patvirtinta visų partnerių surengtose tikslinėse grupėse su vietinėmis suinteresuotosiomis šalimis, kurios teigė susidūrę su sunkumais ieškant žymių moterų veiklos pėdsakų istorijoje. Suinteresuotųjų šalių indėlis buvo lemiamas, nes jie suteikė esminę informaciją apie reikšmingus moterų pasiekimus. Kita vertus, tikslinės grupės su jaunimu patvirtino konsorciumo stebėjimus. Konsorciumas, atsižvelgiant į klaidingą lyties pateikimą istorijoje ir pusės gyventojų atskirtį įvairiuose gyvenimo aspektuose, tikėjosi, kad jaunimas turės mažai žinių apie moterų dalyvavimą istorijoje.

Nors nacionalinėse ataskaitose nurodomi keli sunkumai ir iššūkiai visose šalyse partnerėse, apibendrinant galima pasakyti, kad kalbant apie tikslinių grupių su jaunimu rezultatus, yra bendras požiūris. Jaunimas labai nori daugiau sužinoti apie žymias moteris istorijoje. Taigi, konsorciumas įžvelgia potencialą skatinti lyčių lygybę įgalinant jaunus žmones ir keičiant dominuojantį naratyvą bei dominuojančius lyčių vaidmenis, plėtojant tokias iniciatyvas kaip „HerStory“ projektas.